

Bachelorarbeit

KoLoRe:

Inhaltliches und methodisches **Konzept** einer ICF-orientierten,
logopädischen Reihenerfassung im 1. Kindergartenjahr

Concept per ina tschaffada logopedica - sebasond sind ICF- en
gl'emprem onn da scoletta

Eingereicht von: Flavia Cantieni und Monika Kranz
Begleitung: Ursula Bänninger
Expertin: Christiane Brunner
Datum der Abgabe: 17.02.2014

Abstract

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird auf die Thematik der logopädischen Reihenerfassung eingegangen. Dieses Thema wird verknüpft mit den Grundgedanken der ICF. Beide Bereiche sind praxisnah und aktuell.

Die Bachelorarbeit orientiert sich an den Fragen, wie eine Reihenerfassung inhaltlich und methodisch konzipiert ist und wie die ICF darin integriert werden kann. Um diese Fragen zu beantworten hat das Forschungsteam auf der Basis eines Literaturstudiums ein Konzept für eine Reihenerfassung erarbeitet. Anhand einer Gruppendiskussion mit einem logopädischen Team aus dem Kanton Graubünden wurde das entwickelte Instrument „KoLoRe“ evaluiert. Aus der Inhaltsanalyse der Gruppendiskussion wurden Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des Konzepts erarbeitet.

Keywords: Logopädische Reihenerfassung, ICF, Kindergarten

Danksagung

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Personen, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben.

Unser Dank geht in erster Linie an Ursula Bänniger, unsere Begleiterin, die sich bei Unklarheiten und Fragen immer Zeit für uns genommen hat. Ebenfalls bedanken wir uns bei der Expertin Christiane Brunner für das Beurteilen unserer Bachelorarbeit.

Ein weiterer wichtiger Dank geht an die Logopädinnen aus der Region Surselva, welche an der Gruppendiskussion teilgenommen haben. Ohne ihr Interesse und ihre Bereitschaft uns zu unterstützen, wäre ein Teil unserer Arbeit nicht realisierbar gewesen.

Auch danken wir Lea für die wunderschöne Zeichnung ihrer Kindergartengruppe, die unser Titelblatt schmückt.

Nicht zuletzt gilt unser Dank allen Korrekturlesern, deren kritische Anmerkungen sehr hilfreich waren.

Sprachliche Regelung

Der Leserefreundlichkeit halber wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, beide Geschlechtsformen auszuformulieren. Folglich wird in den meisten Fällen nur die weibliche Form verwendet, da in diesen Berufsfeldern merhheitlich weibliche Personen arbeiten (z.B. Kindergärtnerin, Logopädin). Zudem werden die Wörter Reihenerfassung und Reihenuntersuchung synonym verwendet. Auch die Begriffe Vorschulalter und Kindergartenalter sind als Synonyme zu verstehen. Mit dem Terminus „Forschungsteam“ sind wir, die Verfasserinnen dieser Bachelorarbeit gemeint.

Zuteilung der Kapitel zu den Autorinnen:

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, welche Autorin dieser Bachelorarbeit für welche Kapitel verantwortlich ist. Somit können die einzelnen Textteile der Arbeit der Verfasserin zugeordnet werden.

Flavia Cantieni ist die Verfasserin der folgenden Kapitel:
2.1 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / 4 / 6.1.1 / 6.1.3 / 6.2.6 / 6.2.7 / 6.2.8 / 6.3

Monika Kranz ist die Verfasserin der folgenden Kapitel:
2.3 / 2.5 / 3 / 5 / 6.2.1 / 6.1.4 / 6.2.3 / 6.2.4 / 6.2.5 / 7.3 / 7.4

Flavia Cantieni und Monika Kranz sind die gemeinsamen Verfasserinnen der folgenden Kapitel:
1 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.9 / 7.1 / 7.2 / 8 / 9

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Themenwahl und persönlicher Bezug.....	1
1.2	Relevanz für die Praxis	1
1.3	Forschungsfragen und Vorgehen	2
2	Logopädische Reihenerfassungen	3
2.1	Allgemeine Definition des Begriffs Reihenuntersuchung	3
2.2	Definition der logopädischen Reihenerfassung.....	3
2.3	Argumente für die logopädische Reihenerfassung	4
2.4	Reihenerfassung als präventive Massnahme	5
2.5	Logopädische Reihenerfassung im Kanton Graubünden (Stand 2012/2013)	8
2.6	Logopädische Reihenerfassung im Kanton Graubünden (Stand 2013/2014)	11
3	Überblick zur Sprachentwicklung	12
3.1	Der normale Spracherwerb	12
3.2	Der gestörte Spracherwerb	14
4	Das Kindergartenkind	15
4.1	Der Kindergarten als Institution	15
4.2	Allgemeine Entwicklung des Kindergartenkindes	16
4.2.1	Kognitive Entwicklung	16
4.2.2	Spielentwicklung	17
4.2.3	Ich-Entwicklung.....	18
4.2.4	Folgen für unsere Bachelorarbeit	18
4.3	Sprachliche Entwicklung im Kindergarten.....	18
4.3.1	Phonetisch-phonologische Ebene	18
4.3.2	Semantisch-lexikalische Ebene.....	19
4.3.3	Phonologische Bewusstheit.....	20
4.3.4	Morphologisch-syntaktische Ebene	21
4.3.5	Sprachverständnis	22
4.3.6	Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene	23
4.3.7	Mundmotorik	24
4.3.8	Auditive Wahrnehmung	25
5	ICF - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit	26
5.1	Definition und Entstehung	26
5.2	Das bio-psycho-soziale Modell.....	26
5.3	Aufbau der ICF	27

5.4	ICF-CY	29
5.5	Anwendung in der Logopädie mit Kindern	31
5.6	Folgen für unsere Bachelorarbeit	32
6	KoLoRe: Konzept einer Reihenerfassung nach ICF	34
6.1	Methodisches Konzept	34
6.1.1	Zeitpunkt der Reihenerfassung	34
6.1.2	Setting	36
6.1.3	Zeitraumen während der Reihenerfassung	38
6.1.4	Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin und den Eltern	38
6.2	Inhaltliches Konzept	40
6.2.1	Zeittafel (Anhang S. III)	40
6.2.2	Checkliste (Anhang S. IV)	41
6.2.3	Brief an die Kindergärtnerin (Anhang S. V)	41
6.2.4	Beobachtungsbogen für die Kindergärtnerin (Anhang S. VI)	42
6.2.5	Elternbrief (Anhang S. VIII)	43
6.2.6	Protokollbogen der Logopädin (Anhang S. XI & XIII)	44
6.2.7	Statistik und Zusammenfassung der Ergebnisse (Anhang S. XV & XVI)	48
6.2.8	Evaluation	48
6.2.9	Romanische Fassung (Anhang ab S. XVII)	48
6.3	Durchführung: Am Tag der Reihenerfassung	48
7	Forschungsdesign und Methodik	50
7.1	Forschungsdesign: Aktionsforschung	50
7.2	Erhebungsmethode: Gruppendiskussion	51
7.3	Aufbereitungsmethode: Transkription der Audiodateien	55
7.4	Analysemethode: Die „Cut-and-Paste Technik“	55
8	Ergebnisse und Interpretation der Inhaltsanalyse	57
9	Zusammenfassung und Diskussion	63
9.1	Zusammenfassung der Bachelorarbeit	63
9.2	Ergebnisse und Erkenntnisse	63
9.3	Reflexion der Vorgehensweise	66
9.4	Ausblick	67
	Abbildungsverzeichnis	68
	Tabellenverzeichnis	68
	Literaturverzeichnis	69
	Anhang	I

1 Einleitung

In den folgenden Abschnitten begründen wir unsere Themenwahl für die vorliegende Bachelorarbeit. Zudem wollen wir unseren persönlichen Bezug zum Thema erklären. Es ist uns ein Anliegen, dass die Forschungsarbeit einen direkten Zusammenhang zur Praxis herstellt. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels erläutern wir unsere Forschungsfragen und die Vorgehensweise.

1.1 Themenwahl und persönlicher Bezug

In der Phase der Themenfindung haben wir verschiedene Interessensgebiete gesammelt und sind dann nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen. Schnell hat sich ein Thema abgezeichnet, das uns beiden gefällt: die logopädische Reihenerfassung im Zusammenhang mit ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Krankheit).

Logopädische Reihenuntersuchungen gehören grösstenteils in den Jahresplan einer Logopädin im Kinderbereich. In den Praktika haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Logopädinnen dabei sehr unterschiedlich vorgehen. An der HfH wurde das Thema nur kurz angeschnitten. Daher interessierte uns, wie Logopädinnen in unserer Region Reihenuntersuchungen durchführen. Das Thema der Reihenerfassung wollten wir mit dem Konzept der ICF verknüpfen, weil wir uns im Studium immer wieder mit den Grundsätzen der ICF auseinandergesetzt haben.

1.2 Relevanz für die Praxis

Da wir in unserer zukünftigen Tätigkeit als Logopädinnen wahrscheinlich Reihenerfassungen durchführen werden, wollen wir möglichst gut auf diese Aufgabe vorbereitet sein. Daher wollten wir uns näher mit diesem Thema befassen. In der Literatur wird das Thema logopädische Reihenerfassung nicht ausführlich behandelt. Dies motivierte uns zusätzlich im Rahmen der Bachelorarbeit selber ein Konzept zu erstellen. Somit können Interessierte, zum Beispiel Studienabgängerinnen, unsere Arbeit als Grundlage für ihre anstehenden Reihenerfassungen nutzen.

Im Rahmen unserer Recherchen haben wir erfahren, dass im Kanton Graubünden seit dem Schuljahr 2013/2014 das überarbeitete Schulgesetz in Kraft getreten ist. Seither sind Reihenuntersuchungen im ganzen Kanton obligatorisch. In der Region Surselva wurden bisher keine Reihenerfassungen durchgeführt. Deshalb stand dieses Logopädieteam vor der Aufgabe, eine Reihenerfassung zu entwickeln. Unsere Interessen deckten sich somit mit den Interessen des Logopädieteam der Region Surselva. Das führte dazu, dass wir eine Zusammenarbeit im Sinne eines punktuellen Austausches beschlossen haben.

1.3 Forschungsfragen und Vorgehen

Aus unseren Vorüberlegungen ergaben sich folgende Forschungsfragen, auf die unsere Arbeit aufgebaut ist:

- Wie ist eine Reihenuntersuchung inhaltlich und methodisch aufgebaut?
- Wie kann ICF Einzug darin finden?
- Wie könnte eine Reihenuntersuchung nach ICF-Kriterien aussehen?

Um die Fragen beantworten zu können sind wir folgendermassen vorgegangen:

Zuerst begannen wir mit dem Literaturstudium zu den Themen Reihenerfassung, Sprachentwicklung, Kindergarten und ICF. Aus dem Wissen daraus entwickelten wir ein inhaltliches und methodisches Konzept einer logopädischen Reihenerfassung, welches sich an der ICF orientiert. In einer Gruppendiskussion mit dem Logopädieteam der Region Surselva evaluierten wir unser erstelltes Instrument. Dadurch konnte eine Verbindung zwischen unseren theoretischen Überlegungen und der Praxis hergestellt werden. Da in der Region Surselva zum Teil romanisch gesprochen wird, stellten wir zusätzlich zum deutschen Instrument eine romanische Version her.

Aufgrund der Fragestellungen und des festgelegten Themas entschieden wir uns den Titel unserer Bachelorarbeit wie folgt zu nennen:

KoLoRe:

Inhaltliches und methodisches **K**onzept einer ICF-orientierten, **l**ogopädischen **R**eihenerfassung im 1. Kindergartenjahr

Concept per ina tschaffada logopedica – sebasond sin ICF – en gl'emprem onn da scoletta

KoLoRe setzt sich aus den Anfangslauten von „Konzept logopädischer Reihenerfassung“ zusammen. Der Name KoLoRe erinnert an „color“, das romanische Wort für Farbe. Auch der gemalte Schmetterling von Lea auf unserem Titelblatt bringt dies zum Ausdruck. Diese Verbindung passt gut zu unseren Leitgedanken. Wenn wir bei einer Reihenerfassung in einen Kindergarten gehen, treffen wir auf eine bunte Gruppe von Kindern, die alle individuell und einzigartig sind.

2 Logopädische Reihenerfassungen

In den folgenden Unterkapiteln wird der Frage nachgegangen, wie Reihenuntersuchungen definiert sind. Dabei wird zwischen einer allgemeinen und einer logopädischen Definition unterschieden. Ausserdem werden Argumente für die Durchführung einer Reihenerfassung aufgelistet. Des Weiteren wird die logopädische Reihenerfassung im Kanton Graubünden genauer betrachtet. Im letzten Teil dieses Kapitels wird die Reihenerfassung als präventive Massnahme dargestellt.

2.1 Allgemeine Definition des Begriffs Reihenuntersuchung

Reihenuntersuchungen gibt es nicht nur im logopädischen Arbeitsfeld. Auch Mediziner führen Reihenuntersuchungen durch.

Auf der Homepage des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) findet man eine Empfehlung der Expertenkommission für genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMEK). Unter dem Titel: „Empfehlung 4/2009 der GUMEK zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit zu den Anforderungen an die Gesuche zur Durchführung von Reihenuntersuchungen gemäss Art. 12 GUMG [GUMG= Gesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen, Anm. d. Verf.]“ (GUMEK, 2009, S. 3) wurde die folgende Definition entnommen:

Reihenuntersuchungen (englisch screening, französisch dépistage, italienisch depistaggio) sind Verfahren zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Risikofaktoren, die systematisch der gesamten Bevölkerung oder bestimmten Bevölkerungsgruppen angeboten werden, ohne dass bei der einzelnen Person ein Verdacht besteht, dass die gesuchten Eigenschaften vorhanden sind. Von der Erkennung der Krankheit im vorklinischen Stadium und der rechtzeitigen Einleitung von Behandlungsmassnahmen erhofft man sich eine höhere Wirksamkeit und somit eine bessere Prognose und Lebensqualität. (GUMEK, 2009, S. 3)

2.2 Definition der logopädischen Reihenerfassung

Da keine offizielle Definition für die logopädische Reihenerfassung in der Literatur gefunden wurde, beziehen wir uns auf die oben beschriebene Definition der GUMEK und passen diese mit eigenen Worten für die Logopädie an.

Bei der logopädischen Reihenerfassung werden alle Kinder einer Kindergartengruppe durch eine Logopädin zu ihren sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen untersucht, ohne dass ein Verdacht auf eine Sprachstörung vorliegt. Ziel der Reihenerfassung ist es, möglichst frühzeitig sprachliche Auffälligkeiten zu erkennen. Dadurch kann bei Bedarf eine rechtzeitige Behandlungsmassnahme eingeleitet werden. Somit erhofft man sich eine möglichst hohe Wirksamkeit und eine bessere Prognose. Anders gesagt geht es um die Einteilung in auffällige oder unauffällige Sprachentwicklung und um das weitere Vorgehen (siehe Abb. 1).

2.3 Argumente für die logopädische Reihenerfassung

In einem Artikel des Zürcher Berufsverbands der Logopädinnen und Logopäden (zbl) von Braun, Schmolke und Steiner (2007), wird beschrieben, dass immer wieder die Diskussion aufkommt um logopädische Reihenerfassungen. Die Diskussion dreht sich um die Fragen wieso Reihenerfassungen sinnvoll sind, wer diese durchführt und ob alle Kinder erfasst werden. Die Autoren sammeln Argumente für eine Durchführung der Reihenscreenings durch die logopädische Fachkraft mit allen Kindern. Im folgenden Abschnitt werden einige Argumente daraus herausgegriffen:

- Die Devise lautet: Prävention anstatt Abwarten um die Chancengleichheit zu bestärken.
- Wenn der Kindergarten obligatorisch ist, bietet dies den frühesten Zeitpunkt alle Kinder vor der Schule zu erfassen.
- Durch statistisches Festhalten der Daten aus Reihenerfassungen, können Aussagen zum Therapiebedarf gemacht werden.
- Die Lehrpersonen schätzen den Austausch mit der logopädischen Fachperson und werden dadurch entlastet.
- Wenn Kinder auf die Warteliste kommen, kann eine Abklärung und Beratung der Eltern und der Kindergartenlehrperson stattfinden.
- Die Eltern können mit ihren Sorgen betreut werden.
- Im Falle einer späteren Therapie, hat in der Reihenerfassung bereits einen Erstkontakt im gewohnten Umfeld des Kindes stattgefunden.
- Screenings mit allen Kindern sind kostengünstiger als viele Einzelabklärungen.
- Die Logopädin kann zudem allfällige andere Auffälligkeiten (wie z.B. Hörprobleme) frühzeitig erkennen und eine Intervention in die Wege leiten.
- Dadurch, dass alle Kinder untersucht werden, findet keine Stigmatisierung statt.
- Sprachverständnisstörungen werden vom Umfeld des Kindes oft nicht erkannt und mit anderen Problemen erklärt.
- Die Beurteilung des Spiel- Sozial- und Arbeitsverhalten wird von den Kindergärtnerinnen oft in den Fokus gestellt, wogegen sie bei der Beurteilung der Sprache und Kommunikation zum Teil mehr Mühe haben.

(vgl. Braun, Schmolke & Steiner, 2007, S. 1-3)

Folgen für unsere Bachelorarbeit

Wie man sieht, gibt es viele Argumente die dafür sprechen, dass Reihenuntersuchungen mit allen Kindern von der Logopädin durchgeführt werden. Es wird ausserdem deutlich, dass auch die Zusammenarbeit mit den Eltern und der Kindergärtnerin wichtig zu sein scheint.

In der vorliegenden Arbeit wird in verschiedenen Kapiteln auf das Argumentarium verwiesen.

2.4 Reihenerfassung als präventive Massnahme

Auf der Homepage des DLV (Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband) steht in der Beschreibung des Berufsbildes der Logopädin unter anderem folgender Punkt: „Präventive Tätigkeiten einschliesslich Aufklärung der Öffentlichkeit, Screening zur Früherkennung von Kommunikationsstörungen, Information und Beratung“ (DLV, 2012, S. 4).

Da wir die logopädische Reihenerfassung als Instrument zur Früherkennung verstehen (siehe Kap. 2.3), wird im folgenden Abschnitt ein Exkurs in das Thema Prävention und Logopädie gemacht. Dadurch wird das Tätigkeitsfeld der Prävention im Kontext Sprachlichkeit und die damit verbundenen Aufgaben genauer erläutert. Dabei wird zuerst der Begriff Prävention definiert.

Definition Prävention

„Im allgemeinsten Sinn dienen Präventionsmassnahmen dazu, in der Gegenwart etwas zu unternehmen, um unangenehme oder unerwünschte Zustände in der Zukunft zu vermeiden“ (Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2004, S. 309). Im Gegensatz zur Therapie setzt die Prävention somit zeitlich vor dem Auftreten einer Störung ein.

Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention

Die Prävention wird üblicherweise in drei Kategorien eingeteilt und wird oft im Gesundheitsbereich gebraucht. Nachfolgend wird erklärt, was man unter primärer, sekundärer und tertiärer Prävention versteht. Bei den Erklärungen wird Bezug zum Buch von Hurrelman et al. (vgl. 2004, S. 31-32) genommen:

1. Primäre Prävention: umfasst alle Massnahmen, die vor dem Erstaufreten einer Krankheit durchgeführt werden, wie zum Beispiel Impfungen. Die Zielgruppe sind Risikogruppen, Gesunde oder Personen ohne feste Symptomatik.
2. Sekundäre Prävention: dient der Krankheitsfrüherkennung und dessen Eindämmung, zum Beispiel anhand von Massen-Screenings. Die Krankheit befindet sich im Frühstadium, ohne dass beim Betroffenen eine wahrnehmbare Symptomatik aufgetreten ist. Durch therapeutisches Eingreifen kann ein Fortschreiten der Krankheit jedoch verhindert oder zumindest abgeschwächt werden. Ziel ist die Eindämmung der Progredienz einer Krankheit.

3. Tertiäre Prävention: hier hat sich die Krankheit bereits manifestiert. Die Zielgruppe dieser Massnahmen sind Patientinnen. Es geht darum, die Krankheit zu mildern und Folgeschäden zu verhindern.

Die logopädische Reihenerfassung ist demzufolge eine sekundäre Präventionsmassnahme. Denn sie ist eine Art Massenscreening und dient der Früherkennung von Kindern mit sprachlichen Auffälligkeiten.

Prävention und Logopädie

Braun und Steiner (vgl. 2012, S. 26) ordnen die oben genannte Dreiteilung neu. Damit die Begriffe schärfer voneinander unterschieden werden, sprechen sie in diesem Zusammenhang von Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie. Was dies in Bezug zur Sprachentwicklung bedeutet wird nun kurz erläutert.

Gesundheitsförderung

Von Gesundheitsförderung im Kontext Sprachentwicklung sprechen Braun und Steiner wenn ein allgemeines Programm angeboten wird, welches sich an alle richtet. Das Ziel ist die allgemeine Stärkung der Gesundheit des Menschen. Anders ausgedrückt geht es um eine Stärkung der Gesundheitsressourcen. Sprache wird hier als ein Teil der Gesamtentwicklung angesehen. (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 23)

Prävention

Die Prävention richtet sich an eine Risikogruppe, die aufgrund von Beobachtungen oder erfragten Risiken ermittelt wurde (Früherfassung). Durch spezielle Förderangebote sollen sich anbahnende Fehlentwicklungen positiv beeinflusst werden. Präventionsarbeit sehen Braun und Steiner immer auch im Zusammenhang mit dem Umfeld des Kindes. Das heisst, es geht bei der Prävention immer auch darum, mit den Eltern und Erzieherinnen des Kindes zu kooperieren. (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 23)

Therapie

Der Therapie muss immer eine logopädische Diagnose vorausgehen. Die Therapie ist ein strukturiertes und kindzentriertes Angebot, welches sich den Lernschritten des Kindes anpasst. Ziel ist es, dass das Kind trotz einer sprachlichen Schwierigkeit eine möglichst normale Entwicklung durchläuft. (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 23)

Prävention in der Praxis

Präventive Massnahmen sollen so früh wie möglich durchgeführt werden. Daher stellte sich das Forschungsteam die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Reihenerfassung stattfinden soll. Eine Möglichkeit ist das Spielgruppenalter, welches mit etwa drei Jahren ein idealer Zeitpunkt bezüglich Sprachentwicklung wäre. Zu diesem Thema existiert bereits eine Diplomarbeit von Pahud und Stössel (2007) unter dem Titel: „Konzeption, Umsetzung und Evaluation einer logopädischen Früherfassung bei drei- bis fünfjährigen Kindern: ein interdisziplinäres Pilotprojekt zur Prävention von Sprachentwicklungsstörungen in ausgewählten Spielgruppen des Kantons Zürich“. Da der Kindergarten in den meisten Kantonen obligatorisch ist, (siehe Kap. 2.3 und 4.1) und man somit davon ausgehen kann, dass nahezu alle Kinder erfasst werden, hat sich das Forschungsteam entschlossen, die logopädische Reihenerfassung für die Kindergartenstufe zu erstellen.

Möglicher Ablauf einer Reihenerfassung

Die Reihenerfassung verfolgt primär das Ziel, Kinder mit einer Sprachauffälligkeit erfassen zu können. Für logopädisch auffällige Kinder folgt eine Abklärung und bei Bedarf eine therapeutische Intervention. Das folgende Ablaufdiagramm (Abb. 1) einer interdisziplinären Sprachstanderfassung von Braun und Steiner (vgl. 2012, S. 106), das sie für die Kindertagesstätten erstellt haben, wurde von uns für die Vorschulstufe angepasst. Es zeigt mögliche Vorgehensweisen auf, wie man die Ergebnisse der Reihenerfassung mit dem Schulwesen, sprich bei uns mit dem Kindergarten, verknüpfen könnte.

Wie man in der Abbildung 1 sieht, werden alle Kinder durch eine Sprachstanderfassung grob abgeklärt. Das Ziel dieser Erfassung ist in erster Linie die Aufteilung in sprachlich auffällige und unauffällige Kinder. Bei den auffälligen Kindern folgt eine detaillierte logopädische Abklärung. Je nach Diagnose, erhält das Kind eine Therapie. Für die unauffälligen Kinder sehen Braun und Steiner (2012) vor, dass auch sie ein Förderprogramm, im Sinne der Gesundheitsförderung, erhalten. Dieses Programm richtet sich an die ganze Kindergartengruppe. Aufgrund der Ergebnisse der Reihenerfassung lässt sich eventuell eine Tendenz herausfiltern, in welchem Bereich die meisten Kinder einen Förderbedarf haben. Das könnte zum Beispiel die Mundmotorik sein. In Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin kann für einen bestimmten Zeitraum ein Förderprogramm zum Thema Mundmotorik erarbeitet und gemeinsam durchgeführt werden.

Abb. 1: Ablaufmodell einer interdisziplinären Sprachstandserfassung (Braun & Steiner, 2012, S. 106)

2.5 Logopädische Reihenerfassung im Kanton Graubünden (Stand 2012/2013)

In der CAS-Arbeit von Helen Ködderitzsch (2012/2013) wurde erfasst, wie logopädische Reihenerfassungen im Kanton Graubünden durchgeführt werden. Dazu führte sie eine Online-Befragung mit den Logopädinnen durch und diese schickten Ködderitzsch ihre Erfassungsbögen zu den Reihenerfassungen. In diesem Kapitel werden nun einige Ergebnisse von Ködderitzsch zusammengetragen, die für die vorliegende Bachelorarbeit relevant sind.

Beim Online-Fragebogen konnten 43 der 54 verschickten Bögen ausgewertet werden. Die Fakten, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden, beziehen sich auf die Auswertung

dieses Fragebogens. Die Prozentangaben beziehen sich auf die 43 Logopädinnen, deren Bogen ausgewertet wurden. Im Jahr 2012, in dem die Befragung stattfand, führten 77% der Logopädinnen Reihenuntersuchungen durch (vgl. Ködderitzsch, 2012, S. 21). Von nun an werden 10 Logopädinnen von der Auswertung ausgeschlossen, da sie keine Reihenerfassungen durchführen. Folglich handelt es sich nun um eine Anzahl von 33 Logopädinnen, deren Antworten ausgewertet wurden.

Der Zeitpunkt der Durchführung unterscheidet sich bei den einzelnen Logopädinnen, wie in folgender Grafik (Abb. 2) sichtbar wird:

Abb. 2: Zeitpunkt der Reihenerfassung (vgl. Ködderitzsch, 2012, S. 26)

Ködderitzsch stellte zum Thema Zeitaufwand folgende Frage: „Wie viel Zeit setzt du pro Kind für die Untersuchung ungefähr ein?“ Darauf antwortete eine Logopädin mit 5 min, 12 Logopädinnen mit 10 min, vier Logopädinnen benötigen 15 min und fünf Logopädinnen länger als 15 min. (vgl. Ködderitzsch, 2012, S. 29) Zu den anderen elf Logopädinnen finden sich keine Angaben.

Eine klare Tendenz ergibt sich bei der Frage, ob die Logopädin die Ergebnisse mit der Kindergärtnerin bespricht. Bei 95% der befragten Logopädinnen trifft dies zu.

Wie die Eltern der sprachauffälligen Kinder benachrichtigt werden, wird in folgender Darstellung (Abb. 3) deutlich:

Abb. 3: Benachrichtigung der Eltern (vgl. Ködderitzsch, 2012, S. 31)

Folgen für unsere Bachelorarbeit:

Folgende drei Punkte haben wir in unsere Reihenuntersuchung miteinbezogen, da uns der praktische Wert dieser Angaben bewusst ist. Zusammen mit theoretischen Überlegungen, ergibt sich so ein rundes Ganzes.

- Die Reihenerfassung findet in der Phase nach den Herbstferien und vor Weihnachten statt (siehe Kap. 6.1.1).
- Die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin ist sehr eng. Die Ergebnisse werden mit ihr besprochen. (siehe Kap. 6.1.4).
- Die Eltern der sprachauffälligen Kinder werden telefonisch durch die Logopädin benachrichtigt (siehe Kap. 6.1.4)

Wie oben erwähnt wird, sammelte Ködderitzsch in ihrer CAS-Arbeit auch die Erfassungsbögen der Logopädinnen. Sie erhielt dabei 12 Bögen. Die Bögen unterscheiden sich zum Teil stark voneinander. In der Gestaltung reicht die Spannweite von einem selbstgeschriebenen Blatt bis zu einem 4-seitigen Protokollbogen.

In der Tabelle (Cantieni & Kranz, 2014) im Anhang auf Seite LI wurden die Inhalte der Bögen in die folgenden Kategorien unterteilt: Sprachverständnis, phonetisch-phonologische Ebene, morphologisch-syntaktische Ebene, semantisch-lexikalische Ebene, pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene, auditive Wahrnehmung, Mundmotorik, Zahnstellung/Zahnwechsel, Stimme/Atmung, Redefluss und anderes. Dabei fällt vor allem auf, dass der Bereich der pragmatisch-sozial-kommunikativen Ebene auf 10 von 12 Erfassungsbögen nicht aufgeführt wird. Daraus folgt nicht unbedingt, dass die Logopädinnen diese Ebene in ihren Erfassungen nicht berücksichtigen. Es heisst aber, dass die Ebene nicht explizit auf dem Erfassungsbogen erwähnt wurde. Ausserdem wird auf drei der Bögen die Besprechung mit der Kinder-

gärtnerin aufgeführt. Auf drei weiteren Bögen befindet sich Platz für zusätzliche Bemerkungen zum Kind im Sinne einer Anamnese. Auf den restlichen sechs Bögen wird eine Besprechung mit der Kindergärtnerin nicht explizit erwähnt.

Folgen für unsere Bachelorarbeit:

Im Hinblick auf die Bereiche Aktivität und Partizipation ist es uns in unserer Reihenerfassung von grosser Wichtigkeit den pragmatisch-sozial-kommunikativen Fähigkeiten der Kinder Aufmerksamkeit zu schenken und diesen Bereich mit zu beurteilen. Der Bereich ist deshalb sowohl im Beobachtungsbogen der Kindergärtnerin als auch auf dem Protokollbogen der Logopädin unter dem Punkt „Beobachtungen“ zu finden (siehe Kap. 6.2.4 und 6.2.6).

2.6 Logopädische Reihenerfassung im Kanton Graubünden (Stand 2013/2014)

Mit dem Inkrafttreten des überarbeiteten Schulgesetzes per 01.08.2013 kommen einige Veränderungen auf den Bereich der Logopädie zu. Im Qualitätsdossier Logopädie (QD) des Kantons Graubünden ist eine neue Aufgabe verankert worden, welche für die vorliegende Arbeit von grosser Bedeutung ist.

„Die logopädische Erfassung findet im ersten Kindergartenjahr im Rahmen einer Reihenuntersuchung statt. Im zweiten Kindergartenjahr wird ein Screening bei auffälligen Kindern in der Sprachentwicklung durchgeführt.“ (hpd, 2013, S. 1)

Screening in diesem Kontext meint, dass die Logopädin nur diejenigen Kinder anschaut, die der Kindergärtnerin mittels Screeningbogen aufgefallen sind. Bei der Reihenuntersuchung hingegen werden alle Kinder von der Logopädin angeschaut ohne Vorauswahl der Kindergärtnerin. (vgl. Ködderitzsch, 2012, Anhang 4)

3 Überblick zur Sprachentwicklung

Um Reihenuntersuchungen durchzuführen, ist es für Logopädinnen wichtig, die gesamte Sprachentwicklung präsent zu haben. Dabei sollten sie sowohl über den normalen wie auch den gestörten Spracherwerb Bescheid wissen. Deshalb gibt dieses Kapitel einen groben Überblick über die ungestörte und die gestörte Sprachentwicklung.

3.1 Der normale Spracherwerb

Grimm (vgl. 2012, S. 15) beschreibt in ihrem Buch die Wichtigkeit der Sprache für den Menschen und die Kultur.

Kinder schwimmen von Beginn an in einem Strom von Sprache. Je mehr sie sich davon aneignen, je fortgeschrittener ihr Sprachwissen ist, umso tiefer wachsen sie in die geistige Welt ihrer Kultur hinein und werden auf diese Weise selbst geistig geformt. (Grimm 2012, S. 15)

Grimm betont nicht nur die Wichtigkeit der Sprache für die kulturelle Entwicklung sondern auch den engen Zusammenhang zwischen der sprachlichen Entwicklung und den kognitiven und sozialen Fähigkeiten sowie der Verhaltensregulation.

Laut Szagun (2011) durchlaufen Kinder den Spracherwerb sehr individuell, das heisst, dass es eine grosse Variabilität in der Schnelligkeit und der Art des Erwerbs gibt. Trotzdem werden in der Literatur häufig Meilensteine im Spracherwerb festgelegt. Diese Meilensteine werden vom normierten Kind zu einem festgelegten Alter durchlaufen. Szagun erwähnt, dass es auch Kinder gibt, die wegen der genannten Variabilität von diesen Meilensteinen abweichen, aber trotzdem keine gestörte Sprachentwicklung aufweisen. (vgl. Szagun, 2011, S. 206)

Im Folgenden wird eine Tabelle (Tab. 1) von Grimm gezeigt, in der Meilensteine der Sprachentwicklung aufgelistet werden. Die Tabelle ist aus dem Buch „Störungen der Sprachentwicklung“ (vgl. Grimm, 2012, S. 37-38) übernommen worden.

In der Tabelle wird zwischen rezeptivem und produktivem Sprachgebrauch unterschieden. Diese Unterscheidung findet sich auch in einem Werk von Schmidt. Dort schreibt er: „Bevor einzelne Wörter, Wortverbindungen, kurze Sätze oder komplexe Satzstrukturen produziert werden, entwickelt sich progressiv das Sprachverständnis.“ (Schmidt, 2012, S. 96). Das Sprachverständnis ist der Sprachproduktion somit immer einen Schritt voraus.

Tab. 1: Meilensteine der Sprachentwicklung (Grimm, 2012, S. 37-38)

Alter	Sprachgebrauch	
	rezeptiv	produktiv
1 Monat	-Lautwahrnehmung -Kind präferiert die Muttersprache und und dabei die mütterliche Sprache -Sensitivität für Rhythmus und Prosodie	-Schreien -Kind zeigt erste reaktive Laute
1-5 Monate	-Kategoriale Wahrnehmung -Kind kann unterschiedliche Intonationsmuster erkennen -Präferenz von „baby talk“ -Kind erkennt Silben	-Gurren -Lachen -Kind ahmt Vokale nach
5-9 Monate	-Kind zeigt intermodale Wahrnehmung -Kind erkennt Phrasenstrukturgrenzen -Präferenz von Wörtern der Muttersprache -Erstes Wortverständnis	-Kind spielt mit Lauten -Kanonisches Lallen -Produktion muttersprachlicher Vokale -Kind ahmt muttersprachliche Intonationen nach
9-12 Monate	-Aufbau der phonologischen Struktur -Kind kann Wörter erkennen und verstehen	-Lange Lallsequenzen -Erste Wörter -Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus („joint attention“)
12-16 Monate	-Kind versteht ungefähr. 100 bis 150 Wörter und einfache Sätze/ Aufforderungen	-Kind produziert ungefähr 20 bis 30 Wörter -Nominaler vs. expressiver Sprachstil
16-20 Monate	- Kind versteht ungefähr. 200 Wörter -Etablierung von Wortkategorien	-Kind produziert ungefähr 50 bis 200 Wörter -Wortschatzspurt mit 18 Monaten -Zunahme von Funktionswörtern
20-24 Monate	-Verstehen von Relationen und Wortordnungen	-Starke Zunahme des Wortschatzes -Reorganisation der Aussprache -Kind produziert erste Mehrwortäusserungen
24-36 Monate	-Kind versteht zunehmend komplexere Sätze	-Kind dekomponiert prosodisch organisierte Formen und leitet grammatische Strukturen und Regeln ab
Ab 48 Monate: Spätes Vorschulalter	-Beginn metasprachlicher Bewusstheit	-Sprachgebrauch wird zunehmend korrekt -Ausbau von Syntax und Morphologie -Erfolgreiche sprachliche Kommunikation

Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich wird, ist der Spracherwerb ab 48 Monaten in den Grundzügen erworben. Das heisst, dass die Kinder viele wichtige Erwerbsschritte schon vor dem Kindergartenalter durchlaufen.

3.2 Der gestörte Spracherwerb

Grimm beschreibt in ihrem Buch „Störungen der Sprachentwicklung“, dass die Sprache der kognitive Bereich ist, der am anfälligsten für Störungen ist.

Aber nicht nur die Sprache, sondern auch das Sprechen ist häufig von Störungen betroffen. Oft gibt es auch kombinierte Sprach- und Sprechstörungen. (vgl. Grimm, 2012, S. 55)

Im Weiteren teilt Grimm Störungen der Sprachentwicklung in fünf verschiedene Klassifikationsbereiche ein:

- *Bei sensorischer Behinderung:* Darunter fallen Kinder mit Hörstörungen oder Blindheit.
- *Bei neurologischer Schädigung:* Damit sind erworbene kindliche Aphasien gemeint.
- *Bei mentaler Retardierung:* Darunter nennt Grimm Kinder mit dem Down-Syndrom oder mit dem Williams-Beuren-Syndrom.
- *Bei pervasiver Störung:* Das sind Kinder mit frühkindlichem Autismus.
- *Bei nicht offenkundiger Ursache:* Darunter fallen die Kinder mit spezifischer Störung der Sprachentwicklung.

(vgl. Grimm, 2012, S. 58)

Die ersten vier genannten Punkte sind sekundäre Störungen. Das heisst eine tiefgreifende Schädigung (z.B. neurologischer Art) kann zu einer gestörten Sprachentwicklung führen. Beim letztgenannten handelt es sich um eine primäre Störung der Sprachentwicklung. Hier gibt es keine bekannten Ursachen für die Sprachstörung.

Kinder mit spezifischer Störung der Sprachentwicklung sind also weder blind oder autistisch, noch weisen sie Hörprobleme oder emotionale oder neurologische Beeinträchtigungen auf. Charakteristisch für diese Kinder sind ein später Sprechbeginn, ein verlangsamter Erwerb der Sprache mit Plateaubildung, das Sprachverständnis ist besser als die -produktion, die nonverbale Intelligenz liegt im normalen Bereich und Syntax/Morphologie sind stärker beeinträchtigt als Pragmatik/Semantik. (vgl. Grimm, 2012, S. 58)

Wie bereits in den Kapiteln 2.2 und 2.4 erwähnt wird, wird in der Reihenuntersuchung keine Diagnose „Sprachstörung“ gestellt. Sondern es werden sprachauffällige Kinder entdeckt, die in einer weiterführenden Diagnostik genauer abgeklärt werden. In der Reihenuntersuchung geht es also um die Unterscheidung auffällig oder unauffällig und nicht um die Diagnose „Sprachentwicklungsstörung“.

4 Das Kindergartenkind

Da logopädische Reihenerfassungen im Kanton Graubünden im Kindergarten durchgeführt werden, wird diese Schulstufe im nächsten Abschnitt näher erläutert. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Situation in Graubünden gerichtet, da das Forscherteam eine Gruppendiskussion mit Logopädinnen aus diesem Kanton durchführt. Ausserdem werden die allgemeine und die sprachliche Entwicklung eines Kindergartenkindes genauer beschrieben.

4.1 Der Kindergarten als Institution

Allgemeine Fakten zum Kindergarten in der Schweiz

Der Kindergarten ist je nach Kanton anders organisiert. Er dauert zwischen ein und drei Jahren und das Mindestalter beim Kindergarteneintritt liegt in den meisten Kantonen zwischen 4;0 und 4;9 Jahren. Der Kindergartenbesuch ist in 17 Kantonen obligatorisch. Alle Kantone müssen aufgrund des Angebotsobligatoriums mindestens ein Kindergartenjahr anbieten. In Zahlen ausgedrückt besuchen annähernd 100% der Kinder in der Schweiz während mindestens einem Jahr den Kindergarten. Rund 86 % besuchen den Kindergarten während zwei Jahren. (vgl. Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur, 2013, S. 1)

Die Lernziele des Kindergartens werden auf der Bildungsplattform www.educa.ch folgendermassen beschrieben:

Der Kindergarten fördert die sozioaffektive, psychomotorische und kognitive Entwicklung der Kinder und bereitet sie auf den Schuleintritt vor. Dies geschieht ohne systematische Leistungsbeurteilung und ohne Selektion. Die Kinder werden gemäss ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen gefördert. Betont werden die Entwicklung der Selbstständigkeit sowie Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen. (Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur, 2013, S. 1)

Rechtliche Grundlagen des Kindergartens im Kanton Graubünden

Gemäss Art. 7 Abs. 3 des Gesetzes für die Volksschulen des Kanton Graubünden (Volksschulgesetz; BR 421.000) heisst es: „Der Besuch des Kindergartens ist grundsätzlich freiwillig. Die Schulträgerschaft kann den Kindergartenbesuch für fremdsprachige Kinder obligatorisch erklären.“ (Schulgesetz 2013 S. 2-3)

Ebenfalls ist der ordentliche Kindergarteneintritt im Schulgesetz festgelegt (Art. 12 Abs. 3 Schulgesetz): „Kinder, die bis zum 31. Dezember das fünfte Altersjahr erfüllt haben, können auf Beginn des Schuljahres desselben Kalenderjahres in die Kindergartenstufe eintreten.“ (Schulgesetz 2013 S. 3)

Da die Kinder vergleichsweise mit anderen Kantonen spät in den Kindergarten eintreten, beschliesst das Forschungsteam die logopädische Reihenerfassung für die Kinder im ersten Kindergartenjahr zu erstellen.

4.2 Allgemeine Entwicklung des Kindergartenkindes

Da sich das Forschungsteam mit dem ICF auseinandersetzt, ist es für die Arbeit wichtig, dass das Kindergartenkind nicht nur in sprachlicher Hinsicht betrachtet wird. Um ein möglichst holistisches Bild des Vorschulkindes zu erhalten, werden auch andere wichtige Bereiche der Entwicklung in den nachfolgenden Kapiteln angeschaut. Da sich die Bereiche gegenseitig beeinflussen, ist dies auch sinnvoll. Schliesslich kann man nur nachvollziehen, wieso ein Kind so ist wie es ist, wenn man es als ganzen Menschen anschaut.

4.2.1 Kognitive Entwicklung

Piagets Theorie (nach Meier 2012) der kindlichen Entwicklung des Denkens geht von vier, bzw. fünf Stufen aus, die das Kind bis zur Adoleszenz durchläuft. Jede dieser Stufen baut auf die vorangehende auf und wird in der gleichen Reihenfolge durchlaufen. Das Entwicklungstempo kann dabei variieren. Im Vorschulalter befindet sich das Kind auf der Stufe des anschaulichen Denkens oder in der präoperationalen Phase (etwa vier bis acht Jahre). In dieser Phase ist das Denken noch fest an die Anschauung gebunden. Es kann in der Regel noch nicht verschiedene Aspekte eines Gegenstandes erkennen, sondern es bleibt bei einem herausragenden Merkmal hängen. Ein wichtiger Begriff für diese Phase ist der Egozentrismus, den es zu überwinden gilt. Mit Egozentrismus meint Piaget die Unfähigkeit, sich in die Rolle eines anderen hineinzusetzen, die Perspektive eines anderen einzunehmen oder die eigene Sichtweise als eine unter mehreren Möglichkeiten zu begreifen. (vgl. Meier, 2012, S. 9)

Mit der Zeit gelingt es dem Kind immer besser, sich in eine andere Person hineinzusetzen. Gleichzeitig bedeutet das, dass sich die Verständlichkeit in der Kommunikation unterschiedlicher Partner stark verbessert. Damit kann man auch den Kindererzählungen besser folgen. Dieser Prozess von der Überwindung des Egozentrismus wird von Piaget als Dezentrierung bezeichnet. (vgl. Bürki, 1998, S. 12)

Im Vorschulalter ist das magische Denken oft beobachtbar. Während dieser Phase ist in der kindlichen Vorstellung alles möglich. Alles, was sich das Kind wünscht und denkt, ob Gutes oder Böses, könnte tatsächlich passieren. Das Kind erkennt noch nicht die Regeln von Ursache und Wirkung. So erklärt sich ein Kind zum Beispiel, dass es regnet, weil die Wolken traurig sind. Ab dem fünften Lebensjahr gewinnt das „realistische“ Denken an Bedeutung und

das magische Denken tritt allmählich in den Hintergrund. (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2014, S. 1)

4.2.2 Spielentwicklung

Das Fantasienspiel, oder das So-tun-als-ob dient dazu, das symbolische Denken des Kindes auszudrücken. Es ist die charakteristische Spielform für die präoperationale Phase zwischen zwei bis sieben Jahren. Dieses Fantasienspiel, welches zwischen zwei oder mehr Spielpartnern geschieht unterteilt Bürki nochmals in das Symbol- und Rollenspiel. Beim Symbolspiel handelt das Kind während dem Spiel ohne sich mit den Mitspielenden abzusprechen, während beim Rollenspiel symbolische Spielaktivitäten aufeinander abgestimmt sind. Etwa ab fünf Jahren kann das Kind in eine Rolle schlüpfen. Dabei kann das Kind wichtige Erfahrungen machen, indem es die Welt von unterschiedlichen Standpunkten aus betrachtet und gestalten kann. Dies hilft dem Kind, die Welt besser zu verstehen. Diese Dezentrierung ist neben der Symbolisierungsfähigkeit eine wichtige Kompetenz, die im Vorschulalter die Entwicklung der Sprache und des Spiels prägt. Mit den Veränderungen im kindlichen Denken gegen Ende des Vorschulalters und somit mit dem Übergang in die konkret-operationale Phase, gewinnen die Spiele nach Regeln an Bedeutung. (vgl. Bürki, 1998, S. 12)

Im Verlauf des Kindergartens werden die Rollenspiele immer differenzierter und die Kinder können ihre Rollen immer besser zusammen besprechen und koordinieren. Ebenfalls erhält die Sprache immer mehr Bedeutung, um Vorstellungen im Rollenspiel auszudrücken. (vgl. Bürki, 1998, S. 15)

In Rollenspielen haben Kinder die Möglichkeit, menschliche Interaktionen, Handlungen und Charaktere kennenzulernen und zu verstehen. Sie lernen so Schritt für Schritt, die Welt besser zu begreifen. Dieses Verstehen der Welt kann jedoch nie nur über Sprache geschehen. Auch wenn Sprache ein wichtiges Mittel ist um sich auszudrücken, ist es notwendig, die Handlungen auch wirklich durchzuführen. So-zu-tun-wie-wenn und fiktive Handlungen sollen nicht nur verbal ausgedrückt werden. Man kann davon ausgehen, dass das, was Kinder im Spiel tun, ein verlässlicherer Indikator ihrer Vorstellungen ist, als das, was sie sagen. (vgl. Bürki, 1998, S. 16)

In der Vorstellung einen Handlungsablauf oder Handlungsplan erstellen zu können, ist ein weiterer Entwicklungsschritt, den das Kind vollziehen muss. Damit kann das Spiel komplexer werden. In der kognitiven Psychologie hat man durch Forschungen herausgefunden, dass bereits sehr früh in der Entwicklung gemachte Erfahrungen nicht einfach schubladeartig als Wissensinhalte abgelegt werden, sondern dass wir eine Art kognitive Landkarte (engl. "maps") bilden. Je grösser die Erfahrungswelt wird, umso besser werden diese miteinander netzwerkartig in Verbindung gesetzt und verknüpft. Diese Vorstellungen von Handlungsabläufen nennt man Scripts. Sie helfen den Kindern, Handlungsabläufe besser zu ver-

stehen. Umso vertrauter ein Script ist, desto besser kann das Kind auch damit variieren, das heisst, das Spiel ausschmücken und verlängern. (vgl. Bürki, 1998 S. 18-19)

4.2.3 Ich-Entwicklung

Das Kind im Vorschulalter ist bereits eine recht autonome Persönlichkeit. Es kann sich für seine Wünsche einsetzen und weiss sehr gut, was es nicht möchte. In diesem Alter lernt das Kind auch, seine Erlebnisse zu formulieren. Sein Erfahrungshorizont wird erweitert, indem es singt, tanzt, spielt, zeichnet und viele weitere Aktivitäten ausführt. Um diese neuen Beschäftigungen machen zu können, ist es wichtig, dass sich das Kind von seinen Bezugspersonen lösen kann, um sich auf sich selbst und seine Tätigkeit konzentrieren zu können. (vgl. Bachmann, 1998, S. 139)

4.2.4 Folgen für unsere Bachelorarbeit

Im Rahmen der Reihenerfassung ist es der Logopädin kaum möglich zu all diesen Aspekten Beobachtungen zu machen. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin wichtig. Indem ihr Fachwissen miteinbezogen wird, kann zu einem ganzheitlichen Bild des Kindes beigetragen werden.

4.3 Sprachliche Entwicklung im Kindergarten

In den folgenden Unterkapiteln wird die Sprache des Kindergartenkindes genauer betrachtet. Dieser Theorieteil dient dem Forschungsteam zur Erstellung des Instrumentes (siehe Kap. 6) zur logopädischen Reihenerfassung. Deshalb folgt nach jedem Abschnitt ein kurzes Fazit.

4.3.1 Phonetisch-phonologische Ebene

Der Prozess des Lauterwerbs vollzieht sich auf zwei Ebenen. Auf der phonetischen Ebene geht es um die Differenzierung und Artikulation von Einzellauten. Auf der phonologischen Ebene lernt das Kind ein muttersprachlich spezifisches Lautsystem kennen. (vgl. Kolonko, 2001, S. 73)

Aufgrund der Studie der phonologischen Entwicklung von Fox & Dodd (1999) mit 177 Kindern im Alter zwischen 1;6 und 5;5 Jahren, wird die Entwicklung im Deutschen beschrieben. Die Studie unterscheidet dabei das phonetische und das phonemische Inventar. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Studie kurz dargestellt (siehe Tab. 2 & 3). Wenn 75%, beziehungsweise 90% der Kinder einer bestimmten Altersgruppe einen Laut mindestens zweimal an der richtigen Artikulationsstelle produzieren, gilt das Phon beziehungsweise das Phonem als erworben. (vgl. Fox, 2009, S. 63-64)

Tab. 2: Phon-Erwerb entsprechend 75%-Kriterium und 90%-Kriterium (Fox, 2009, S. 63-64)

Altersgruppen	Alter	75% Kriterium	90% Kriterium
1	1;6 – 1;11	m b p v f d t n l g k h	m b d t n
2	2;0 – 2;5	pf	p f v l
3	2;6 – 2;11	j ŋ ç x ʁ	x g k h ʁ pf
4	3;0 – 3;5		j ŋ
5	3;6 – 3;11	ʃ	
6	4;0 – 4;5		ç
7	4;6 – 4;11		ʃ
8	5;0 – 5;5		

Tab. 3: Phonem-Erwerb entsprechend 75%-Kriterium und 90%-Kriterium (Fox, 2009, S. 63-64)

Altersgruppen	Alter	75% Kriterium	90% Kriterium
1	1;6 – 1;11	m b p d t n	m p d
2	2;0 – 2;5	v h s/z*	b n
3	2;6 – 2;11	f l j ŋ x ʁ g k pf	v f l t ŋ x h k s/z*
4	3;0 – 3;5	ç ts*	j ʁ g pf
5	3;6 – 3;11	ʃ	ts*
6	4;0 – 4;5		ç
7	4;6 – 4;11		ʃ
8	5;0 – 5;5		

Fazit:

Aufgrund dieser Forschungsergebnisse kann man davon ausgehen, dass Kinder im Vorschulalter mit fünf Jahren das phonologische System erworben haben. Eine Ausnahme bilden die Laute /s/, /z/ und /ts/. Sie wurden deshalb in der Tabelle 3 mit einem Stern (*) markiert. Diese werden nämlich von einem Grossteil der Kinder (35%) in der letzten Altersgruppe phonetisch noch nicht korrekt gebildet. In der Regel werden sie interdental gebildet. Da kein spezifisches Erwerbsmuster für diese Laute eruiert wurde, werden die interdental gebildeten Zischlaute als Phoneme akzeptiert. (vgl. Fox, 2009, S. 64)

4.3.2 Semantisch-lexikalische Ebene

Ein vierjähriges Kind verfügt über einen aktiven Wortschatz von etwa 2000 Wörtern. Dieser steigert sich bis zum Alter von sechs Jahren auf einen aktiven Wortschatz von rund 5000 Wörtern. Der passive Wortschatz umfasst dabei 9000 bis 14000 Lexeme. Die Wortarten Nomen und Verben werden ausgewogen gebraucht. Ab dem vierten und fünften Lebensjahr geht es neben dem weiteren Ausbau des Lexikons vor allem auch um die Ausdifferenzierung semantischer Felder. Die Reorganisation und Festigung der lexikalischen Einträge ist ein fortlaufender Prozess, welcher auch mit dem steigendem Weltwissen des Kindes einhergeht.

Die Kinder bauen ein semantisches Netzwerk auf, welches aus verschiedenen Kategorien besteht. Dieses Netzwerk wird immer differenzierter. Aus Über-, Unter- und Nebenordnungskategorien entsteht ein hierarchisches Begriffskonstrukt. (vgl. Pomnitz & Rupp, 2013, S. 31)

Etwa ab dem fünften Lebensjahr lernt das Kind auch die Bedeutung von abstrakten Wörtern wie Mut, Traurigkeit oder Mitleid kennen. Die Assoziation zwischen der Wortform und der Bedeutung werden sehr schnell gelernt. Was jedoch wirklich hinter dem Wort steht, entwickelt und verändert sich noch mit dem Weltwissen des Kindes. So verbindet eine Sechsjährige den Begriff Mut mit dem Gefühl von Stärke. Je älter das Kind wird, umso mehr verbindet es den Begriff auch mit der Angst. (vgl. Pomnitz & Rupp, 2013, S. 32)

Fazit:

Das Kind im Vorschulalter hat bereits einen grossen Wortschatz, mit dem es auch fähig sein sollte, etwas zu erzählen. Wenn ein Kind nach Alltagswörtern suchen muss, ist das auffällig. Das sprachunauffällige Kind kann einfache Kategorien bilden. Dies gilt vor allem, wenn die Wörter eine konkrete Bedeutung haben.

4.3.3 Phonologische Bewusstheit

Damit ein Kind ein phonologisches Bewusstsein überhaupt entwickeln kann, muss seine kognitive Sprachverarbeitung intakt sein. Die kognitive Sprachverarbeitung umfasst die Auditive Wahrnehmung (Input), die phonologische Repräsentation (Wortform) und die motorische Ausführung (Produktion). (vgl. Schnitzler, 2013, S. 9)

Im Vorschulalter geht es bei der Entwicklung der phonologischen Bewusstheit vor allem um die kontinuierliche Entwicklung von der impliziten Bewusstheit für grosse phonologische Einheiten. Damit ist das Wort gemeint, hin zu einer expliziten Bewusstheit für die kleinsten phonologischen Einheiten, den Phonemen. Um Einheiten Segmentieren (isolieren einzelner Einheiten), Synthetisieren (zusammenziehen) und Manipulieren (verändern) zu können, braucht es explizites Wissen über die phonologischen Einheiten. Dabei ist das Manipulieren auf der höchsten Schwierigkeitsstufe angesiedelt. (vgl. Schnitzler, 2013, S. 4/7)

Die nachfolgende Tabelle (Tab. 4) von Schnitzler (2013) zu einer Studie von Fricke & Schäfer (2008) visualisiert die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im Alter von 4;0 bis 7;0 Jahren. Man sieht, dass die Entwicklung auf zwei Dimensionen erfolgt. Je dunkler die Rotschattierung ist, umso früher wird diese Fähigkeit erworben. Die in der Tabelle angegebenen Altersangaben sind keine Normen, sondern sollen einer groben Orientierung dienen. (vgl. Schnitzler, 2013, S. 8)

Tab. 4: Entwicklung der phonologischen Bewusstheit (Schnitzler, 2013, S. 8)

		Größe der phonologischen Einheit			
		Silben	Reime	Onsets	Phoneme
Explizithheit der Operation	Identifizieren				
	Segmentieren	2. SJ			1. SJ
	Synthetisieren		2. SJ		
	Manipulieren				

Tab. 4 Legende: bis 4 Jahre = dunkelrot; 4 Jahre= mittelrot; 5 Jahre = hellrot; 6 Jahre = hellgrau; 1. Schulstufe = weiss

Fazit:

Ein Vorschulkind sollte bereits ein implizites Bewusstsein für Silben und Reime haben. Ebenso beginnt das Kind auf kleinere subsilbische Einheiten (Onsets und Phoneme) bewusst zuzugreifen, es entwickelt eine beginnende explizite Phonembewusstheit. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Schriftspracherwerb (vgl. Schnitzler, 2013, S. 15). Die Überprüfung der phonologischen Bewusstheit scheint dem Forschungsteam in der Reihenerfassung im ersten Kindergartenjahr nicht vordergründig, da das Kind mitten im Erwerbsprozess steht. Für ein Screening im zweiten Kindergartenjahr wäre die Überprüfung der phonologischen Bewusstheit hingegen sinnvoll.

4.3.4 Morphologisch-syntaktische Ebene

Der Grammatikerwerb wird von verschiedenen Sprachwissenschaftlern beschrieben. Für den Grammatikerwerb im Deutschen hat das Forschungsteam die Phaseneinteilung nach Clahsen und Tracy gewählt. Dadurch, dass Clahsen (vgl. Kruse, 2007) sowie Tracy (2005) ihre Phasen, beziehungsweise Meilensteine bis zum Alter von vier Jahren beschreiben, gehen wir davon aus, dass damit die Grundzüge der Grammatik erworben sind. Um zu überprüfen, ob ein Vorschulkind die wesentlichen Merkmale des Grammatikerwerbs erworben hat, sollten die grammatikalischen Strukturen vorhanden sein, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.

Nach Tracy muss das Kind komplexe Hauptsätze formen können. Auch der Nebensatz mit dem flektierten Verb am Satzende muss vorhanden sein. (vgl. Tracy R., 2005, S. 62)

Nach Clahsen (vgl. Kruse, 2007) kann das Kind im Vorschulalter komplexe Sätze einschliesslich W-Fragen- und Nebensätze bilden. Dabei kann es das Verb je nach Art des Satzes an die richtige Stelle setzen. Die Verben werden richtig flektiert. Bei den Wortarten ist der Erwerb der Konjunktionen das wichtigste Merkmal der Phase V. Das Kind kann die Mehrzahl bei Subjekt und Verb korrekt ausdrücken. Erstmals treten nun auch kasusmarkierte

nominale Satzglieder auf. Dabei wird zunächst der Akkusativ verwendet und auch auf den Dativ übertragen (z.B. „mit den Ball“ Kruse, 2007, S. 61). Die Bildung der Partizipien ist grundsätzlich verstanden, wobei noch regelgeleitete Übergeneralisierungen vorkommen können. (vgl. Kruse, 2007, S. 58-60)

Kruse (2007) hat in ihrem Buch eine erweiterte Grammatikübersicht von vier bis sechs Jahren mit den Phasen VI bis VIII aufgeführt. In der Phase VI, ab vier Jahren, werden nun alle Wortarten korrekt verwendet. Erste Konjunktive treten auf (z.B. ich wär ein Bär). Der Dativ wird in häufig realisierten Formen richtig gebildet (z.B. das gehört mir). Bei komplexen Erzählungen des Kindes kommen noch logische Fehler oder Auslassungen vor. In der Phase VII, ab fünf Jahren, werden Perfekt-Partizipien bei oft gebrauchten Verben korrekt gebildet. Der Dativ wird mit der Präposition „mit“ korrekt realisiert. Betreffend der Syntax werden nun auch komplexe Sachverhalte verständlich formuliert. Ab sechs Jahren wird das Partizip Perfekt korrekt gebildet. Auch das Imperfekt ist erworben. Der Kasus Dativ wird nun in der Regel korrekt gebildet. Das Kind stellt indirekte Fragen (z.B. ob die Katze Hunger hat?). (vgl. Kruse, 2007, S. 165)

Fazit:

Das Vorschulkind kann bereits auf eine gute grammatikalische Basis bauen. Es verwendet beim Erzählen verschiedene Wortarten und man kann nachvollziehen, was das Kind sagen möchte. Der Gebrauch der Präpositionen und der Verbendstellung im Nebensatz, sowie das Bilden von W-Fragen stellen gute Indikatoren dar, um zu überprüfen, wie weit das Kind in der Grammatikentwicklung steht. Diese Formen kommen nämlich alle in den letzten Phasen von Clahsen (vgl. Kruse 2007) und Tracy (2005) vor.

4.3.5 Sprachverständnis

Während der Sprachverständnissentwicklung lösen verschiedene Verständnisstrategien einander ab. Die Strategien helfen den Kindern, Gehörtes zu interpretieren, auch wenn sie noch nicht alles verstehen. Dies klappt vor allem dann gut, wenn sich das Gehörte auf eine Situation bezieht. Mit der Zeit können die Kinder auch syntaktische Bezugnahmen zum Gesagten machen. Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten interpretieren Gehörtes länger mit diesen einfachen Strategien. Dadurch stagniert die Sprachverständnissentwicklung. (vgl. Mathieu, 1998, S.85)

Im Kindergartenalter ist das Verstehen von Erzählungen ein wichtiges Thema. Ab etwa vier Jahren können Kinder eine kurze Erzählung mit einem logischen Ablauf verstehen. Der Grund dafür ist, dass sie beginnen, beim Verstehen auch auf die Syntax zu achten. Das Kind macht sich während der Erzählung Vorstellungen und beginnt, diese zusammenzuhängen. (vgl. Mathieu S., 1998, S.94) Im Alter von sechs Jahren kann ein Kind zwei Ereignisse mit

etwa fünf Akteuren innerhalb einer längeren Geschichte verstehen. Es kann Verknüpfungsfragen zur Geschichte beantworten. Der Übergang zur konkret-operationalen Stufe ermöglicht dies. Das Denken ist immer weniger an die Anschauung gebunden. (vgl. Mathieu, 1998, S.101)

Sprachverständnisschwierigkeiten sind oft auch beobachtbar. Es sind oft Kinder, die im Sozialverhalten auffällig sind und deren Spielverhalten wenig entwickelt ist. Diese Kinder können nicht gut ruhig im Kreis sitzen, da es für sie anstrengend ist, zuzuhören. Während dem Freispiel haben sie oft Mühe, sich auf ein Spiel mit anderen Kindern einzulassen. Sie wechseln dadurch häufig das Spiel. Ihnen wird durch ihr Verhalten oft die Rolle des Unruhestifters zugeschrieben. Ein weiterer erschwerender Faktor ist, dass diese Kinder aufgrund des mangelnden Sprachverständnisses kaum die Fähigkeit entwickeln können, die Sprachproduktion nach den Regeln der Richtigkeit auf lautlicher, inhaltlicher und syntaktischer Ebene zu kontrollieren. Sprachverständnisschwierigkeiten sind deshalb auch oft im Zusammenhang mit Aussprachestörungen, Dysgrammatismus und semantisch-lexikalischen Störungen zu sehen. (vgl. Mathieu, 1998, S.104)

Fazit:

Einerseits ist es wichtig, das Gespräch mit der Kindergartenlehrperson zu suchen und ihre Beobachtungen zum Beispiel zum Spielverhalten zu eruieren. Auch Verhaltensauffälligkeiten können auf eine Schwierigkeit im Sprachverständnis hinweisen. Andererseits kann man das Sprachverständnis gut überprüfen. Indem man zum Beispiel dem Kind verschiedene verbale Aufträge erteilt. Am besten eignen sich unsinnige Aufgaben, da diese in der Ausführung keinen logischen Zusammenhang haben (vgl. Mathieu, 1998, S.116).

4.3.6 Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene

Im Alter von drei Jahren machen Kinder die Erfahrung, dass ihre Wörter und Sätze beim Gegenüber etwas bewirken und dass ihre Absichten verstanden werden. Sie haben also die repräsentative und kommunikative Funktion der Sprache entdeckt. (vgl. Peter, 1998, S.49)

In den ersten Lebensjahren treten die Kinder vor allem mit ihren Bezugspersonen dialoghaft in Kontakt. Im Vorschulalter wird der kommunikative Austausch mit den Gleichaltrigen immer wichtiger. (vgl. Kolonko, 2001, S.57)

In diesem Alter treten die Kinder aus ihrem gewohnten Umfeld und lernen neue soziale Kontakte im Kindergarten kennen. Dies bringt neue Herausforderungen im Dialog mit sich. Die Kinder wollen einander etwas erzählen oder etwas erklären. Wie bereits im Kapitel 4.2.1 erwähnt, ist es für Kinder im ersten Kindergartenjahr noch schwierig, sich in eine andere Person hineinzusetzen. Sie wissen oft nicht genau, welche Informationen sie ihrem Gegenüber geben müssen, damit diese ihre Erzählungen nachvollziehen können. Mit der Zeit ler-

nen sie die Sprache als Mittel einzusetzen, um eine gemeinsame Realität herzustellen. Voraussetzung für diesen Entwicklungsschritt ist, dass sie beim Erzählen den Standpunkt des Gesprächspartners berücksichtigen können. Gemäss Piaget ist diese Fähigkeit ein Indikator für einen sozialisierten Sprachgebrauch. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, der kindliche Egozentrismus weicht langsam und das Kind erlangt die Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme. (vgl. Peter, 1998, S. 52/77)

Im Vorschulalter entstehen auch erste stabile Freundschaften mit Gleichaltrigen. Das Auftauchen dieser Beziehungen verlangt nach sozial-kommunikativen Kompetenzen. So muss das Kind fähig sein, Kontakte zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Dazu muss es die Aufmerksamkeit der anderen Kinder für sich gewinnen können. Es ist auch sehr wichtig, dass das Kind selbstständig um Hilfe fragen kann. Es muss fähig sein, sich an einem Spiel beteiligen zu können oder Gespräche zu führen. Die jüngeren Kinder erleben diese Freundschaften am Anfang vor allem im Augenblick, das heisst Freunde sind die Kinder, mit denen sie gerade zusammen spielen. Im Zentrum des sozialen Austausches stehen vor allem Gegenstände oder bestimmte Spielzeuge. Zwischen sechs und sieben Jahren verändert sich die Qualität dieser Freundschaften. Als Freunde bezeichnet man nicht einfach nur die Kinder mit denen man zusammen spielt, sondern solche, die ausgewählt werden, um miteinander zu spielen. Man wünscht sich mit einem bestimmten Mädchen oder Jungen zusammen zu sein. Im Zentrum steht nicht mehr nur der Spielgegenstand. Es wird den Kindern auch wichtig, was ihr Freund gerne spielt, oder was für Abneigungen er hat. Gleichzeitig verändert sich mit diesem Austausch das empathische Verhalten. Sie sind immer besser in der Lage, die Gefühle der anderen Kinder zu spüren und darauf einzugehen. Zum Beispiel indem ein Kind ein trauriges Kind tröstet. (vgl. Peter, 1998, S. 54-55)

Fazit:

Die pragmatisch-kommunikative Ebene ist gut beobachtbar. Am Tag der Reihenerfassung haben wir während der Eingangs- und Begrüssungsphase im Stuhlkreis (siehe Kap. 6.1.2) die Möglichkeit, Beobachtungen zum Verhalten und der Kommunikation der Kinder untereinander zu machen. Das Zweier-Setting während der Reihenerfassung wird aufgrund der natürlicheren Kommunikationssituation für die Kinder angewendet. So kann sich die Logopädin ein Bild vom Kind machen und wie es sich im Gespräch verhält. Dieses Bild beruht jedoch auf einer Momentaufnahme. Auch hier ist es wichtig, die Beobachtungen und die Meinung der Kindergartenlehrperson zu befragen.

4.3.7 Mundmotorik

Die Muskeln rund um die Lippen bilden eine Funktionsgemeinschaft, welche die verschiedenen Verformungen der Lippen, zum Beispiel beim Kauen, Saugen, Blasen und Artikulieren ermöglicht. Die Nasenatmung weist auf einen normalen Tonus der Lippen hin. Hypotone

Lippen können den korrekten Mundschluss verhindern und somit einen negativen Einfluss auf die Zahnstellung haben. Ein weiterer Beobachtungspunkt für eine unbewegliche Muskulatur im Mundbereich sind die geröteten und verdickten Lippen. (vgl. Adams, Struck & Tillmanns-Karus, 2010, S. 17) Die vielen Zungenmuskeln ermöglichen eine Vielfalt von Bewegungen der Zunge in allen Richtungen. Auch kann sich die Zunge dank der Zungenmuskeln verformen. Auf der Zungenoberfläche liegen die Rezeptoren für Tast-, Schmerz-, Temperatur- und Geschmacksempfindungen. Die Zunge hat viele lebenswichtige Funktionen. Vor allem beim Schluckvorgang spielt sie eine sehr wichtige Rolle. Doch auch um richtig artikulieren zu können ist eine gute Zungenbeweglichkeit nötig. Bei der Vokal- und Konsonantenproduktion spielt die Zunge eine entscheidende Rolle. (vgl. Adams et al. 2010, S. 60)

Fazit:

Bei der Mundmotorik wird geschaut, wie die Koordination und die Beweglichkeit der Zunge und Lippen sind. Dies ist sehr wichtig, da der Mundraum einen wichtigen Beitrag zur Sprachbildung leistet. Weitere Beobachtungspunkte sind der Tonus des Kindes im Allgemeinen, der Speichelfluss und die Atmung.

4.3.8 Auditive Wahrnehmung

Mit der auditiven Wahrnehmung ist nicht das Hören an sich gemeint, sondern die Erfassung des Gehörten und dessen Verarbeitung durch das Gehirn. Es kann sein, dass ein Kind mit einem gesunden Gehör akustische Signale, die nur über das Gehör aufgenommen werden können, schlecht verarbeitet. (Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gallen, 2010, S. 2) Es gibt verschiedene Teilfunktionen der auditiven Wahrnehmung. Die Tabelle 5 zeigt auf, wie sich die Teilfunktion „Speicherung“ entwickelt. (vgl. Lauer, 2006, S. 16)

Tab. 5: Teilfunktion auditive Speicherung (Lauer, 2006, S. 16)

Teilfunktion	Entwicklung
Speicherung /Sequenz	grösster Leistungszuwachs im Kindergarten- und Grundschulalter; im Alter von ca. 4-7 Jahren gilt: Lebensalter minus 1-2 = Speicherkapazität von Silben/Zahlen: <ul style="list-style-type: none">• 4 Jahre = 3 Items• 5 Jahre = 4 Items• 6 Jahre = 4-5 Items• 7 Jahre = 5 Items bis zum 14. Lebensjahr weitgehend abgeschlossen (7 +/- 2 Items)

Fazit

Ein Kind im Vorschulalter kann vier bis fünf Silben oder Zahlen speichern und wiedergeben.

5 ICF - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

Im folgenden Kapitel wird eine kurze Einführung über die ICF gegeben. Die Reihenerfassung, die im Rahmen dieser Bachelorarbeit konzipiert wird, orientiert sich an zentralen Aspekten der ICF. Somit ist ein grundlegendes Wissen über die ICF notwendig, um die Einflüsse davon auf die Arbeit nachvollziehen zu können.

5.1 Definition und Entstehung

ICF bedeutet auf Deutsch übersetzt und ausgeschrieben „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“. Die ICF wurde 2001 von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) veröffentlicht. Seit 2004 besteht auch eine deutsche Übersetzung. Die ICF ist eine Weiterentwicklung der ICIDH von 1980. Während die ICIDH eher defizitorientiert ist, wird die ICF um den Blick auf die Ressourcen bereichert. Im Fokus des Interesses stehen auch die Wechselwirkungen zwischen dem gesundheitlichen Problem und der Umgebung der Person. (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 9) Ausserdem soll die ICF eine „...fachgruppen- und länderübergreifende gemeinsame Sprache ...“ (Grötzbach & Iven, 2009, S. 9) ermöglichen. „Die ICF ist damit ein ressourcen-orientiertes, individuums- und alltagsbezogenes Klassifikationssystem, das sich auf alle Aspekte der funktionalen Gesundheit konzentriert“ (Grötzbach & Iven, 2009, S. 9). Die Idee ist dabei nicht, dass nur die Ressourcen betrachtet werden und die Defizite ausgeblendet werden. Es ist vielmehr ein „sowohl-als-auch“, welches ein ganzheitliches Bild einer Person entstehen lässt. (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 10)

5.2 Das bio-psycho-soziale Modell

Im bio-psycho-sozialen Modell, auf dem die ICF basiert, kann die Vielfältigkeit der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Komponenten von Gesundheit und Krankheit veranschaulicht werden.

Abb. 4: Komponenten der ICF (DIMDI, Zugriff am 20.1.2014)

Die Komponenten im Modell (siehe Abb. 4), mit denen ein Gesundheitsproblem beschrieben werden kann, sind:

- Körperfunktionen
- Körperstrukturen
- Aktivitäten
- Partizipation
- Umweltfaktoren
- personbezogene Faktoren

Bei der Beschreibung eines Gesundheitsproblems müssen nicht alle Komponenten für eine Person von Belangen sein. Sie sollten jedoch alle in der Diagnostik betrachtet werden. (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 11)

Die oben genannten Komponenten werden weiter in zwei Bereiche eingeteilt. Körperfunktionen und –strukturen, Aktivität und Partizipation gehören zu den sogenannten „Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung“, wogegen Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren zu den „Komponenten der Kontextfaktoren“ zählen. (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 12)

Im folgenden Abschnitt wird nun stichwortartig erläutert was unter den verschiedenen Komponenten verstanden wird:

- **Körperfunktion:** physiologische und psychologische Funktionen des Körpersystems
- **Körperstruktur:** anatomische Teile des Körpers
- **Aktivität:** Durchführung einer Aufgabe oder Handlung, der Mensch als selbstständig handelndes Subjekt
- **Partizipation:** Einbezogenheit in soziale Lebenssituationen; der Mensch als Subjekt in Gesellschaft und Umwelt
- **Umweltfaktoren:** physikalische, soziale und einstellungsbezogene Umwelt mit hindernden und unterstützenden Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit
- **Personenbezogene Faktoren:** persönliche Attribute oder Eigenschaften, die nicht Teil des Gesundheitsproblems oder des funktionalen Zustandes sind

(Teil einer Tabelle übernommen aus: Grötzbach & Iven, 2009, S. 12)

5.3 Aufbau der ICF

Im vorgängigen Kapitel wurden bereits die Komponenten des bio-psycho-sozialen Modells erläutert. Die ICF ist auf diesen Komponenten aufgebaut. Obwohl der Aufbau der ICF für die vorliegende Bachelorarbeit nicht vordergründig ist, wird in diesem Kapitel ein Exkurs dazu gemacht, um das Prinzip des Klassifikationssystems in den Grundzügen zu verstehen.

Der Aufbau verläuft über mehrere Ebenen. Den Komponenten auf der ersten Ebene folgen Domänen (z.B. Stimm- und Sprechfunktionen). Die Domänen wiederum sind in Kategorien unterteilt (z.B. Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus) und diese sind wiederum in Items (z.B. Sprechtempo oder Sprechflüssigkeit etc.) gegliedert. Aus diesen Elementen ergibt sich dann ein alphanumerisches Codierungssystem

- An 1. Stelle des Codes kommt ein Buchstabe:
b für Körperfunktionen
s für Körperstrukturen
d für Aktivität und Partizipation (oder auch **a** und **p**)
e für Umweltfaktoren
- An 2. Stelle folgt die Domänen-Nummer
- An 3. und 4. Stelle die Nummer der Kategorie
- Und an 5. und 6. Stelle die Nummer des Items

(vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 13-14)

Um das Genannte zu veranschaulichen folgt in der Tabelle ein Beispiel. Das Beispiel zeigt wie sich der Code „b3302 Sprechtempo“ zusammensetzt.

Tab. 6: Beispiel ICF-Code "Sprechtempo" (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 13-14)

Komponente	Domänen	Kategorien	Items
b: Körperfunktionen	b3: Stimm- und Sprechfunktionen	b330 Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus	b3302 Sprechtempo

In der ICF kann also der Gesundheitszustand codiert werden. Die ICF bietet ausserdem noch ein Bewertungssystem für den Grad der Beeinträchtigung. Die Bewertung kann dem vorher erklärten alpha-numerischen Code mit einem Punkt dazwischen und einer Zahl angeschlossen werden.

xxxx.0 steht für: Problem nicht vorhanden

xxxx.1 steht für: Problem leicht ausgeprägt

xxxx.2 steht für: Problem mässig ausgeprägt

xxxx.3 steht für: Problem erheblich ausgeprägt

xxxx.4 steht für: Problem voll ausgeprägt

xxxx.8 steht für: nicht spezifiziert

xxxx.9 steht für nicht anwendbar

(vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 14-15)

Wenn das vorherige Beispiel weitergespinnt wird, gelangt man bei normalem Sprechtempo zum Code b3302.0.

Zusätzlich zum eben genannten Bewertungssystem, bietet die ICF auch ein Bewertungssystem für die Kontextfaktoren (siehe Tab. 7), bei denen zwischen hinderlichen und förderlichen Bedingungen unterschieden wird. Die Bewertung sieht dann wie folgt aus:

Tab. 7: Barrieren und Förderfaktoren aus ICF (Grötzbach & Iven, 2009, S. 15)

Barrieren:	Förderfaktoren:
xxx.0 nicht vorhanden	xxx+0 nicht vorhanden
xxx.1 leicht ausgeprägt	xxx+1 leicht ausgeprägt
xxx.2 mässig ausgeprägt	xxx+2 mässig ausgeprägt
xxx.3 erheblich ausgeprägt	xxx+3 erheblich ausgeprägt
xxx.4 voll ausgeprägt	xxx+4 voll ausgeprägt

Um ein Beispiel zu nennen, würde der Code e310+4 bedeuten, dass eine Person sehr förderliche Bedingungen aus dem engen Familienkreis erfährt. (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 15) Denn e310 bedeutet „engster Familienkreis“ (WHO, 2013, S. 247) und +4 bedeutet, dass der Förderfaktor „voll ausgeprägt“ (siehe Tab. 7) ist.

5.4 ICF-CY

Nach der Veröffentlichung der ICF im Jahre 2001 kamen erste Erfahrungsberichte aus der Praxis zurück. Es wurde festgestellt, dass sich die ICF auf das Leben der Erwachsenen gut anwenden lässt, aber einige Seiten des kindlichen Lebens nicht oder zu wenig berücksichtigt werden. Zum Beispiel unter dem Code „Erholung und Freizeit“ lässt sich „Spiel“ finden. Damit sind aber Regel- und Kartenspiele gemeint und nicht Spiele, die in der kindlichen Entwicklung vorkommen (z.B. Symbolspiele). (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 18) Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der ICF, um dem Wachstum und der Entwicklung von Kindern gerecht zu werden. (vgl. WHO, 2013, S. 15)

So wurde 2007 von einer Expertengruppe der WHO die ICF-CY entwickelt. „ICF-CY“ bedeutet „International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version“ und bezieht sich auf Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren. (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S.18) „Die ICF-CY greift vor allem die besonderen Wachstums-, Reifungs-, Lern- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen auf und formuliert ent-

wicklungsspezifische Kontextfaktoren“ (Grötzbach & Iven, 2009, S. 18). Die ICF-CY ist eine abgeleitete Version der ICF und somit bleiben die Organisation und die Struktur grundsätzlich gleich wie im Hauptband. (vgl. WHO, 2013, S. 11) Weiterentwickelt wurde die Version für Kinder und Jugendliche, laut Grötzbach und Iven, vor allem im Bereich der Aktivität und Partizipation zum Beispiel durch „Lernen und Wissensanwendung“. (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 19) Vier Schlüsselthemen werden von der WHO (vgl. 2013, S. 15) genannt, auf die in der ICF-CY ein besonderer Fokus gelegt wurde. Im Folgenden werden diese kurz erläutert.

Das Kind im Kontext der Familie

Das Umfeld spielt im Kindesalter eine grosse und wichtige Rolle. Der Säugling, der in völliger Abhängigkeit steht, entwickelt sich zum unabhängigen Jugendlichen. „In diesem dynamischen Prozess ist die Funktionsfähigkeit des Kindes von kontinuierlicher Interaktion mit der Familie oder anderen betreuenden, begleitenden Personen in einem nahen sozialen Umfeld abhängig.“ (WHO, 2013, S. 15). Das Kind steht in ständiger Wechselwirkung und Interaktion mit seinem Umfeld und kann nicht isoliert betrachtet werden. (vgl. WHO, 2013, S. 15)

Entwicklungsverzögerung

In der kindlichen Entwicklung können Verzögerungen im Zeitpunkt des Auftretens von Funktionen, Strukturen und Fähigkeiten vorkommen. Neben den Evaluationsmerkmalen des Hauptbandes (von (0) = keine Schädigung, Schwierigkeit oder Barriere bis (4)= komplette Schädigung, Schwierigkeit oder Barriere) wurde die ICF-CY um das Merkmal der Entwicklungsverzögerung erweitert. (vgl. WHO, 2013, S. 15-16)

Partizipation

Die Definition von Partizipation ist „Einbezogenheit in eine Lebenssituation“ (WHO, 2013, S. 16). Die Lebenssituation von Kindern unterscheidet sich sehr von der eines Erwachsenen. Auch verändern sich die Lebenssituationen vom Säugling bis zum Jugendlichen stark (sowohl in Menge als auch Komplexität). Von einer engen Beziehung mit der Hauptbezugsperson bis hin zur Einschulung und so weiter. Dabei ist das jüngere Kind in seinen Möglichkeiten zur Partizipation wiederum abhängig von seinem Umfeld. (vgl. WHO, 2013, S. 16)

Lebenswelten

Wie bereits im letzten Punkt erwähnt, verändern sich die Lebenssituationen im Kindesalter stark. „Die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen gehen einher mit ihrer zunehmenden Kompetenz und Unabhängigkeit“ (WHO, 2013, S. 16).

Je abhängiger das Kind ist, desto grösser ist der Einfluss der Umwelt auf die Funktionsfähigkeit des Kindes. Das bedeutet auch, dass negative Umweltfaktoren beim Kind eine grössere Beeinflussung haben können, als beim Erwachsenen. (vgl. WHO, 2013, S. 16).

5.5 Anwendung in der Logopädie mit Kindern

In Grötzbach und Iven's Buch „ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis“ (2009) sind einige Kapitel dem klinischen Bereich der Logopädie gewidmet (wie z.B. ICF in der Aphasietherapie oder Dysarthrietherapie). Einige Kapitel beziehen sich auch spezifischer auf die Logopädie mit Kindern. Die ICF hat also in beiden Arbeitsfeldern Einzug gefunden. In diesem Abschnitt wird nun auf die Anwendung der ICF in der Logopädie mit Kindern Bezug genommen. Grund dafür ist, dass sich diese Arbeit mit Reihenuntersuchungen im Kindergarten befasst und daher diese Auswahl naheliegend ist. Exemplarisch werden nun zwei Themenpunkte beschrieben.

Aussprachestörungen

Bis anhin steht bei Kindern mit Aussprachestörungen sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie vor allem die Funktionsebene im Mittelpunkt. Schauss-Golecki plädiert für folgendes: „Ergänzend sollten jedoch die Ebenen der Aktivität und Partizipation sowie umwelt- und personbezogene Faktoren berücksichtigt werden. Somit hilft die ICF/ICF-CY, diese Kinder ganzheitlich zu betrachten und zu behandeln“ (Schauss-Golecki, 2009, S. 153).

In Bezug auf Aktivität und Partizipation bei Kindern mit Aussprachestörungen wird zum Beispiel genannt, dass die Kommunikation eine wesentliche Rolle spielt. Es gibt Kinder mit Aussprachestörungen, die aufgrund ihrer Unverständlichkeit keine Einschränkungen im Alltag haben, während dies bei anderen Kindern zu erheblicher Frustration und Abstrichen in punkto Lebensqualität führen kann. (vgl. Schauss-Golecki, 2009, S. 155)

Auch das Betrachten der Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren kann von grosser Wichtigkeit sein. Die Art und Weise inwiefern die Kindern von ihrem Umfeld unterstützt werden und wie dessen Einstellungen und Gefühle bezüglich der Störung sind, hat einen Einfluss auf das Kind. (vgl. Schauss-Golecki, 2009, S. 157)

Grammatische Sprachentwicklungsstörungen

In Bezug auf grammatische Störungen im Kindesalter wird von Gumpert und Vogt grundsätzlich ähnliches gesagt, wie bei den Aussprachestörungen. Auch diese beiden Autorinnen finden es sinnvoll „...die Situation betroffener Kinder mit einem holistischen Modell wie der ICF zu verstehen und zu beschreiben“ (Gumpert & Vogt, 2009, S. 163). Auch wenn oberflächlich nur eine sprachliche Einschränkung erkennbar ist, erweist sich die Störung als multidimensi-

onal. (vgl. Gumpert & Vogt, 2009, S. 163) Ausserdem erwähnen Gumpert und Vogt, dass Sprachentwicklungsstörungen sich längerfristig auf Aktivität und Partizipation auswirken und auch auf andere Entwicklungsbereiche. „Kommunikationsschwierigkeiten können zu Rückzugsverhalten, geringem Kontakt zu Gleichaltrigen, Ausgeschlossenheit von sozialen Aktivitäten und mangelhafter sozialer Integration führen (Clegg, 2006)“ (Gumpert & Vogt, 2009, S. 164).

5.6 Folgen für unsere Bachelorarbeit

Von den Herausgebern des Buches „ICF in der Sprachtherapie“ Grötzbach und Iven wird ein Fazit über die ICF in der Praxis gegeben. Sie finden es positiv, dass sowohl gestörte Funktionen, als auch die Auswirkungen der Probleme auf den Alltag der Patienten, in die Diagnostik und Therapie miteinfließen. Sie sehen den Fokus der Kommunikationseinschränkungen schon lange im Selbstverständnis der Sprachtherapie. Weiter wird beschrieben, dass sich eine Diagnostik nach ICF vor allem auf die Ebene der Partizipation beziehen soll. Die Auswirkungen der Störung auf den Alltag des Patienten sind sogar wichtiger als Symptombeschreibungen und die Abweichung von Normwerten. (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 239)

Nun werden Grundgedanken aus dem ICF beschrieben, an denen sich das Konzept KoLoRe orientiert.

Ressourcenorientiertes Bild

Das Kind soll nicht nur nach seinen Defiziten beurteilt werden, sondern auch nach seinen Fähigkeiten und Ressourcen. Dies könnte man in der Reihenerfassung umsetzen, in dem man eine Skala festlegt und in den einzelnen Bereichen auch Stärken kennzeichnen kann.

Ganzheitliches Bild

Um ein ganzheitliches Bild zu bekommen, müssen nebst den Strukturen und Funktionen auch Bereiche wie Aktivität und Partizipation, sowie Umwelt- und personenbezogene Faktoren betrachtet werden. Wenn man zum Beispiel feststellt, dass ein Kind eine Störung im Bereich der Artikulation hat, ist es wichtig auch herauszufinden, ob das Kind dadurch stark eingeschränkt ist. Dies kann gelingen, indem man sich mit folgenden Fragen auseinandersetzt: ist das Kind eingeschränkt in seiner Kommunikation? Ist es dadurch nicht einbezogen in seiner Lebensumwelt? Wird es zum Beispiel dadurch von den Peers ausgeschlossen? Hat das Kind ein Störungsbewusstsein? Ist das Umfeld (Familie, Peers, Kindergärtnerin...) gestört durch die Beeinträchtigung? Bei der Beantwortung dieser Fragen, kann der Austausch mit der Kindergärtnerin helfen oder im weiteren Verlauf das Gespräch mit den Eltern oder auch mit dem Kind selbst.

Zum ganzheitlichen Bild beitragen soll auch der Einbezug der nicht-sprachlichen Bereiche beitragen. Hier kann die Kindergärtnerin Auskunft geben.

Umweltfaktoren

Es ist wichtig die Umwelt des Kindes in die Reihenerfassung miteinzubeziehen. Das geschieht bereits im Austausch mit der Kindergärtnerin. In einer weiterführenden Diagnostik ist es wichtig die Eltern direkt miteinzubeziehen. Doch kann man das im Rahmen der Reihenuntersuchung auch schon? Es ist wichtig zu wissen, ob sich die Eltern Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen oder wie ihre Einstellungen gegenüber der Entwicklung des Kindes sind – denn die Eltern sind Experten für ihre Kinder (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 35). Wie wäre das im Rahmen einer Reihenuntersuchung möglich? Dieser Frage wird im Kapitel 6.1.4 nachgegangen.

6 KoLoRe: Konzept einer Reihenerfassung nach ICF

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie wir das Instrument für die Reihenerfassung erstellt haben. Als Grundlage dient das Literaturstudium der vorherigen Kapiteln und Überlegungen des Forschungsteams. Nachfolgend wird das methodische und inhaltliche Konzept vorgestellt. Damit man die Zusammenhänge besser nachvollziehen kann, wird am Schluss dieses Kapitels vorgestellt, wie der Tag der Reihenerfassung aussieht.

6.1 Methodisches Konzept

Im methodischen Konzept geht es um Überlegungen des Forschungsteams zum Zeitpunkt und zum Setting der Erfassung. Ausserdem werden der Raum und der Zeitrahmen beschrieben. Als letzten Punkt wird die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin und den Eltern erläutert.

6.1.1 Zeitpunkt der Reihenerfassung

Der Zeitpunkt der Reihenerfassung im Kanton Graubünden wird nicht vorgegeben. So hat das Forschungsteam allgemeine Vor- und Nachteile gesammelt, um zu eruieren, wann der geeignetste Zeitpunkt für die Reihenerfassung im ersten Kindergartenjahr ist. Diese werden in der Tabelle 8 ohne Anspruch auf Vollständigkeit dargestellt. Der Einfachheit halber wurden immer längere Zeitabschnitte gewählt, die im Schulbereich logisch sind. Nachdem alle Punkte aufgelistet sind, wird der Zeitpunkt gewählt.

Tab. 8: Zeitpunkt der Reihenerfassung Vor- und Nachteile der 4 Phasen (Cantieni & Kranz, 2014)

	Vorteile	Nachteile
1. Phase (Sommer- bis Herbstferien)	<ul style="list-style-type: none">• Möglichst früh, damit man während dem Jahr viel Zeit für Therapien hat• Die erste Schulwoche ist für die Reihenuntersuchung reserviert. Dies ist organisatorisch einfach und keine Therapien fallen während dem Jahr aus	<ul style="list-style-type: none">• Die Kindergärtnerin muss die Kinder vom ersten Kindergartenjahr selber noch kennenlernen• Die Kindergärtnerin hatte fast keine Zeit um Beobachtungen zu machen• Zu früh: Die Kinder brauchen eine Eingewöhnungszeit, um sich im Kindergarten einzuleben• Kinder mit Deutsch als Zweitsprache können oft nur wenig Deutsch

2. Phase (Herbst- bis Weihnachtsferien)	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder konnten sich bereits an den Kindergartenalltag gewöhnen• Kinder mit Deutsch als Zweitsprache konnten bereits ein wenig Deutsch lernen• Die meisten Logopädinnen in GR haben bis jetzt diesen Zeitpunkt festgelegt (Erfahrungswert) (siehe Kap. 2.5)• Die Kindergärtnerin konnte ihre Schülerinnen bereits beobachten und kennt sie besser• Nach den Herbstferien sind die Kinder gut erholt und bereits neugierig, wenn Besuch kommt	<ul style="list-style-type: none">• Therapien fallen aus• Vor den Weihnachtsferien ist im Kindergarten immer viel los
3. Phase (Weihnachts- bis Frühlingsferien)	<ul style="list-style-type: none">• Kinder mit Deutsch als Zweitsprache können bereits besser Deutsch• Der Kindergarten gehört zum Alltag der Kinder• Kinder haben sich bereits daran gewöhnt, dass sie besucht werden (Zahnpflege, Polizist, Weihnachtsmann)	<ul style="list-style-type: none">• Therapien fallen aus• Relativ spät. Bis Therapie starten kann ist fast schon Frühling
4. Phase (Frühlings- bis Sommerferien)	<ul style="list-style-type: none">• Kinder mit Deutsch als Zweitsprache können bereits gut Deutsch• Die Kinder sind nun bereits sehr selbstsicher im Kindergarten und freuen sich über Besuch	<ul style="list-style-type: none">• Therapien fallen aus• Zu spät. Bis Therapie starten kann ist fast schon Sommer

Nach den Herbstferien ergeben sich viele Vorteile. Vor allem hat das Kind je nachdem gute Aussichten, eine Therapie zu bekommen bevor das Schuljahr bereits wieder vorbei ist, selbst wenn es vorübergehend auf die Warteliste kommt. Die dritte Phase wäre auch eine Möglichkeit. Vor allem besteht der Vorteil, dass das Kind viel mehr sprachlichen Input gehabt hat. Der Zeitpunkt ist jedoch spät und wir plädieren für einen möglichst frühzeitigen Beginn der Therapie beziehungsweise Beratung (siehe Kap. 2.3).

Das Forschungsteam entscheidet, den Zeitpunkt für die Reihenerfassung in der zweiten Phase festzulegen. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem auch der Erfahrungswert, den Ködderitzsch in ihrer Arbeit eruiert hat (siehe Kap. 2.5).

6.1.2 Setting

Das Setting wird in diesem Zusammenhang als Räumlichkeit und Zusammenstellung der Personenkonstellation verstanden. Der Raum und die Personenanzahl können dabei variieren. Es gibt bei logopädischen Reihenuntersuchungen verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung des Settings.

Der Raum

Bei der Wahl der Räumlichkeiten muss man flexibel auf die jeweilige Kindertagesituation reagieren. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit die Erfassung im selben Raum zu machen, in der sich die Kindertagesgruppe befindet oder in einem separaten Raum. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn die Erfassung im gleichen Raum stattfindet, in der sich die anderen Kinder aufhalten, ist die Situation natürlicher und ähnelt nicht so sehr einer Testsituation. Wenn ein separater Raum mit Türe zur Verfügung steht, ist man während der Erfassung von der Geräuschkulisse des Kindergartens ein wenig abgeschottet. Auch die Ablenkung durch die anderen Kinder kann so vermieden werden. Bei beiden Möglichkeiten sollen ein Tisch und entsprechende Stühle vorbereitet sein. Die Grösse des Raums spielt keine zentrale Rolle.

In dieser Reihenuntersuchung wird eine gemischte Variante vorgeschlagen. Die Begrüssung und Verabschiedung findet gemeinsam mit allen Kindern, der Kindergärtnerin und der Logopädin im Stuhlkreis statt. Dort kann die Logopädin erste Beobachtungen der Kinder in der Gruppe machen. Es soll auch die erste Kontaktaufnahme erleichtern. Danach erfasst die Logopädin die Kinder in einem separaten Raum. Dieser Raum ist den Kindern vorzugsweise bereits vertraut. Je besser die Kinder den Raum kennen, umso weniger müssen sie ihn erkunden. Ausserdem hat die bekannte Umgebung wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Kinder. Es kann also auch die Küche oder die Garderobe sein.

Zusammenstellung der Personenkonstellationen

Im separierten Setting gibt es unter anderem folgende Möglichkeiten bei der Personenzusammenstellung: Logopädin und ein Kind (Einzelsetting), Logopädin und zwei Kinder (Zweiersetting), Logopädin und mehr als zwei Kinder (Gruppensetting). Im Folgenden (siehe Tab. 9) werden nun zu jedem Punkt Vor- und Nachteile aufgezählt ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu generieren.

Tab. 9: Einzel-, Zweier- oder Gruppensetting: Vor- und Nachteile (Cantieni & Kranz, 2014)

	Vorteile	Nachteile
Einzelsetting	<ul style="list-style-type: none"> • einfachere Dokumentation • weniger Verwechslungsgefahr • bessere Möglichkeiten sich auf ein Kind einzulassen 	<ul style="list-style-type: none"> • schwierige Situation für schüchterne Kinder • weniger natürliche Kommunikationsmöglichkeiten (nur Kind-Erwachsener, nicht Kind-Kind) • weniger natürliche Situation • weniger Spontanität.
Zweiersetting	<ul style="list-style-type: none"> • mehr natürliche Kommunikationsmöglichkeiten (auch zwischen Kind-Kind) • natürlichere Situation • mehr Spontanität • weniger Hemmungen bei schüchternen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> • erschwerte Dokumentation • höhere Verwechslungsgefahr (zwei Protokollbögen) • Aufmerksamkeit der Logopädin auf zwei Kinder verteilen (Gefahr, dass ein Kind mehr Platz einnimmt)
Gruppensetting	<ul style="list-style-type: none"> • mehr natürliche Kommunikationsmöglichkeiten • natürlichere Situation • mehr Spontanität 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus der Logopädin auf drei oder mehr Kinder aufteilen (Gefahr, dass ein Kind zu viel Platz einnimmt und ein Kind untergeht) • Dokumentation noch schwieriger als bei zwei Kindern • Verwechslungsgefahr noch höher → eventuell Überforderung bei Logopädin • Lärmpegel erhöht • Gefahr der Unruhe

Das Forschungsteam entscheidet sich für die Möglichkeit die Erfassung mit zwei Kindern durchzuführen. So wird der Kommunikationsaspekt gewährleistet, ohne dass die Logopädin durch die Dokumentation und die Fokussierung auf zu viele Kinder überfordert wird. Das Einzelsetting wird klar abgelehnt, da der Kommunikationsaspekt gerade in Hinblick auf ICF sehr wichtig ist. Damit die Kommunikation zwischen den Kindern gut läuft und man nicht zwei Kinder vor sich hat, die sich anschweigen und sich nicht mögen, wird die Kindergärtnerin miteingebunden. Sie soll im Vorhinein Zweiergruppen zusammenstellen und dabei berücksichtigen, dass Kinder zusammenkommen, die gut zusammen harmonieren. So ist die Situation für die Kinder einfacher. Sie können mit einem weiteren Kind zur fremden Logopädin gehen und die Kommunikation zwischen den Kindern wird eher angeregt. Durch diese natürliche Kommunikationssituation ergeben sich gute Beobachtungsmöglichkeiten für die Logopädin.

6.1.3 Zeitrahmen während der Reihenerfassung

Für die Reihenerfassung werden im QD (Qualitätsdossier) des Kantons Graubünden pro Kind 15 Minuten Zeit einberechnet (vgl. Ködderitzsch, 2012, Anhang 4). Da die Reihenerfassung jeweils mit zwei Kindern gleichzeitig durchgeführt wird, hat die Logopädin folglich 30 Minuten Zeit pro Gruppe. Dabei rechnen wir jeweils 25 Minuten für die Erfassung und 5 Minuten für den Wechsel der Gruppe. Diese Zeit ist vor allem in Hinsicht auf die knappe Vor- und Nachbereitung von Vorteil.

Am Tag der Reihenerfassung muss auch Zeit zum Besprechen mit der Kindergartenlehrperson einberechnet werden. In unserem Fall wird diese Besprechungszeit sowohl vor der Reihenerfassung als auch nach dem Kindergartenmorgen festgesetzt. Während dieser Zeit können noch allfällige Fragen und Unsicherheiten geklärt werden. Bei der Nachbesprechung geht es vor allem, um das Vorstellen der Ergebnisse der Reihenerfassung sowie das weitere Vorgehen (Elterninformation usw.).

6.1.4 Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin und den Eltern

Um, nach Überlegungen des ICF-Modells, ein ganzheitliches Bild des Kindes zu bekommen, ist es wichtig, nicht nur die Momentaufnahme des Kindes während der Reihenerfassung zu bewerten, sondern das Umfeld des Kindes miteinzubeziehen. Die Umwelt (in Form von Personen) hat (siehe Kap 5.4) gerade während der Zeit, in der das Kind heranwächst, einen wichtigen Einfluss auf dieses Kind. Zur Umwelt zählen neben den Eltern auch die Kindergärtnerin und andere Kinder. Die Eltern und die Kindergärtnerin können vor allem zu den Punkten „Aktivität und Partizipation“ Aussagen machen. Sie sehen wie das Kind im Alltag beziehungsweise im Kindergarten zurechtkommt.

Auch wenn sich Kindergärtnerin oder Eltern (oder andere Bezugspersonen) Sorgen um die Sprachentwicklung des Kindes machen, ist es für die Logopädin wichtig dies zu wissen. Denn in diesem Fall ist eine nähere diagnostische Massnahme oder ein Beratungsgespräch erforderlich.

Im den folgenden Abschnitten werden die Rollen dieser wichtigen Personen und die Zusammenarbeit mit ihnen beschrieben.

Die Eltern

Die Eltern sind die Experten ihres Kindes (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 35) und haben einen grossen Einfluss auf ihr Kind. Bei einer allfälligen weiterführenden logopädischen Diagnostik und Therapie werden sie sehr stark eingebunden. Folgend wird ein Vorschlag gemacht, wie die Eltern in die Reihenerfassung miteinbezogen werden können.

Am Anfang des Schuljahres veranstaltet die Kindergärtnerin meistens einen Elternabend, an dem die Logopädin anwesend ist. Sie kann sich und ihr Tätigkeitsfeld den Eltern vorstellen.

Auch die Reihenerfassung wird an diesem Abend erläutert. Durch diese erste Kontaktaufnahme kennen die Eltern ihre Ansprechperson für allfällige Fragen bezüglich der Sprachentwicklung ihrer Kinder.

Vor der Durchführung erhalten die Eltern einen Brief, in dem sie über die Reihenerfassung informiert werden (siehe Kap. 6.2.5). Im Brief werden sie erneut auf die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme aufmerksam gemacht. Nach der Reihenerfassung werden die Eltern sprachauffälliger Kinder durch die Logopädin benachrichtigt (vgl. Kap. 2.5). Gemeinsam wird über das weitere Vorgehen entschieden. Somit soll eine vertrauensvolle Basis für die weitere Zusammenarbeit gesichert werden.

Die Kindergärtnerin

Die Kompetenz der Kindergärtnerin soll in die Reihenerfassung miteinbezogen werden, da sie das Kind aus dem Kindergartenalltag gut kennt. Ausserdem kann sie auch die nicht-sprachlichen Bereiche gut einschätzen und somit zum ganzheitlichen Bild des Kindes beitragen. Die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin beginnt mit einem Anruf am Anfang des Schuljahres, um den Termin der Reihenerfassung, die Gruppengrösse, den Raum und andere organisatorische Dinge zu besprechen. Ende September wird ihr der Informationsbrief zugesandt (siehe Kap. 6.2.3). Im Anhang des Briefes befinden sich die Elternbriefe und die Beobachtungsbögen. Die Kindergärtnerin soll die Beobachtungsbögen in den nächsten fünf Wochen ausfüllen und der Logopädin zurücksenden. Am Tag der Reihenerfassung beginnt die Kindergärtnerin den Morgen wie üblich im Stuhlkreis. Dabei versucht sie die Logopädin miteinzubinden. Die Kindergärtnerin führt dann den restlichen Tag wie gewohnt durch und schickt die Kinder in den von ihr zusammengestellten Zweiergruppen zur Logopädin (siehe Kap. 6.1.2). Nachdem die Kinder verabschiedet wurden, findet ein interdisziplinäres Gespräch zwischen der Logopädin und der Kindergärtnerin statt. In dieser Fachbesprechung werden die Ergebnisse der Logopädin und die Beobachtungen der Kindergärtnerin zusammengetragen. Zur besseren Orientierung im Gespräch soll ein Blatt mit dem ICF-Modell dienen (siehe Anhang S. II). So können alle Aspekte, die zu einem ganzheitlichen Bild führen, im Auge behalten werden. Die Sprache der beiden Fachpersonen soll dabei ressourcenorientiert bleiben. Gemeinsam diskutieren sie über das weitere Vorgehen und besprechen die Massnahmen bei den einzelnen Kindern.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern und der Kindergärtnerin von grosser Bedeutung ist. Durch ihre Einbindung in die Reihenerfassung sollen sie in ihrer wichtigen Funktion, im Sinne eines Empowerments, bestärkt werden.

6.2 Inhaltliches Konzept

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie das Instrument zur logopädischen Reihenerfassung erstellt wurde. Das Instrument wurde auf der Grundlage des Theorieteils zum Spracherwerb und zum ICF aufgebaut (siehe Kap. 4. 3 und 5). Die verschiedenen Elemente, die zur gesamten Reihenerfassung gehören, wurden in einer Zeittafel visualisiert. Die Reihenfolge, die in der Zeittafel angewendet wurde, wird auch in den folgenden Abschnitten verwendet, um einen logischen Zusammenhang herzustellen.

Zu jedem der folgenden Unterkapitel wurde ein Dokument erstellt, welches sich im Anhang befindet. In den Unterkapiteln wird beschrieben auf welcher Grundlage das Dokument erstellt wurde, um was es inhaltlich geht und wie es angewendet wird.

6.2.1 Zeittafel (Anhang S. III)

Die Reihenerfassung findet im Kindergarten zwar an einem einzelnen Tag statt, zur Arbeit der Logopädin gehören jedoch auch wichtige Vor- und Nachbereitungen. Deshalb dient die Zeittafel der Logopädin als Orientierungshilfe, um den ganzen Prozess der Reihenerfassung mit allen dazugehörigen Aufgaben im Überblick zu haben. Wie bereits im Kapitel 6.1.1 erwähnt, hat sich das Forschungsteam entschieden, den Tag der Reihenerfassung im Zeitraum nach den Herbstferien festzulegen.

Tab. 10: Zeittafel Reihenerfassung (Cantieni & Kranz, 2014)

	September	Oktober	November	Dezember
Erledigte Aufgaben in Checkliste ankreuzen				
Telefon an KG-LP (Termin Gruppengröße, Info über Brief,...)	◆			
Elternabend im Kindergarten	◆			
Brief an KG-LP (mit Beobachtungsbögen und Elternbriefen)		◆		
Beobachtungszeitraum für KG-LP (Bögen ausfüllen)				
Personen informieren, dass am RE-Tag Therapien ausfallen			◆	
KG-LP schickt Bögen an LOG zurück			◆	
Erinnerungsmail an KG-LP „Elternbriefe“			◆	

mer zwei Kinder sind bei der Logopädin. Der Abschluss findet erneut im Kreis statt. Wenn die Kinder nach Hause gegangen sind, findet die Besprechung zwischen Kindergärtnerin und Logopädin statt.

Der Brief soll die Kindergärtnerin informieren und bestärken. Zudem soll er die Wertschätzung seitens der Logopädin vermitteln.

6.2.4 Beobachtungsbogen für die Kindergärtnerin (Anhang S. VI)

Der Beobachtungsbogen wurde aus „Kindergarten: Beobachtungsbogen zur Ermittlung des Entwicklungsstandes“ vom Bildungsdepartement Kanton St. Gallen (2009) übernommen und abgewandelt. Den Beobachtungsbogen erhält die Kindergärtnerin mit dem oben erwähnten Brief an sie. Sie hat fünf Wochen Zeit, um ihre Beobachtungen zu jedem Kind einzutragen.

Die Kindergärtnerin wird am Anfang des Bogens darauf hingewiesen, bei den freien Linien eine tendenzielle Stärke beziehungsweise Schwäche zu notieren. Dadurch soll ein ressourcenorientiertes Bild des Kindes entstehen. Das entspricht auch den „Stärke-Schwäche“-Pfeilen auf dem Protokollbogen der Logopädin (siehe Kap. 6.2.6).

Auf dem Beobachtungsbogen finden sich die Personalien und weitere Angaben zum Kind. Weiter ist der Bogen in folgende Blöcke unterteilt:

- A Basisfunktionen
- B Sozial- und Emotionalverhalten
- C Spiel-, Lern-, und Arbeitsverhalten
- D Zusätzliche Angaben

Der erste Block (A) zu den Basisfunktionen enthält folgende Unterpunkte: Sprache, Motorik, Kognition und Wahrnehmung. Beim sprachlichen Teil hat die Kindergärtnerin die Möglichkeit aus Beispielsätzen die passende Auswahl anzukreuzen (siehe Abb. 5)

Sprechfreude: Das Kind zeigt sich bei spontanen Sprechgelegenheiten...			
<input type="checkbox"/> Sehr sprechfreudig, aufgeschlossen, kontaktfreudig	<input type="checkbox"/> ziemlich sprechfreudig	<input type="checkbox"/> eher wortkarg	<input type="checkbox"/> sprechscheu

Abb. 5: Ausschnitt aus Beobachtungsbogen der Kindergärtnerin (Cantieni & Kranz, 2014)

Bei den Bereichen Motorik, Kognition und Wahrnehmung findet sich ein Feld für freie Notizen. Zur besseren Vorstellung gibt es zu jedem Begriff Stichworte in Klammern (siehe Abb. 6).

Motorik (z. Bsp. Grob-, Grapho- und Feinmotorik, Handlungsplanung, Koordination, Händigkeit)

Abb. 6: Ausschnitt 2 aus Beobachtungsbogen Kindergarten (Cantieni & Kranz, 2014)

Dasselbe Prinzip gilt für den zweiten und dritten Block (B und C) mit dem Sozial- und Emotionalverhalten sowie dem Spiel-, Lern- und Arbeitsverhalten. Analog zur Motorik finden sich auch dort ein paar freie Linien, um Beobachtungen und eine tendenzielle Stärke oder Schwäche einzutragen.

Der Bogen endet (Block D) mit der Frage, ob die Eltern Sorgen oder Unsicherheiten bezüglich der Sprachentwicklung ihres Kindes äussern.

Die Kindergärtnerin schickt die ausgefüllten Bögen der Logopädin zurück. Sie können der Kindergärtnerin als Grundlage für das Gespräch nach der Reihenerfassung dienen.

6.2.5 Elternbrief (Anhang S. VIII)

Den Elternbrief erhalten die Eltern von der Kindergärtnerin zwei Wochen vor der Reihenerfassung via Kindergartenpost. Um unnötige Sorgen zu vermeiden wird den Eltern das genaue Datum der Reihenerfassung nicht bekannt gegeben.

Der Inhalt des Briefes setzt sich folgendermassen zusammen:

Zuerst wird erklärt, dass eine Reihenerfassung stattfindet. Anschliessend wird das Ziel der Reihenerfassung erläutert. Es wird beschrieben, dass es darum geht den groben Sprachentwicklungsstand festzustellen, damit bedarfsgerecht frühzeitig Unterstützung geboten werden kann. Als nächstes wird der Inhalt und das Vorgehen des Reihenerfassungstages kurz angesprochen. Die Eltern werden darüber informiert, dass danach ein Gespräch mit der Kindergärtnerin stattfindet.

Als letzten Punkt des Briefes werden die Eltern informiert, wie es nach der Reihenerfassung weitergeht. Die Eltern der sprachauffälligen Kinder erhalten einen Anruf der Logopädin, in dem das weitere Vorgehen gemeinsam besprochen wird (vgl. Kap.2.5). Es wird beschrieben welche verschiedenen Massnahmen möglich sind (Beratung, logopädische Diagnostik, Nachkontrolle). Der Brief endet mit dem Hinweis, dass die Eltern bereits vor der Reihener-

fassung anrufen können, wenn sie sich Sorgen um die Sprachentwicklung ihres Kindes machen oder Fragen haben.

Der Brief soll die Eltern informieren und bestärken. Die Betonung liegt auf der Zusammenarbeit. Das weitere Vorgehen wird mit den Eltern *zusammen* besprochen und die Logopädin möchte sich mit ihnen *austauschen*, um ihre Sicht der Lage zu erhalten. Dadurch sollen der hohe Stellenwert der Eltern als Experten für ihr Kind und ihr Recht mitzuentcheiden zur Geltung kommen. Auch werden die Eltern, wie oben erwähnt wurde, darauf hingewiesen sich zu melden, wenn sie sich Sorgen machen. Denn das wäre für die Logopädin ein Indikator für ein Beratungsgespräch (siehe Kap. 2.3).

6.2.6 Protokollbogen der Logopädin (Anhang S. XI & XIII)

Grundsätzlich dient der Protokollbogen der Logopädin als Dokumentation während der Reihenerfassung. Es existieren zwei Versionen des Protokollbogens, da die Logopädin immer zwei Kinder gleichzeitig erfasst. Jede Version hat zwei Seiten und ist in folgende Bereiche unterteilt: Beobachtungen, morphologisch-syntaktische Ebene, phonetisch-phonologische Ebene, Sprachverständnis, auditive Wahrnehmung, Mundmotorik, semantisch-lexikalische Ebene und symbolische Kompetenzen. Die Logopädin stellt während der Erfassung zu jedem Bereich Aufgaben und macht sich im dazugehörigen Feld Notizen. Der Protokollbogen gibt die Reihenfolge der Aufgaben vor. Zum Bereich Beobachtungen gibt es keine spezifische Aufgabe. Die Logopädin notiert ihre Bemerkungen zur pragmatisch-sozial-kommunikativen Ebene und zu den weiteren Beobachtungspunkten während der gesamten Erfassung. Der Protokollbogen ist zur Dokumentation der Erfassung gedacht. Es hält also nur eine Momentaufnahme fest. Zusammen mit den Beobachtungen der Kindergärtnerin bietet er eine Gesprächsgrundlage, um gemeinsam mit der Kindergartenlehrperson über das weitere Vorgehen zu diskutieren.

Zu jedem Bereich soll die Logopädin einen Gesamteindruck der Ressourcen des Kindes mithilfe eines „Stärke-Schwäche-Pfeils“ eruieren (siehe Abb. 7).

Abb. 7: Stärke-Schwäche-Pfeil (Cantieni & Kranz, 2014)

Diese Darstellung dient dazu, ein ganzheitliches und ressourcenorientiertes Bild des Kindes zu gewinnen, was den Vorstellungen von ICF entspricht (siehe Kap. 5).

Anleitung zum Protokollbogen (Anhang S. IX)

Die Anleitung stellt eine Art Manual für die Logopädin dar. Anhand der darin beschriebenen Anweisungen soll die Logopädin wissen, wie sie bei der Erfassung vorzugehen hat. Am Anfang steht in der Anleitung nochmals kurz, was die Pfeile (Stärke/Schwäche) bedeuten. Grundsätzlich gilt zum Protokollbogen: je besser man den Bogen kennt, umso handlicher ist er. Deshalb ist es wichtig, den Protokollbogen und die Anleitung als Vorbereitung für die Reihenerfassung gut zu studieren.

Damit die Protokollierung immer nach dem gleichen Prinzip erfolgt, empfehlen wir bei einer richtigen Antwort, beziehungsweise Äusserung einen Haken zu setzen und bei falscher Antwort ein Kreuz zu setzen .

Beobachtungen und pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene

Beim Bereich der Pragmatisch-sozial-kommunikativen Ebene (Sprechfreude, Blickkontakt und Turn-Taking) steht ein leeres Feld. Dort kann die Logopädin ihre Beobachtungen aufschreiben. Neben den Punkten: Atmung, Stimme und Redefluss sind jeweils drei Kästchen mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zum Ankreuzen bereitgestellt. Unter dem Punkt „Weiteres“ können noch ergänzende Beobachtungen notiert werden.

Morphologisch-syntaktische Ebene

Wie im Kapitel 4.3.4 erläutert wird, stellen der Gebrauch der Präpositionen und der Verbendstellung im Nebensatz gute Indikatoren dar, um die Grammatikentwicklung zu überprüfen. Diese Formen kommen alle gemäss Clahsen und Tracy in den letzten Phasen vor. Aus diesen theoretischen Vorüberlegungen ergeben sich folgende zwei Aufgaben:

Bei der ersten Aufgabe geht es darum, mit Hilfe des Bilderbuches „Hier stimmt ja gar nichts“ (Butschkow, 2010) Nebensätze zu evozieren. Die Nebensätze werden im leeren Feld notiert. Die zweite Aufgabe soll die Kinder spielerisch dazu bewegen, Präpositionen zu produzieren. Die Begriffe „in, auf, neben, unter, hinter, vor“ sind auf dem Protokollbogen notiert. Werden sie von den Kindern genannt, kann man ein Häkchen, bzw. ein Kreuz neben der Präposition setzen.

Phonetisch-phonologische Ebene

Aufgrund der Ergebnisse der Literaturrecherche, kann man davon ausgehen, dass Kinder im Vorschulalter von fünf Jahren das phonologische System erworben haben. Eine Ausnahme bildet die phonetische Bildung der Laute /s/, /z/ und /ts/ (siehe Kapitel 4.3.1). Deshalb haben wir die schwierigen Laute und Konsonantenverbindungen in die Aufgabe integriert.

Die Kinder erhalten zwei Stapel Bildkarten aus dem Schwanentest von Schubi (Willikonsky, 2006). Diese werden abwechslungsweise benannt. Die Stapel werden ausgetauscht und

nochmals durchgespielt. Auf den Bildern sind Gegenstände abgebildet, welche schwierige Laute und Konsonantenverbindungen darstellen. Auf dem Protokollbogen sind alle Wörter aufgeschrieben. Die wichtigen Laute oder Konsonantenverbindungen sind fett markiert. Wenn ein Laut vorhanden ist, kann man dies erneut mit dem Haken, bzw. mit dem Kreuz notieren. Bei Veränderung des Wortes, kann die Äusserung des Kindes neben dem Wort notiert werden.

Sprachverständnis

Bei unlogischen Aufträgen wird das Kind aufgefordert selber logische Verknüpfungen zu machen (z.B. „Z'ersch tuesch 4 Mol klatscha und denn leisch dr Händscha am Fuess a“). Dies ist nur machbar, wenn es die Aufgabe richtig verstanden hat (siehe Kap. 4.3.5). Deshalb stellen wir unsinnige Aufträge um das Sprachverständnis zu erfassen. Die Kinder führen mehrteilige Aufträge aus, die keinen logischen Ablauf haben. Die erste Aufgabe ist für beide Kinder gleich, nachher werden die Aufträge abwechslungsweise ausgeführt. Die Aufgaben sind auf dem Protokollbogen notiert. Man kann einen Haken setzen, wenn etwas richtig ausgeführt wurde oder ein Kreuz bei falscher Ausführung. Die Aufträge bringen Bewegung und Auflockerung in die Erfassung, da die Kinder hier nicht die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzen müssen.

Auditive Wahrnehmung

Eine wichtige auditive Teilfunktion ist die Speicherung. Wie aus den theoretischen Überlegungen ersichtlich ist (siehe Kap 4.3.8), kann ein Vorschulkind vier bis fünf Silben speichern und wiedergeben.

Die Kinder wiederholen abwechslungsweise Silben aus dem Mottier-Test (Gamper & Keller & Messerli & Moser & Wüst, 2012). Die Schwierigkeit wird dabei von zweisilbigen auf viersilbige Nonsens-Wörter gesteigert. Alle Silben sind auf dem Protokollbogen notiert. Die Lese-weise ist von links nach rechts und der Haken, bzw. das Kreuz wird nach der Silbe notiert.

Mundmotorik

Bei der Mundmotorik wird geschaut, wie die Koordination und die Beweglichkeit der Zunge und Lippen sind (siehe Kap 4.3.7). Dies geschieht anhand von Bildkarten (Thoenes, 2009), welche die Kinder imitieren. Auf dem Protokollbogen sind die auszuführenden Bewegungen wie zum Beispiel Spitzmaul geschrieben. Den Haken oder das Kreuz wie üblich bei richtiger, bzw. falscher Ausführung neben dem Wort setzen. Um die Erfassung für die Kinder spannender zu gestalten, kann man zum Einstieg in die Mundmotorik eine Geschichte erzählen. Auf den Bildkarten sind Mäuse abgebildet. Die Mäuse machen Grimassen um die Handpuppe (z.B. den Hund) zum Lachen zu bringen. Die Kinder sollen den Mäusen dabei helfen.

Weitere Beobachtungspunkte sind der Tonus des Kindes, der Speichelfluss und die Atmung (siehe Kap 4.3.7).

Semantisch-lexikalische Ebene

Das Kind im Vorschulalter verfügt über einen grossen Wortschatz und kann einfache Kategorien bilden. Wenn ein Kind nach Alltagswörtern suchen muss, ist das auffällig (siehe Kap. 4.3.2). Aus diesen Überlegungen entscheiden wir uns diese sprachliche Ebene anhand der prädikativen Funktionen aus dem BSGL (2001) zu überprüfen:

Hier hat das Kind in zwei Durchgängen jeweils 30 Sekunden Zeit, um möglichst viele prädikative Funktionen aufzusagen. Dabei wird der Alltagswortschatz abgefragt. Pro genannten Begriff wird ein Strich neben der gestellten Aufgabe gesetzt. Am Schluss kann man die Striche addieren und die Gesamtzahl notieren. Wenn das Kind in der Summe der beiden Durchläufe weniger als vier Punkte erreicht, ist das auffällig (abgeleitet von BSGL, 2001).

Symbolische Kompetenzen

Anhand des Wortschatzes sollte das Kind fähig sein eine Geschichte zu erzählen (siehe Kap. 4.3.2). Um eine Geschichte nachvollziehen und sie wiedergeben zu können, ist die Fähigkeit der sozialen Perspektivenübernahme notwendig (siehe Kap 4.3.6). Aus diesen Überlegungen ergibt sich diese Aufgabe:

Jedes Kind erhält jeweils eine vierteilige Bildergeschichte (Le Boeuf, 1976). Diese können die Kinder gleichzeitig in die richtige Reihenfolge setzen. Die richtige Reihenfolge ist auf dem Protokollbogen abgebildet und kann mit dem Haken, bzw. dem Kreuz dokumentiert werden. Nachher erzählen sich die Kinder ihre Geschichte gegenseitig. Auf dem Protokollbogen ist ein Feld freigelassen. Dort kann man sich Notizen machen. Zum Abschluss werden den Kindern W-Fragen gestellt. Hier kann auch wieder die Handpuppe miteinbezogen werden. Die Puppe (z.B: Hund) hat beim Erzählen gerade nicht aufgepasst und möchte den Kindern noch ein paar Fragen stellen. Auch hier ist neben der entsprechenden Frage ein freies Feld. Dort kann man einen Satz schreiben oder den Haken, beziehungsweise ein Kreuz setzen.

Auswertung vom Protokollbogen

Grundsätzlich soll gesagt sein, dass die Aufgaben auf ein Niveau gestellt werden, das für die Kinder im ersten Kindergartenjahr lösbar ist. Wenn eine Aufgabe zum Teil oder gar nicht gelöst werden kann, ist das auffällig. Umso mehr Aufgaben falsch gelöst werden, umso auffälliger ist dementsprechend die Sprache des Kindes. Diese Auswertung ist nicht standardisiert. Es wird keine Diagnose gestellt. Die Beobachtungen geben eine Indikation für das weitere Vorgehen (logopädische Abklärung, Beratung, etc.).

6.2.7 Statistik und Zusammenfassung der Ergebnisse (Anhang S. XV & XVI)

Im Anhang sind zwei Listen aufgeführt, die einen statistischen Zweck erfüllen. Die erste Liste „Zusammenfassung der Resultate der Reihenerfassung“ ist für die Logopädin bestimmt. Darauf kann sie schnell und übersichtlich die Resultate jedes Kindergartens zusammenfassen. Das Blatt wird zu den Akten gelegt und dient der besseren und schnelleren Übersicht. Die zweite Liste „Statistik der Reihenerfassung in den Kindergärten“ ist für die Gemeinde oder den logopädischen Dienst gedacht. Es gibt einen Überblick über die Resultate und Massnahmen aller Kindergärten der Gemeinde, beziehungsweise des logopädischen Dienstes. Dies ist vor allem interessant, wenn man diese Statistik über die Jahre hinweg weiterverfolgt. So können Aussagen zum Therapiebedarf gemacht werden (siehe Kap. 2.3).

6.2.8 Evaluation

Zum Abschluss der Reihenerfassung wird diese evaluiert. Am besten geschieht das im Logopädie-Team. So kann die Reihenerfassung und ihre Durchführung jedes Jahr weiter verbessert werden. Dies ist auch für die Qualitätsverbesserung wichtig.

6.2.9 Romanische Fassung (Anhang ab S. XVII)

Das Forschungsteam hat zusätzlich eine romanische Fassung von KoLoRe erstellt. Dies, weil sich der logopädische Dienst in der Surselva im romanischsprachigen Teil der Schweiz befindet und die Abklärungen somit auch auf romanisch stattfinden. Für Interessierte befindet sich auch diese Fassung unter dem Titel „tschaffada logopedica“ im Anhang.

6.3 Durchführung: Am Tag der Reihenerfassung

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Durchführung der Reihenerfassung tatsächlich stattfinden könnte. Dabei fliessen die Erklärungen des Kapitels 6 zusammen.

Bevor der Kindergartenmorgen beginnt, treffen sich die Kindergartenlehrperson und die Logopädin für ein kurzes Gespräch. Dabei geht es vor allem darum, nochmals den Ablauf des Morgens zu besprechen und allfällige Fragen zu klären.

Während der Auffangzeit hat die Logopädin die Möglichkeit, Kontakt zu den Kindern aufzunehmen und erste Beobachtungen zu machen. Im Morgenkreis begrüssen die Kindergärtnerin und die Logopädin die Kinder gemeinsam. Um das Eis zu brechen hat die Logopädin eine Handpuppe (z.B. Hund) mitgebracht. Mit deren Unterstützung begrüsst sie die Kinder nacheinander. So findet die erste Kontaktaufnahme im geschützten Rahmen des Kreises statt. Nach dem gemeinsamen Einstieg nimmt die Logopädin eine Zweiergruppe zur Erfassung in das separate Zimmer. Um den Kindern allfällige Hemmungen zu nehmen, ist auch die Hand-

puppe im Raum. Für die Erfassung rechnet die Logopädin pro Gruppe etwa 20 bis 25 Minuten ein. Danach erhalten die Kinder einen Ausweis als Belohnung (z.B mit einer abgebildeten Hundepfote) und können die nächste Gruppe rufen. Die Gruppen hat die Kindergartenlehrperson bereits im Voraus zusammengestellt, da diese am besten weiss, welche Kinder zusammen harmonieren. Wenn alle Kinder erfasst worden sind, erfolgt ein gemeinsamer Abschluss im Kreis.

Nach der Verabschiedung der Kinder haben die Kindergärtnerin und die Logopädin Zeit, die Ergebnisse der Erfassung und das weitere Vorgehen zu besprechen.

7 Forschungsdesign und Methodik

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsdesign der Aktionsforschung beschrieben. Danach werden die Erhebungs-, die Aufbereitungs- sowie die Analysemethoden erläutert. Dabei wurden das Design und die Methoden theoretisch beschrieben und eine Verbindung zur Anwendung in dieser Bachelorarbeit hergestellt.

7.1 Forschungsdesign: Aktionsforschung

Die vorliegende Bachelorarbeit lässt sich in das Forschungsdesign der Aktionsforschung eingliedern. Die Aktionsforschung setzt sich aus drei grundsätzlichen Gedanken zusammen (vgl. Bortz, 2006, S. 342):

- „Forscher und Beforschte sind gleichberechtigt“ (Bortz, 2006, S. 342):
Das Forschungsteam und die Untersuchungsteilnehmer arbeiten partnerschaftlich miteinander. Die Untersuchungsteilnehmer werden als Subjekte und nicht als Objekte gesehen.
- „Untersuchungsthemen sind praxisbezogen und emanzipatorisch“ (Bortz, 2006, S. 342): Die Forschungsarbeit ist sehr praxisorientiert und beschäftigt sich mit konkreten Themen oder Problemen, die für die Praxis relevant sind.
- „Der Forschungsprozess ist ein Lern- und Veränderungsprozess: Erkenntnisgewinn und Veränderungen, Forschung und Praxis sollen Hand in Hand gehen ...“ (Bortz, 2006, S. 342)

Neben Beobachtungsverfahren und Dokumentenanalysen ist auch die Gruppendiskussion eine passende Methode, die in der Aktionsforschung oft angewendet wird. (vgl. Bortz, 2006, S. 342)

Bei der vorliegenden Arbeit entsteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Logopädierteam der Surselva und den Studierenden. Es findet ein Austausch statt. Dieser beinhaltet den Kontakt über E-Mail und eine Gruppendiskussion (siehe Kap. 7.2). Somit entsteht ein gegenseitiger Annäherungsprozess zwischen den Studentinnen mit ihrem theoretischen Hintergrund und den Logopädinnen mit ihrem Praxiswissen.

Das Untersuchungsthema ist folglich praxisbezogen und beschäftigt sich mit einem konkreten Problem, welches in der logopädischen Arbeit anzutreffen ist. Speziell für die Untersuchungsteilnehmer (Logopädinnen) hat das Thema einen aktuellen Charakter. Der Prozess verläuft zwischen Theorie und Praxis und ist mit dieser Bachelorarbeit nicht abgeschlossen (siehe Kap. 9.4).

7.2 Erhebungsmethode: Gruppendiskussion

In diesem Kapitel wird die Methode der Gruppendiskussion beschrieben. Nachdem als Ergebnis des Literaturstudiums das Konzept der Reihenerfassung entstanden ist, führt das Forschungsteam eine Gruppendiskussion durch. Diese soll den Evaluationsprozess des Instrumentes KoLoRe begleiten. Im nächsten Abschnitt wird die Methode der Gruppendiskussion erklärt.

Die Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion ist eine Erhebungsmethode der empirischen Sozialforschung. Sie wird der qualitativen Forschung zugeteilt und ist eng mit der Befragung verwandt. Das Besondere an der Methode ist, dass anstatt der üblichen standardisierten Einzelbefragung, eine Gruppe interviewt wird. Man kann die Gruppendiskussion auch als eine spezifische Form des Gruppeninterviews bezeichnen. Die Methode ist im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Verfahren eine relativ junge. Insbesondere bei den Marktforschern in Industrieunternehmen, kommt die Erhebungsmethode häufig vor. (vgl. Lamnek, 2010, S. 372)

Lamnek definiert die Methode folgendermassen: „Die Gruppendiskussion ist ein Gespräch mehrerer Teilnehmer zu einem Thema, das der Diskussionsleiter benennt, und dient dazu, Informationen zu sammeln“ (Lamnek, 2010, S. 372).

Koolwijk/Wieken-Mayser unterscheiden zwischen einer ermittelnden und einer vermittelnden Variante des Gruppeninterviews. „Bei der *ermittelnden* Form des Interviews steht die Erfassung bestimmter Angaben des Befragten im Mittelpunkt des Interesses. ... Vorrangiges Ziel *vermittelnder* Interviews hingegen ist durch die Befragung Verhaltensänderungen auf seiten der Befragten zu bewirken“ (Lamnek, 2005, S. 29).

Das Forschungsteam sieht ihre Gruppendiskussion als eine Mischung aus der ermittelnden und der vermittelnden Form. „Absicht und Interesse von Gruppendiskussionen kann die Ermittlung von *Gruppenmeinungen* zu einem *spezifischen Gegenstand* sein. Dabei hat die Diskussion die Funktion, einen für die *Gruppe als Einheit* zutreffenden Befund zu liefern.“ (Lamnek, 2005, S. 77).

Dieses Zitat von Lamnek trifft das Ziel des Forschungsteams in Bezug auf die ermittelnde Form. Die Intention ist, mit den gewonnenen Daten, die Gruppenmeinung eines logopädischen Fachteams zur vorgestellten logopädischen Reihenerfassung zu ermitteln.

Den vermittelnden Anteil der Arbeit sieht das Forschungsteam darin, den Gruppendiskussionsteilnehmerinnen die Integration der Grundsätze der ICF in die Reihenerfassung näher zu bringen.

Die Planung einer Gruppendiskussion

Eine Gruppendiskussion muss im Voraus gut geplant und vorbereitet sein (vgl. Lamnek, 2005, S. 89). Einer der ersten Schritte bei der Planung einer Gruppendiskussion ist die Erarbeitung einer konkreten Fragestellung. Das Ziel der Gruppendiskussion ist diese schlussendlich beantworten zu können. (vgl. Lamnek 2005, S. 96)

Die Fragestellung, die das Forschungsteam mit der Gruppendiskussion beantworten will lautet: „Wie wird das Instrument KoLoRe von Praktikerinnen beurteilt?“ Aufgrund dieser Fragestellung wird der Leitfaden entworfen (siehe Anhang S. XXIX).

Ablauf

Das Forscherteam orientiert sich bei der Durchführung der Gruppendiskussion am Ablaufmodell von Lamnek (2010, S. 379). Dieser gliedert den Forschungsprozess chronologisch und analytisch in folgende fünf Phasen:

1. Auswahl der Teilnehmer
2. Präsentation des Grundreizes, das heisst die allgemeine Vorgabe eines Themas
3. eigentliche Diskussion
4. Aufzeichnung der Diskussion und
5. Auswertung des Materials.

Nachfolgend werden die fünf Phasen erklärt (vgl. Lamnek, 2010, S. 378). Dabei wird immer zuerst eine theoretische Erläuterung nach Lamnek beschrieben. Nachher folgt die Erklärung zur praktischen Umsetzung der Gruppendiskussion des Forschungsteams.

Phase 1: Auswahl der Teilnehmer

- Die optimale Grösse einer Gruppe liegt bei fünf bis zwölf Teilnehmern. Die Auswahl der Gruppe erfolgt gezielt. Die methodologischen Kriterien in der qualitativen Sozialforschung bevorzugen natürliche Gruppen, das heisst Realgruppen.
- Die Gruppengrösse in unserer Diskussion liegt bei elf Teilnehmerinnen. Alle Teilnehmerinnen sind Logopädinnen und sind beim logopädischen Dienst der Region Surselva angestellt. Sie sind also eine Realgruppe.

Phase 2: Präsentation des Grundreizes

- Nach der Auswahl der Teilnehmer wird ein Grundreiz präsentiert, der eine freie, wenig geführte Diskussion auslöst. Wichtig ist, dass der Grundreiz nicht einen Dialog auslöst, sondern ein Gruppengespräch stattfindet.

- Für unsere Gruppendiskussion dient als Grundreiz eine Präsentation des erstellten Instruments KoLoRe. Damit der Grundreiz keinen Dialog auslöst, beginnt die Diskussion mit einer Fragerunde an alle. Jeder soll ein Statement abgeben, was im an KoLoRe gefallen hat und was nicht.

Phase 3: eigentliche Diskussion

- Ein Leitfaden als Hilfestellung kann während der Diskussion dazu dienen, der Diskussion eine Struktur zu geben und wichtige Aspekte nicht zu vergessen. Läuft die Diskussion etwas schleppend, kann der Moderator weitere Impulse geben, das bereits Gesagte paraphrasieren oder etwas in Frage stellen, um weitergehende Äusserungen von den Teilnehmern zu evozieren.
- Der Leitfaden zur Gruppendiskussion der vorliegenden Arbeit befindet sich im Anhang (S. XXIX). Die Leitthemen darin lauten: allgemeines Feedback, die romanische Version, die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin und den Eltern, das Setting, die ICF und der Zeitpunkt der Reihenerfassung. Für die Moderatorinnen sind auf dem Leitfaden Nachfragetechniken formuliert. Als Beispiel wird hier die Technik des Nachfragens: „Wie haben sie das gemeint?“ (Lamnek, 2005, S. 152) aufgezeigt.

Phase 4: Aufzeichnung der Diskussion

- Die Gruppendiskussion muss auf Tonband oder Video aufgezeichnet und später nach den Regeln der Transkription verschriftlicht werden, damit sie anschliessend analysiert und interpretiert werden kann. Dabei ist zu beachten, dass eine Videoaufnahme auffälliger ist als eine Tonbandaufnahme.
- Unsere Gruppendiskussion wurde mittels Tonband aufgezeichnet. Hinweise zur Transkription sind im Kapitel 7.3 beschrieben.

Phase 5: Auswertung des Materials

- Der Analyseprozess muss dokumentiert und offen gelegt werden, um die Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen.
- Hinweise zur Analyse sind im Kapitel 7.4 zu finden.

Konkrete Durchführung

Im nächsten Abschnitt folgen konkrete Informationen zur Durchführung der Gruppendiskussion.

Die Gruppendiskussion findet am Abend des 18. November 2013 im Bildungszentrum der Gemeinde Ilanz statt. An der Gruppendiskussion sind das Logopädieteam der Region Surselva bestehend aus zehn Mitgliedern, die Regionallogopädin einer anderen Region und die Verfasserinnen dieser Bachelorarbeit beteiligt. Der Ablauf des Abends gestaltet sich folgendermassen:

- Zuerst treffen alle Beteiligten ein und begrüßen sich. Die Leiterin des Teams startet offiziell mit einer Begrüssung und der Vorstellung der beiden Studentinnen.
- Die Studentinnen stellen in einem 30-minütigen Vortrag ihre Bachelorarbeit vor. Dabei erzählen sie das Wichtigste über die ICF, um alle Anwesenden auf einen ungefähr gleichen Wissensstand zu bringen. Ausserdem präsentieren sie ihr Konzept KoLoRe. Zur besseren Vorstellung wird das ganze Material der Reihenerfassung gezeigt (Dokumente und Materialkiste, z.B. Bildkärtchen).
- Nach dem Vortrag beginnt eine 35-minütige Gruppendiskussion, welche durch eine Statementrunde eingeführt wird. Alle Anwesenden äussern sich zum vorgestellten Material. Die Studentinnen übernehmen während der ganzen Diskussion die Funktionen der Hauptmoderatorin und Co-Moderatorin.
- Anschliessend werden Fragen diskutiert, die zum Teil spontan entstehen und zum Teil aus dem teilstrukturierten Diskussionsleitfaden herführen. Dabei muss sich nicht jede Person zu jeder Frage äussern, wodurch eine dynamische Runde entsteht.
- Nach Abschluss der Gruppendiskussion verabschieden sich die Studentinnen und das Logopädieteam führt ihre Sitzung weiter.

Die Sitzeinteilung während dem gesamten Abend ist so gestaltet, dass die Logopädinnen um einen grossen rechteckigen Tisch angeordnet sind und die Studentinnen am Kopf des Tisches stehen. Hinter den Studentinnen befindet sich ein Flipchart, auf dem der Ablauf des Abends festgehalten wird. Während des Vortrags wird darauf eine Folie mit dem bio-psycho-sozialen Modell (ICF) und der Zeittafel (siehe Anhang S. II & III) der Reihenerfassung gezeigt.

7.3 Aufbereitungsmethode: Transkription der Audiodateien

Die Gruppendiskussion wird mit einem Diktaphon aufgezeichnet. Um die Inhaltsanalyse der Diskussion durchführen zu können, müssen in einem Zwischenschritt die Audiodaten aufbereitet werden. Der Text der Diskussion wird hierzu transkribiert. Zur Transkription wird das Programm f4 (<http://www.audiotranskription.de/f4.htm>) zur Hilfe genommen.

Im Transkript (siehe Anhang S. XXXII) werden einige Regeln beachtet, welche im Folgenden kurz genannt werden. Die Personen werden mit P1-P11 anonymisiert. Bei den Moderatorinnen Monika und Flavia werden zur besseren Erkennbarkeit die Namen beibehalten. Bei einem Personenwechsel wird ein neuer Abschnitt begonnen. Am Anfang und am Ende eines Abschnitts befindet sich jeweils die Zeitangabe. Pausen werden durch (...) erkennbar gemacht und unverständliche Passagen durch (unv.) markiert.

7.4 Analysemethode: Die „Cut-and-Paste Technik“

Als Methode für die Inhaltsanalyse des Transkripts der Gruppendiskussion wurde die „Cut-and-Paste Technik“ (übersetzt ausschneiden und einfügen) gewählt. Diese Technik zählt zur Methode der deskriptiv-reduktiven Inhaltsanalyse. Im folgenden Abschnitt wird diese Methode theoretisch erläutert und auf unser Vorgehen übertragen.

Die „Cut-and-Paste Methode“ kann in mehrere Arbeitsschritte aufgeteilt werden:

- 1) man sucht aus dem Transkript die Stellen heraus, die für die Fragestellungen (aus dem Diskussionsleitfaden) relevant sind
- 2) aus den verschiedenen Fragen entsteht ein Kategoriensystem
- 3) die herausgefilterten relevanten Stellen werden den Kategorien zugeordnet

(vgl. Lamnek, 2005, S. 183)

So erhält man zu jeder Frage, beziehungsweise Kategorie, alle passenden Stellen aus der Gruppendiskussion in einer übersichtlichen Ordnung.

Die verschiedenen Schritte wurden von zwei Personen durchgeführt. Dadurch kann die Nachvollziehbarkeit und die Reliabilität gesteigert werden. (vgl. Lamnek, 2005, S. 183)

Mary Anne Casey (in Lamnek, 2005) arbeitet mit der „Cut-and-Paste Technik“. Ihr ist es wichtig, dass derjenige der analysiert bei der Gruppendiskussion dabei ist, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Dieser Punkt wird erfüllt, da wir als Moderatoren bei der Diskussion dabei sind. Nach der Diskussion empfiehlt Casey ein Kurzprotokoll aus der Erinnerung heraus zu schreiben. Auch dieser Punkt trifft bei uns zu (siehe Anhang S. XXXI). Danach geht Casey ähnlich vor wie in den oberen drei Punkten beschrieben 1) bis 3). (vgl. Lamnek, 2005, S.185)

Auch wir sind nach diesen drei Punkten vorgegangen. Beim Heraussuchen der relevanten Textstellen aus der Rohfassung des Transkripts (siehe Anhang S.XXXII) haben wir diese di-

rekt verkürzt. Sie wurden stichwortartig zusammengefasst und vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt. Die nicht relevanten Textstellen wurden in der Zusammenfassung gelöscht (siehe Anhang S. XLI). Dies dient der besseren und schnelleren Übersicht. Um zu präzisieren, was in der Gruppendiskussion geäußert wurde, haben wir einzelne Zitate, die wir als besonders treffend beurteilen, belassen. Dies entspricht auch dem Vorgehen von Casey. Wenn sie mehrere Diskussionen in der Analyse zusammenträgt, schreibt sie treffende Zitate heraus. (vgl. Lamnek, 2005, S. 186) Die relevanten Textstellen werden in einem letzten Schritt in Kategorien geordnet. Dabei geht das Forschungsteam wortwörtlich mit Schere und Klebstift („cut and paste“) vor. Die Textstellen werden ausgeschnitten und der passenden Kategorie zugeteilt. Die Kategorien ergeben sich zum Teil aus den Leitfadenfragen und zum Teil entstehen neue Kategorien aus der Diskussion (siehe Anhang S. XLVII).

8 Ergebnisse und Interpretation der Inhaltsanalyse

Aus der Inhaltsanalyse der Gruppendiskussion kristallisieren sich zehn Kategorien heraus. Einige Kategorien stimmen mit den Themen aus dem Leitfaden überein und andere Kategorien sind in der Diskussion neu entstanden. Nach jeder Kategorie wird ein Fazit gezogen, welches Anhaltspunkte zur Weiterentwicklung des Instruments liefert. Diese Weiterentwicklung findet nicht mehr im Rahmen dieser Bachelorarbeit statt.

Allgemeines zum Instrument

Abb. 8: Allgemeiner Eindruck Gruppendiskussion (Cantieni & Kranz, 2014)

Wie in der Grafik (Abb. 8) ersichtlich ist, machen 9 von 11 Logopädinnen die Aussage, dass das Instrument allgemein gut und fundiert überlegt ist. Zwei Logopädinnen äussern sich nicht dazu. Drei Logopädinnen, die bereits selber Reihenerfassungen durchgeführt haben, meinen, dass sich der Ablauf mit ihren Erfahrungen deckt. Die Zeittafel und der Stärke-Schwäche-Pfeil werden besonders positiv bewertet.

Fazit:

Das Instrument wird grundsätzlich als gut beurteilt. Daraus schliessen wir, dass wir das Grundkonzept so belassen können und nur kleinere Anpassungen vorgenommen werden.

Da der Stärke-Schwäche-Pfeil im Protokollbogen positiven Anklang findet, sollte er auch auf den Beobachtungsbogen der Kindergärtnerin übertragen werden.

Weiterführende Ideen

Es wird ein Vorschlag gemacht, Bewegungseinheiten in die Reihenerfassung zu integrieren. Dies ist vor allem unter dem Aspekt der Atmung, des Redeflusses und der Stimme sinnvoll.

Damit die Reihenerfassung für die Logopädin nicht zu eintönig wird, kann man jedes Jahr die Reihenerfassung abwandeln.

Fazit:

Die Idee eine Bewegungseinheit zu integrieren, werden wir in einem weiteren Schritt in unser Konzept aufnehmen. Dadurch wird eine Auflockerung geschaffen.

Es scheint uns nicht nötig und zeitlich auch nicht möglich, jedes Jahr eine neue Reihenerfassung zu konzipieren. Ausserdem kann durch ein Konzept, das in den Grundzügen gleich bleibt, über die Jahre eine Statistik geführt werden (siehe Kap. 6.2.7). Durch die vorgesehene Evaluation (siehe Kap. 6.2.8), können jedes Jahr kleinere Anpassungen vollzogen werden. So wird das Konzept immer weiterentwickelt.

Durchführbarkeit im vorgesehenen Zeitfenster (20-25 min)

In der Einstiegsrunde kommt klar die Meinung auf, dass das Instrument zu umfassend ist. Wenn man alles durchführt, wird die vorgesehene Zeit wahrscheinlich knapp.

Abb. 9: Zeitfenster Gruppendiskussion (Cantieni & Kranz, 2014)

Wie man in der Grafik (Abb. 9) sehen kann, sind sechs Logopädinnen der Meinung, dass die Zeit zu knapp berechnet wurde. Nur eine Logopädin ist der Meinung, dass die Zeit reicht. Die anderen vier haben sich nicht dazu geäußert.

Fazit:

Die Zeit scheint ein unsicherer Faktor zu sein. Es ergibt sich eine klare Tendenz, dass die Zeit knapp eingerechnet ist. Durch die Gruppendiskussion kann die Frage nach der Zeit je-

doch nicht abschliessend klären. Die Antwort darauf könnte durch die Erprobung des Instruments im Feld erhalten werden.

Kernaufgabe als neue Idee

Aufgrund der Diskussion rund um das Zeitfenster der Reihenerfassung entsteht die Idee einer Kernaufgabe. Die Kernaufgabe wird am Anfang der Reihenerfassung gestellt und soll der Logopädin einen ersten Eindruck vom Kind geben. Aufgrund dieses Eindrucks kann die Logopädin entscheiden, ob sie das Kind genauer anschauen soll und wenn ja, in welchen Bereichen. Die Kernaufgabe soll die Spontansprache anregen. Um das zu evozieren werden vier Vorschläge genannt.

- Ein Bilderbuch mit Fehlern anschauen.
- Ein aufregendes Ereignis (Missgeschick z.B. auf Teller mit Keksen absitzen) passiert in der Kindergartengruppe, kurz bevor die Logopädin eintrifft. Kinder erzählen später der Logopädin von diesem Ereignis.
- Eine Kiste mit verschiedenen Sachen, die zum Sprechen anregen.
- Eine Tastkiste (Kartonschachtel mit Löchern) bereitstellen. Ein Kind erzählt dem anderen was es ertastet.

Fazit:

Durch eine Kernaufgabe kann die Zeit pro Gruppe wahrscheinlich reduziert werden. Ein weiterer Vorteil der Kernaufgabe liegt darin, dass sie ein Wegweiser für das weitere Vorgehen der Logopädin darstellt. Die Kernaufgabe soll zum Sprechen anregen. Alle vier Vorschläge erfüllen unserer Meinung nach dieses Kriterium. In einem weiteren Schritt müsste die Kernaufgabe bestimmt und im Feld erprobt werden.

RE mit allen Kindern oder nicht

Während der Diskussion entsteht die Grundsatzfrage, ob man alle Kinder erfassen soll oder nicht. Dazu kristallisieren sich verschiedene Meinungen heraus. Wenn ein Kind der Kindergärtnerin auffällt, kann man es in der Reihenerfassung detaillierter anschauen oder es direkt logopädisch abklären (keine RE). Eine andere Logopädin meint, dass man unauffällig eingestufte Kinder gar nicht abklären muss. Eine weitere Meinung ist, dass alle Kinder angeschaut werden sollen. Diese Aussage stimmt auch mit der gesetzlichen Grundlage überein, wie eine Logopädin erklärt. So werden im ersten Kindergartenjahr alle Kinder erfasst und im zweiten Kindergartenjahr nur noch die auffälligen Kinder ohne bisherige Massnahmen.

Ein weiteres Argument zur Abklärung aller Kinder begründet eine andere Logopädin damit, dass alle Kinder kommen wollen und dadurch niemand ausgeschlossen wird. Das gilt auch für die Kinder, die bereits in der Logopädie sind.

Grundsätzlich gilt bei Unsicherheit: „lieber amol meh abklära als amol weniger“ (P6, Anhang S. XLVIII), wie es eine Diskussionsteilnehmerin beschreibt. Auch wenn sich ein Kind während der Erfassung nicht äussert, rät eine Logopädin zu einer weiteren Abklärung. Eine andere Logopädin meint dazu, dass keine Aussage auch eine Aussage ist.

Fazit:

Im Sinne einer Chancengleichheit und Entstigmatisierung (siehe Kap. 2.3), werden alle Kinder erfasst. Zudem gibt der Kanton vor, dass alle Kinder im ersten Kindergartenjahr abgeklärt werden (siehe Kap. 2.6). Wenn bei der Reihenerfassung Unsicherheit besteht, soll die Logopädin lieber einmal mehr eine Einzelabklärung durchführen.

Dokumentation während der RE

Beim Anschauen der Protokollbögen A und B macht die Gruppe folgende formelle Anmerkungen. Jemand macht den Vorschlag die Versionen A und B auf einem Blatt zu vereinen. Es könnte sonst zu Verwechslungen kommen, da man zu viele Blätter hat. Ein weiterer Vorschlag ist die Hervorhebung der Schlüsselwörter bei den Aufträgen zum Sprachverständnis. Dadurch ist eine schnellere Orientierung gewährleistet. Es werden keine weiteren Änderungsvorschläge gemacht.

Der Zeitpunkt für die Dokumentation ist, laut einer Logopädin, während dem Wechsel der Gruppen. Allgemein bemerkt diese auch, dass die Dokumentation reine Konzentrationssache ist.

Fazit:

Die Dokumentation mit den Versionen A und B oder alternativ dazu eine vereinte Version soll im Feld erprobt werden. Grundsätzlich kann sich das Forschungsteam beide Varianten vorstellen. Die Hervorhebung von Schlüsselwörtern im ganzen Protokollbogen erscheint uns sinnvoll und kann daher in einem weiteren Schritt verändert werden.

Einzelsetting oder Gruppe

Alle sechs Logopädinnen, die sich zu dieser Kategorie äussern, können sich das 2er-Setting vorstellen oder haben bereits positive Erfahrungen damit gemacht. Drei davon sehen im Einzelsetting den klaren Nachteil des Gehemmt seins und der Sprechscheu. „Also i han d Erfahrung gmacht wenn ma nu eis gno [het], dass Kind het wo ghemmt sind und nüd redent und das mit dene Gspönli zemma, das, denn hebt sich das uf“ (P8, Anhang S. XLIX). Mit mehr als zwei Kindern kann es sich nur eine Person vorstellen. Als Gründe gegen dieses Setting werden die Verwechslungsgefahr der Kinder und die Überforderung für die Logopädin genannt.

Zusammenfassend lässt sich daraus eine klare Tendenz zum Zweiersetting schliessen. Im Vordergrund steht dabei die Dynamik, die sich „im soziale kline Netz“ (P4, Anhang S. XLIX) entwickelt. Voraussetzung, dass dieses soziale Netz gut harmoniert, ist die Zusammensetzung der Gruppe durch die Kindergärtnerin. Eine Diskussionsteilnehmerin meint, dass zwei gute Freunde zusammen in der Gruppe sein sollen. Eine weitere Idee ist, dass bei Überforderung der Logopädin ein spontaner Settingwechsel möglich ist. Das heisst ein Wechsel vom Zweier- ins Einzelsetting.

Fazit:

Das Zweiersetting und die Gruppeneinteilung durch die Kindergärtnerin bleiben bestehen.

Zwei Logopädinnen führen RE gemeinsam durch

Während der Diskussion erzählt eine Logopädin von ihrer positiven Erfahrung Reihenerfassungen im Zweier-Team durchzuführen. Dabei führt eine Person die Erfassung durch und die andere beobachtet. „Di einti het sich soo locker könna de Kinder anegeh ohni überhaupt müssa öpis wüekli gseh. Und di ander isch denn di Beobachtendi gsi“ (P7, Anhang S. L). Sie hat das als Entlastung empfunden und auch als zeitsparend. Eine andere Logopädin sieht diesen Vorschlag als fachliche Bereicherung. Sie äussert aber Bedenken wie die organisatorische und finanzielle Umsetzung aussieht.

Fazit:

Wenn die Möglichkeit besteht die Reihenerfassung zu zweit durchzuführen, kann dies eine wertvolle Alternative darstellen. Beide Formen sollten erprobt werden. Unser Instrument kann in beiden Fällen angewendet werden.

Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin

Der Zeitaufwand für die Kindergärtnerin, um den Beobachtungsbogen auszufüllen, wird als recht gross eingeschätzt. Eine Diskussionsteilnehmerin findet der Bogen sollte so einfach und so kurz wie möglich sein. Zudem könnte man zwei Versionen erstellen, eine Kurzfassung und einen umfassenden, längeren Bogen für Kinder mit Auffälligkeiten. Als positiv wird der Vorschlag empfunden, der Kindergärtnerin sechs Wochen Beobachtungszeit zu lassen. Allgemein wird die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin als sehr wichtig eingestuft. Ihre Meinung zählt. Ein interdisziplinäres Gespräch mit ihr soll stattfinden.

Fazit:

Der Beobachtungsbogen der Kindergärtnerin sollte nochmals überarbeitet werden. Dazu könnten Meinungen von Kindergärtnerinnen hinzugezogen werden. Idealerweise wird der Bogen auf eine Seite gekürzt, um den Arbeitsaufwand der Kindergärtnerin zu reduzieren.

Rückmeldung an Eltern

Das Forschungsteam macht den Vorschlag, den Eltern nach der Reihenerfassung eine telefonische Rückmeldung zu geben. Dies wird von den meisten Logopädinnen in Frage gestellt. Sie bevorzugen eine Rückmeldung per Brief zum Ankreuzen. Die telefonische Rückmeldung wird vor allem aus Zeitgründen abgelehnt. Ausserdem stellt sich die Frage ob die Rückmeldung durch die Logopädin oder durch die Kindergärtnerin erfolgen soll. Ein Vorschlag der diese zwei Aspekte kombiniert lautet: Die Eltern werden per Brief über die Ergebnisse der Reihenerfassung informiert. Nun liegt es in der Verantwortung der Eltern die Logopädin zu kontaktieren.

Fazit:

Es scheint zeitlich aufwendig zu sein die Eltern telefonisch zu benachrichtigen. Trotzdem erscheint es uns wichtig den Kontakt zu den Eltern herzustellen, damit sie uns als Ansprechperson wahrnehmen. Da in diesem Punkt kein Konsens gefunden wird, könnten auch die Meinungen von Eltern zu dieser Frage miteinbezogen werden.

Einbezug der Eltern

Um die Eltern direkt in die Reihenerfassung miteinzubeziehen ist der zeitliche Aufwand zu gross. Sie müssen jedoch im Voraus gut über die Erfassung informiert werden. Eine Logopädin berichtet, dass sie positive Erfahrungen mit Elternabenden im Kindergarten gemacht hat. So konnte sie vor der Reihenerfassung mit den Eltern in Kontakt treten.

Fazit:

In unserem Konzept werden die Eltern durch den Elternabend, den Elternbrief und die telefonische Benachrichtigung in die Reihenerfassung miteinbezogen. Dieses Vorgehen wird beibehalten und sollte im Feld erprobt werden.

9 Zusammenfassung und Diskussion

Im folgenden Kapitel wird zuerst eine kurze Zusammenfassung zum Aufbau der Arbeit gegeben. Danach werden durch die Ergebnisse und Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit die Forschungsfragen beantwortet. Die Vorgehensweise des Forschungsteams wird reflektiert. Der Abschluss dieses Kapitels besteht aus einem Ausblick auf weiterführende Ideen.

9.1 Zusammenfassung der Bachelorarbeit

Der Aufbau unserer Arbeit beginnt mit einem Literaturstudium zu den Themen logopädische Reihenerfassung, Sprachentwicklung allgemein, das Kindergartenkind und die ICF. Auf der Grundlage dieser Recherche wird ein Instrument zur logopädischen Reihenerfassung erstellt. In einem letzten Schritt wird das Instrument mit der Methode der Gruppendiskussion evaluiert. Die Erkenntnisse aus der Gruppendiskussion werden mit einer Inhaltsanalyse ausgewertet.

9.2 Ergebnisse und Erkenntnisse

Aufgrund der Ergebnisse und Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit werden wir im folgenden Kapitel unsere Forschungsfragen beantworten. Deshalb werden unsere Fragestellungen hier nochmals aufgelistet

- Wie ist eine Reihenuntersuchung inhaltlich und methodisch aufgebaut?
- Wie kann ICF Einzug darin finden?
- Wie könnte eine Reihenuntersuchung nach ICF-Kriterien aussehen?

Ergebnisse aus der Konzepterstellung

Um die Antwort auf die erste Fragestellung zu veranschaulichen, wird eine Tabelle aufgeführt. In der Tabelle sind die Inhalte aus dem Kapitel 6 in einer übersichtlichen Darstellung zusammengefasst.

Tab. 11: Zusammenfassung methodisches Konzept (Cantieni & Kranz, 2014)

Methodisches Konzept	
Zeitpunkt der RE	<ul style="list-style-type: none"> • Nach den Herbstferien
Setting	<ul style="list-style-type: none"> • Raum: Begrüßung und Verabschiedung im Stuhlkreis, Erfassung im separaten Raum • Personenkonstellation: Begrüßung und Verabschiedung in der ganzen Gruppe, bei Erfassung Kinder in Zweiergruppen
Zeitraumen während der RE	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Minuten pro Zweiergruppe
Zusammenarbeit Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Elternabend im Kindergarten • Infobrief Eltern • Rückmeldung per Telefon • Empowerment
Zusammenarbeit KGLP	<ul style="list-style-type: none"> • Infobrief Kindergärtnerin • Beobachtungsbogen • Interdisziplinäres Gespräch nach RE • Empowerment

Tab. 12: Zusammenfassung inhaltliches Konzept (Cantieni & Kranz, 2014)

Inhaltliches Konzept	
Zeittafel	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierungshilfe um Überblick über den ganzen Prozess der RE zu erhalten (September bis Dezember)
Checkliste	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Darstellungsform der Zeittafel • Zum Ankreuzen der erledigten Aufgaben der Logopädin (Kontrolle)
Brief an Kindergärtnerin	<ul style="list-style-type: none"> • Infobrief mit folgenden Inhalten: Ziel der RE, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Info der Elter, Ablauf der RE
Beobachtungsbogen	<ul style="list-style-type: none"> • Wird von KG-LP zu jedem Kind während vorbestimmten Zeitraum ausgefüllt • Bogen enthält alle sprachlichen sowie nicht-sprachlichen Bereiche • Ganzheitliches und ressourcenorientiertes Bild vom Kind
Elternbrief	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Information über RE • Angebot zur Kontaktaufnahme mit LOG bei Fragen und Unsicherheiten
Protokollbogen	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation während der RE zu sprachlichen und nicht-sprachlichen Bereichen • Zwei Versionen A und B (Zweiersetting) • Ressourcenorientierung durch Stärke-Schwäche-Pfeil

Zusammenfassung und Statistik	<ul style="list-style-type: none">• Überblick über die Resultate und Massnahmen bei allen Kindergärten
Evaluation	<ul style="list-style-type: none">• Evaluation der Vorgehensweise zur stetigen Verbesserung und Qualitätssicherung• Im ganzen Logopädieteam
Romanische Fassung	<ul style="list-style-type: none">• Alle Dokumente sind in einer romanischen Fassung übersetzt

Legende Tab. 11 & 12: Abkürzung RE = Reihenerfassung, LOG=Logopädin, KG-LP=Kindergartenlehrperson

Die zweite Fragestellung befasst sich mit dem Einbezug der ICF in die Reihenerfassung. Die Grundgedanken der ICF werden folgendermassen ins Instrument einbezogen:

- Die Ressourcen des Kindes stehen im Vordergrund:
Im Protokollbogen und im Beobachtungsbogen finden Stärken und Schwächen ihren Platz. Allgemein sollen Gespräche nicht defizitorientiert sein, da man viel besser auf den Ressourcen aufbauen kann.
- Es soll ein ganzheitliches Bild des Kindes entstehen:
Durch möglichst vielfältige Erfassung und durch den Austausch mit dem Umfeld soll vermieden werden, dass nur eine Momentaufnahme des Kindes erfasst wird. Es sollen nicht nur die sprachlichen Bereiche berücksichtigt werden.
- Das Umfeld des Kindes wird miteinbezogen:
Auch die Eltern sollen in die Reihenerfassung miteinbezogen werden. Deshalb findet im Vorfeld der Reihenerfassung ein Elternabend im Kindergarten statt. Zudem findet die Benachrichtigung der Eltern nach der Reihenerfassung telefonisch durch die Logopädin statt.
Die Kindergärtnerin spielt für die Reihenerfassung eine wichtige Rolle. Ihre fachliche Meinung wird an verschiedenen Stellen berücksichtigt.

Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse

Zusätzlich zu den ursprünglichen Forschungsfragen entsteht aus dem Forschungsprozess eine weitere Fragestellung. Diese leitet sich aus dem Ziel der Gruppendiskussion ab und lautet: „Wie wird das Instrument KoLoRe von Praktikerinnen beurteilt?“ (siehe Kap. 7.2)

Diese Frage wird anhand von Änderungsvorschlägen aus den Ergebnissen der Inhaltsanalyse beantwortet. Folgend werden diese Ergänzungen und Änderungen zusammengefasst dargestellt. Das Instrument könnte so in einem weiteren Schritt angepasst und weiterentwickelt werden.

- Der Stärke-Schwäche-Pfeil aus dem Protokollbogen wird auf den Beobachtungsbogen der Kindergärtnerin übertragen
- Bewegung wird zur Auflockerung vermehrt in die Erfassung integriert
- Der Zeitrahmen der RE muss im Feld erprobt werden
- Eine Kernaufgabe wird im Instrument integriert
- Die Dokumentation mit den Versionen A und B wird im Feld erprobt
- Schlüsselwörter werden im Protokollbogen hervorgehoben
- Eventuell wird die Möglichkeit genutzt die Reihenerfassung mit zwei Logopädinnen durchzuführen (Beobachterin und Durchführerin)
- Der Beobachtungsbogen wird gekürzt und mit Kindergärtnerinnen evaluiert
- Die Form der Benachrichtigung, telefonisch oder schriftlich, soll mit Eltern evaluiert werden (zum Beispiel in einer Diskussion am Elternabend)

9.3 Reflexion der Vorgehensweise

Die Vorgehensweise der gesamten Bachelorarbeit scheint uns auch im Rückblick logisch aufgebaut. Auf die Literaturrecherche folgt die Erstellung des Konzepts der Reihenerfassung. Dieses haben wir anhand einer Gruppendiskussion evaluiert. Durch die Inhaltsanalyse ergeben sich Änderungsvorschläge zur Überarbeitung des Konzepts. Der einzige Schritt der uns im Ablauf fehlt, ist die Erprobung des Instruments. Dies hätte im Zeitraum zwischen der Erstellung und der Evaluierung erfolgen können. Aus Zeitgründen haben wir beschlossen diesen Zwischenschritt auszulassen und den Fokus auf die Gruppendiskussion zu richten.

Die Erhebungsmethode der Gruppendiskussion scheint uns sehr geeignet um ein entwickeltes Instrument zu evaluieren. Durch die Gruppendynamik, die in der Diskussion entstand, entwickelten sich sehr spannende Ideen. Es gibt jedoch noch Verbesserungspotenzial für eine erneute Durchführung einer Gruppendiskussion.

Um eine aussagekräftigere Bilanz zu ziehen, wäre es von Vorteil gewesen, mehrere Gruppendiskussionen durchzuführen und die Aussagen miteinander zu vergleichen. Dadurch würden auch wir als Moderatorinnen mehr Routine und Sicherheit gewinnen. Da die Moderatorenrolle für uns neu war, mussten wir uns sehr auf diese neue Aufgabe konzentrieren und waren deshalb in der Diskussion nicht so flexibel. Zudem hätte die einzelne Gruppendiskussion mehr Zeit gebraucht. 35 Minuten waren etwas knapp berechnet. In unserem Fall wurde das Zeitfenster vorgegeben und somit war es nicht anders möglich.

Es würde wahrscheinlich einen anderen Aspekt in die Gruppendiskussion einbringen, wenn man Logopädinnen auswählt, die mehr Erfahrung mit Reihenerfassungen haben. Unsere Gruppe war bezüglich praktischer Erfahrungen mit Reihenerfassungen sehr heterogen. Diese Heterogenität machte die Diskussion auf der andern Seite auch wieder spannend.

Die Zusammenarbeit mit einem Logopädieteam im Rahmen der Bachelorarbeit war sehr wertvoll. So konnte die Verbindung zwischen Theorie und Praxis gewährleistet werden, die uns sehr wichtig war.

9.4 Ausblick

Diese Bachelorarbeit ist Teil eines zirkulären Prozesses, der mit der Abgabe der Bachelorarbeit nicht abgeschlossen ist.

Im Frühjahr 2014 wird der logopädische Dienst der Surselva ihre ersten Reihenuntersuchungen in Anlehnung an unser Konzept durchführen. Es wäre spannend, sie bei diesem Prozess weiter zu begleiten. Vor allem die Evaluation der praktischen Durchführung wäre ein wichtiger weiterer Schritt um unser Instrument weiter zu entwickeln.

In einer weiteren Forschungsarbeit könnte man unser Instrument mit einem anderen Logopädieteam in der Praxis erproben.

Ein weiterer spannender Schritt wäre es gemeinsam mit Kindergärtnerinnen den Beobachtungsbogen anzuwenden und zu evaluieren. Der interdisziplinäre Austausch während dem ganzen Prozess der Reihenerfassung könnte bei der Durchführung analysiert werden.

Die Elternmeinung zu Möglichkeiten der Zusammenarbeit während der Reihenerfassung könnte man mit einem Fragebogen eruieren.

Neben der Evaluation mit der Kindergärtnerin und den Eltern wäre auch die Meinung der Kinder selbst sehr spannend. Sie könnten zum Beispiel die gestellten Aufgaben im Nachhinein in einer einfachen Form bewerten (zum Beispiel mit Smilies). So wird auch gewährleistet, dass die Kinder während der Reihenerfassung Aufgaben lösen können, die Spass machen.

Wenn man die Kindergärtnerin, die Eltern und auch die Kinder selber in die Evaluation involviert, würde das auch im Sinne von ICF eine Optimierung unseres Konzepts bedeuten.

Unser Konzept ist auf die erste Kindergartenebene ausgerichtet. Es wäre spannend, dieses auf das zweite Kindergartenjahr zu erweitern.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Ablaufmodell einer interdisziplinären Sprachstandserfassung (Braun & Steiner, 2012, S. 106)	8
Abb. 2: Zeitpunkt der Reihenerfassung (vgl. Ködderitzsch, 2012, S. 26)	9
Abb. 3: Benachrichtigung der Eltern (vgl. Ködderitzsch, 2012, S. 31)	10
Abb. 4: Komponenten der ICF (DIMDI, Zugriff am 20.1.2014)	26
Abb. 5: Ausschnitt aus Beobachtungsbogen der Kindergärtnerin (Cantieni & Kranz, 2014)..	42
Abb. 6: Ausschnitt 2 aus Beobachtungsbogen Kindergarten (Cantieni & Kranz, 2014).....	43
Abb. 7: Stärke-Schwäche-Pfeil (Cantieni & Kranz, 2014)	44
Abb. 8: Allgemeiner Eindruck Gruppendiskussion (Cantieni & Kranz, 2014).....	57
Abb. 9: Zeitfenster Gruppendiskussion (Cantieni & Kranz, 2014)	58

Quellenangabe Abb. 4: DIMDI (Letzte Änderung 26.03.2013). Abbildung zu *ICF als Klassifikation der Komponenten von Gesundheit*. Zugriff am 20.01.2014 unter <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm>.

Diese Grafik der ICF wurde abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle Rechte liegen bei der WHO.

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Meilensteine der Sprachentwicklung (Grimm, 2012, S. 37-38)	13
Tab. 2: Phon-Erwerb entsprechend 75%-Kriterium und 90%-Kriterium (Fox, 2009, S. 63-64)	19
Tab. 3: Phonem-Erwerb entsprechend 75%-Kriterium und 90%-Kriterium (Fox, 2009, S. 63-64).....	19
Tab. 4: Entwicklung der phonologischen Bewusstheit (Schnitzler, 2013, S. 8)	21
Tab. 5: Teilfunktion auditive Speicherung (Lauer, 2006, S. 16).....	25
Tab. 6: Beispiel ICF-Code "Sprechtempo" (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 13-14).....	28
Tab. 7: Barrieren und Förderfaktoren aus ICF (Grötzbach & Iven, 2009, S. 15)	29
Tab. 8: Zeitpunkt der Reihenerfassung Vor- und Nachteile der 4 Phasen (Cantieni & Kranz, 2014).....	34
Tab. 9: Einzel-, Zweier- oder Gruppensetting: Vor- und Nachteile (Cantieni & Kranz, 2014)..	37
Tab. 10: Zeittafel Reihenerfassung (Cantieni & Kranz, 2014)	40
Tab. 11: Zusammenfassung methodisches Konzept (Cantieni & Kranz, 2014).....	64
Tab. 12: Zusammenfassung inhaltliches Konzept (Cantieni & Kranz, 2014)	64

Literaturverzeichnis

Adams, I., Struck, V. & Tillmanns-Karus, M. (2010). *Kunterbunt um den Mund*. (9. Auflage). Dortmund: vml verlag modernes lernen.

Bachmann, H. (1998). Malen und Ich-Entwicklung. In B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S. 139-181). (1. Auflage). Bern: Haupt.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation . Für Human- und Sozialwissenschaftler*. (4. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA (2014). *Die magische Phase*. Zugriff am 23.01.2014 unter <http://www.kindergesundheit-info.de/themen/entwicklung/entwicklungsschritte/geistige-entwicklung/magische-phase>.

Bürki, D. (1998). Vom Sybol- zum Rollenspiel. In B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S. 11-47). (1. Auflage). Bern: Haupt.

Braun, W., Schmolke, S. & Steiner, J. (2007). Reihenuntersuchungen – ein „alter Zopf“?. Bewährtes Instrument als präventive Chance! *Sonderdruck zbl-journal, Nr. 3*.

Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung*. (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

DLV Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2012). *DLV Berufsbild Logopädie*. Zugriff am 21.01.2014 unter http://www.logopaedie.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/dlv/download/Weitere_DLVDokumente/DLVD_berufsbild_A5_8.pdf.

Fox, A. (2009). *Kindliche Aussprachestörungen*. (5. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Grötzbach, H. & Iven, C. (Hrsg.) (2009) *ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis*. (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Interventionen – Prävention*. (3. Überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

GUMEK Expertenkommission für genetische Untersuchungen beim Menschen (2009). *Empfehlung 4/2009 der GUMEK zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit zu den Anforderungen an die Gesuche zur Durchführung von Reihenuntersuchungen gemäss Art. 12 GUMG*. Zugriff am 21.01.2014 unter <http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00683/02724/04638/05559>.

Gumpert, M. & Vogt, S. (2009). Grammatische Sprachentwicklungsstörungen und ICF - Regeln und Stolpersteine. In H. Grötzbach & C. Iven (Hrsg.), *ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (S. 163-174). (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

hpd Stiftung Heilpädagogischer Dienst Graubünden. (2013). *Qualitätsdossier Logopädie / Neuerungen per 01.08.2013*. Zugriff am 21.01.2014 unter http://www.hpd-gr.ch/fileadmin/siteadministration/downloads/logopaedie/Infobrief_SP-SL-LGP_Schulgesetz-QD_2013.pdf.

Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (Hrsg.) (2004). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (1. Auflage). Bern: Hans Huber.

Kanton Graubünden. (2012). *Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)*. Zugriff am 04.02.2014 unter <http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1857>.

Köderitzsch, H. (2012/2013). *Wie werden logopädische Erfassungen im Kanton Graubünden durchgeführt – eine Erhebung*. Unveröffentlichte CAS-Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz.

Kolonko, B. (2001). *Spracherwerb im Kindergarten: Grundlagen für die sprachpädagogische Arbeit von Erzieherinnen*. (2. Auflage). Herbolzheim: Centaurus Verlag.

Kruse, S. (2007). *Kindlicher Grammatikerwerb und Dysgrammatismus*. (2. Auflage). Bern: Haupt.

Lamnek, S. (2005). *Gruppendiskussion. Theorie und Praxis*. (2. Überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim & Basel: Beltz Verlag.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

Lauer, N. (2006). *Zentral-auditive Verarbeitungsstörungen im Kindesalter. Grundlagen – Klinik – Diagnostik – Therapie*. (3. Vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Mathieu, S. (1998). Entwicklung und Abklärung des Sprachverständnisses. In B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S. 83-137). (1. Auflage). Bern: Haupt.

Meier, U. (2012). *Kognitive Entwicklung (Piaget)*. Unveröffentlichtes Skript Seminar Entwicklungspsychologie, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Pahud, E. & Stössel, M. (2007). *Konzeption, Umsetzung und Evaluation einer logopädischen Früherfassung bei drei- bis fünfjährigen Kindern : ein interdisziplinäres Pilotprojekt zur Prävention von Sprachentwicklungsstörungen in ausgewählten Spielgruppen des Kantons Zürich*. Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Peter, U. (1998). Entwicklung sozial-kommunikativer Kompetenzen. In B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S.49-82). (1. Auflage). Bern: Haupt.

Pomnitz, P. & Rupp, S. (2013). Lexikonentwicklung. In S. Ringmann & J. Siegmüller (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen* (S. 25-50). (1. Auflage). München: Elsevier GmbH.

Schauss-Golecki, K. (2009). ICF in der Therapie von kindlichen Aussprachestörungen unklarer Genese. In H. Grötzbach & C. Iven (Hrsg.), *ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (S. 153-162). (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Schmidt, M. (2012). *Gezielte Förderung lautsprachlicher Kompetenzen*. Dortmund: Verlag modernes lernen.

Schnitzler, C. (2013). Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb am Schulanfang und in der Schuleingangsphase. In S. Ringmann & J. Siegmüller (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen*. (S.3-21). (1. Auflage). München: Elsevier GmbH.

Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gallen (2010). *Was ist „auditive Wahrnehmung?“*. Zugriff am 14.01.2014 unter <http://www.schulpsychologie-sg.ch/pic-pdf-listethemen/Auditive-Wahrnehm-Ueb.pdf>.

Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur (2013). *Bildungssystem Schweiz - Kindergarten*. Zugriff am 21.01.2014 unter <http://bildungssystem.educa.ch/de/kindergarten-1>.

Szagun, G. (2011). *Sprachentwicklung beim Kind*. (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Tracy, R. (2005). Spracherwerb bei vier- bis achtjährigen Kindern. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder*. (S. 59-75). (1. Auflage). Münster: Waxmann Verlag.

WHO World Health Organization. (2013) *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (Übersetzt und herausgegeben von Hollenweger, J. & de Camargo, O. & DIMDI). (2. Nachdruck der 1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Anmerkung: Die Zitate und Paraphrasen der ICF wurden abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle Rechte liegen bei der WHO.

Literatur zum Instrument KoLoRe:

Beobachtungsbogen Kindergarten

Bildungsdepartement Kanton St. Gallen (2009). *Kindergarten: Beobachtungsbogen zur Ermittlung des Entwicklungsstandes*. Zugriff am 31.01.2014 unter http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/beurteilung/foerdern_foerdern/instrument_enkof-fer/_jcr_content/Par/downloadlist_5/DownloadListPar/download_0.ocFile/A%20Beobachtungsbogen%203.pdf.

Stärke-Schwäche-Pfeile

Bildungsdirektion Kanton Zürich. *Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs*. Zugriff am 31.01.2014 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/formulare_ssg.html#a-content.

Protokollbogen

BSGL Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden. (2001). *Kantonales Diagnoseverfahren Logopädie für Kindergartenkinder*. o.O.

Butschkow, R. (2010). *Hier stimmt ja fast gar nichts! Das grosse Suchspass-Wimmelbuch*. Köln: Baumhaus Verlag.

Gamper, Keller, Messerli, Moser & Wüst. (2012). *Mottier-Test*. o.O.

Le Boeuf, C. (1976). *Raconte*. Paris: L'ecole. (o.A. (n.d.). *55 Bildergeschichten*. o.O.: Schubbiger, Huesmann+Benz.)

TBL Thurgauer Berufsverband Logopädinnen und Logopäden. (2003). *Diagnosebogen RE*. Zugriff am 31.01.2014 unter http://www.logopaedie-tg.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/logopaedie-tg/Dokumente/TBL_D_Diagnosebogen_RE.pdf.

Thoenes, S. (2009). *Mundmotorik-Training rund ums Jahr*. (2. Auflage). Kempen: BVK Buch Verlag Kempen GmbH.

Willikonsky, A. (2006). *SCHUBI Artikulationstest. Screening zur Ermittlung von Lautbildstörungen*. (1. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.

Anhang

Deutsche Fassung KoLoRe

Bio-psycho-soziales Modell der ICF (interdisziplinäres Gespräch).....	II
Zeittafel	III
Checkliste logopädische Reihenerfassung	IV
Informationsbrief an Kindergärtnerin.....	V
Beobachtungsbogen Kindergarten	VI
Informationsbrief an Eltern	VIII
Anleitung Protokollbogen.....	IX
Protokollbogen Version A	XI
Protokollbogen Version B	XIII
Zusammenfassung	XV
Statistik	XVI

Versiuin romontscha / romanische Fassung KoLoRe

Brev d'informaziun alla mussadra.....	XVII
Formular d'observaziun scoletta	XVIII
Brev d'informaziun als geniturs.....	XX
Muossavia fegl da protocol	XXI
Fegl da protocol versiuin A	XXIII
Fegl da protocol versiuin B	XXV
Resumaziun	XXVII
Statistica.....	XXVIII

Gruppendiskussion

Leitfaden	XXIX
Kurzprotokoll	XXXI
Transkript Rohfassung	XXXII
Transkript Zusammenfassung	XLI
Transkript Kategorien	XLVII

Weiteres

Zusammenfassung Erfassungsbögen	LI
---------------------------------------	----

Das bio-psycho-soziale Modell der ICF (interdisziplinäres Gespräch)

DIMDI (Letzte Änderung 26.03.2013). Abbildung zu ICF als Klassifikation der Komponenten von Gesundheit. Zugriff am 20.01.2014 unter <http://www.dimdi.de/static/de/klass/icf/index.htm>.

Diese Grafik der ICF wurde abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle Rechte liegen bei der WHO.

Checkliste logopädische Reihenerfassung

Vor der Reihenerfassung:

- Die Kindergärtnerin zwei Wochen vor den Herbstferien anrufen. Termin und Zeit fixieren, erste Informationen erfragen (Gruppengrösse, separates Zimmer vorhanden?)
- Nach dem Telefongespräch Briefe und Beobachtungsbogen an Kindergärtnerin verschicken (Brief Kindergärtnerin und Brief an Eltern)
- Zwei Wochen vor der Reihenerfassung ein Erinnerungsmail an Kindergärtnerin schicken (Erinnerung an Reihenerfassung und dass sie die Elternbriefe verteilen soll)
- Die Logopädin bereitet sich auf die Reihenerfassung vor (Retournierte ausgefüllte Beobachtungsbögen durchschauen, Protokollbogen entsprechend der Kinderanzahl kopieren, Material für Reihenerfassung bereitstellen)
- *Tipp: Die Protokollbögen A und B verschieden farbig kopieren. So hat man eine bessere Übersicht!*
- Information an Lehrkräfte / Eltern, dass aufgrund der RE die Therapien ausfallen

Durchführung der Reihenerfassung

Nach der Reihenerfassung:

- Gespräch mit der Kindergärtnerin
- Bei Kindern mit Auffälligkeiten informiert die Logopädin die Eltern telefonisch über die Ergebnisse und das weitere Vorgehen
- Die Logopädin füllt die beiden Formulare (Zusammenfassung und Resultate der logopädischen Reihenerfassungen aus)
- Die RE wird im Team evaluiert und wenn nötig angepasst
- Rückmeldung an die Kindergärtnerin über die entstandenen Elternkontakte und die beschlossenen Konsequenzen
- Die Formulare im Ordner Reihenerfassung ablegen

Informationsbrief Reihenerfassung

Geschätzte Kindergärtnerin

Dieses Jahr führen wir das erste Mal eine logopädische Reihenerfassung in Ihrem Kindergarten durch. Wie telefonisch vereinbart, findet diese am __ (Datum) __ statt. Damit alles gut klappt, schicke ich Ihnen ein paar Informationen zum Ablauf.

Ziele der Reihenerfassung:

In erster Linie will ich mit der Reihenerfassung herausfinden, ob ein Kind in seiner Sprachentwicklung auffällig oder unauffällig ist. Des Weiteren geht es darum, den Handlungsbedarf zu klären (z.B. eine logopädische Abklärung, eine Nachkontrolle usw.).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Um ein ganzheitliches Bild der Kinder zu bekommen, ist es mir wichtig, nicht nur eine Momentaufnahme des sprachlichen Bereichs zu erhalten. Deshalb schicke ich Ihnen im Anhang einen Beobachtungsbogen mit der Bitte, ihn für jedes Kind im ersten Kindergartenjahr auszufüllen. Ich bin froh, die ausgefüllten Bögen eine Woche vor meinem Besuch zurück zu erhalten. Ich will Ihre fachliche Kompetenz gerne in das Bild des Kindes mit einbeziehen, da Sie die Kinder besser kennen als ich.

Damit es für die Kinder während der Erfassung einfacher ist offen zu kommunizieren, möchte ich eine möglichst natürliche Situation gestalten. Deshalb bitte ich Sie die Kinder für den Morgen in Zweiergruppen, die gut zusammen harmonisieren, einzuteilen.

Informationen an die Eltern

Damit die Eltern über die Reihenerfassung informiert sind, schicke ich Ihnen im Anhang einen Elternbrief mit. Ich bitte Sie diesen zwei Wochen vor der Reihenerfassung den Kindern mit der Kindergartenpost mitzugeben. Die Eltern werden nach der Erfassung von mir über die Ergebnisse informiert.

Ablauf am Tag der Reihenerfassung

Bevor die Kinder kommen, haben wir Zeit, allfällige Fragen zu besprechen. Sobald alle Kinder da sind, starten wir gemeinsam im Kreis. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit vorstellen und die Kinder begrüßen. Um das Eis zu brechen, machen wir eine gemeinsame Aktivität im Kreis (z.B. ein Lied singen, ein Bewegungsspiel usw.).

Nach dem gemeinsamen Einstieg nehme ich jeweils eine Zweiergruppe zur Erfassung in das separate Zimmer. Ich rechne pro Gruppe 25 Minuten ein. Danach können die Kinder die nächste Gruppe rufen.

Wenn alle Kinder erfasst worden sind, machen wir einen gemeinsamen Abschluss im Kreis. Nach der Verabschiedung der Kinder haben wir Zeit, die Ergebnisse der Erfassung und das weitere Vorgehen zu besprechen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Ich freue mich sehr, Ihren Kindergarten zu besuchen. Für Fragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Beobachtungsbogen Kindergarten zur logopädischen Reihenerfassung

Personalien des Kindes

Name, Vorname:	KG-Jahr
Geburtsdatum:	
Name der Eltern:	Tel:
Adresse:	
Erstsprache:	
Lehrperson:	Tel:
Laufende Therapien:	

Die Angaben auf diesem Beobachtungsbogen sind streng vertraulich

Anmerkung zum Ausfüllen des Bogens:

Teil A1 und D: bitte das zutreffende Feld ankreuzen

Teil A2 - 4 und B / C: Es soll ein ressourcenorientiertes Bild vom Kind entstehen, daher bitte Stärken und Schwächen eintragen. Die Begriffe in Klammern dienen nur der Orientierung, es muss nicht zu allen Stichworten etwas geschrieben werden.

A. Basisfunktionen (Sprache, Motorik, Wahrnehmung, Kognition)

1. Sprache

Sprechfreude: Das Kind zeigt sich bei spontanen Sprechgelegenheiten...

<input type="checkbox"/> sehr sprechfreudig, aufgeschlossen, kontaktfreudig	<input type="checkbox"/> ziemlich sprechfreudig	<input type="checkbox"/> eher wortkarg	<input type="checkbox"/> sprechscheu
---	---	--	--------------------------------------

Kommunikationsverhalten: Das Kind spielt und spricht...

<input type="checkbox"/> mit verschiedenen Kindern	<input type="checkbox"/> meistens mit den gleichen Kindern	<input type="checkbox"/> selten mit anderen Kindern	<input type="checkbox"/> nie mit anderen Kindern
--	--	---	--

Anweisungsverständnis: Es versteht und führt... verbale Handlungsaufträge aus

<input type="checkbox"/> ohne Probleme, auch mehrteilige	<input type="checkbox"/> immer wenn sie einfach formuliert sind	<input type="checkbox"/> nur mit Hilfe (Nachahmung oder Nachfragen)	<input type="checkbox"/> keine (oder falsche Ausführung)
--	---	---	--

Artikulation und Lautbildung: Es artikuliert und bildet die verschiedenen Worte beim Sprechen...

<input type="checkbox"/> sehr deutlich, klar und korrekt	<input type="checkbox"/> deutlich	<input type="checkbox"/> eher undeutlich, einzelne Laute inkorrekt	<input type="checkbox"/> sehr undeutlich, schwer verständlich (viele Laute inkorrekt)
--	-----------------------------------	--	---

Wortschatz: Es kann sich... sprachlich verständigen

<input type="checkbox"/> immer mit einem altersgemässen Wortschatz	<input type="checkbox"/> angemessen	<input type="checkbox"/> eher unverständlich, auf Nachfrage hin	<input type="checkbox"/> kaum nachvollziehbar
--	-------------------------------------	---	---

Grammatik und Satzbildung: Es spricht...

<input type="checkbox"/> grammatikalisch richtig, auch längere, komplexe Sätze	<input type="checkbox"/> einfache, aber korrekte Sätze	<input type="checkbox"/> ziemlich fehlerhaft	<input type="checkbox"/> stark fehlerhaft
--	--	--	---

Sprachgedächtnis: Das Kind kann einfache Verse, Lieder, einfache Geschichten... wiedergeben

<input type="checkbox"/> vollständig	<input type="checkbox"/> singgemäss	<input type="checkbox"/> bruchstückhaft	<input type="checkbox"/> nicht
--------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------

Phonologische Bewusstheit: Es erkennt ähnlich klingende Wörter und kann auf Wörter passende eigene Reimwörter finden

<input type="checkbox"/> immer	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> manchmal	<input type="checkbox"/> gar nicht, begreift es nicht
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Phonologische Bewusstheit: Es kann die Silben eines Wortes erkennen und betonen (z. Bsp. mit Mitklatschen, Mitstampfen...)

<input type="checkbox"/> korrekt und immer	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> beim eigenen Namen	<input type="checkbox"/> gar nicht
--	---------------------------------------	---	------------------------------------

Redefluss: Das Kind spricht...

<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> recht flüssig (wiederholt zum Teil ganze Wörter)	<input type="checkbox"/> stockend	<input type="checkbox"/> überhaspelnd
----------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------

2. **Motorik** (z. Bsp. Grob-, Grapho- und Feinmotorik, Handlungsplanung, Koordination, Händigkeit)

3. **Wahrnehmung** (z. Bsp. visuell, taktil-kinästhetisch, auditiv)

4. **Kognition** (z. Bsp. Merkfähigkeit, logisches Denken, Problemlösen, Mengenerfassung)

B. Sozial- und Emotionalverhalten (z. Bsp. Zusammenarbeit, Verantwortung, Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz, Selbstvertrauen, Hilfsbereitschaft, Regelbewusstsein)

C. Spiel-, Lern- und Arbeitsverhalten (z. Bsp. Kreativität, Selbstständigkeit, Motivation, Arbeitstempo, Aufmerksamkeit, Sorgfalt, Ausdauer, Wissensdrang)

D. Zusätzliche Angaben

Die Eltern äussern Unsicherheiten / Sorge bezüglich der Sprachentwicklung ihres Kindes

Ja Nein

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!

Quelle: Übernommen und abgewandelt aus „Kindergarten: Beobachtungsbogen zur Ermittlung des Entwicklungsstandes“ vom Bildungsdepartement Kanton St. Gallen

Infobrief logopädische Reihenerfassung

Geschätzte Eltern

In nächster Zeit werde ich den Kindergarten Ihres Kindes besuchen und dort eine logopädische Reihenerfassung mit allen Kindern im 1. Kindergartenjahr durchführen.

Sie fragen sich jetzt vielleicht: „Was ist eine logopädische Reihenerfassung?“

Das Ziel der Reihenerfassung ist es, den sprachlichen Entwicklungsstand Ihres Kindes zu ermitteln und bei Auffälligkeiten frühzeitig Unterstützung bieten zu können.

Ich werde einen Morgen im Kindergarten sein und möglichst spielerisch mit den Kindern in Zweiergruppen arbeiten. Während wir zusammen Aufgaben lösen, Bilderbücher anschauen und reden, beobachte ich unter anderem den Wortschatz, das Sprachverständnis, die Grammatik und die Aussprache Ihres Kindes.

Meine Beobachtungen werde ich zusammen mit der Kindergärtnerin besprechen. Die Inhalte dieser Besprechung werden in diesem kleinen Rahmen bleiben.

Falls ich im Rahmen der Reihenerfassung eine sprachliche Auffälligkeit beobachte, werde ich mich telefonisch bei Ihnen melden, um mich mit Ihnen darüber auszutauschen. Zusammen können wir das weitere Vorgehen besprechen. Das könnte zum Beispiel in Form einer Beratung, einer genaueren logopädischen Abklärung oder einer Nachkontrolle sein.

Wenn Sie noch Fragen zur Reihenerfassung haben, dürfen Sie sich gerne telefonisch bei mir melden. Dies gilt selbstverständlich auch, wenn sie Sorgen oder Unsicherheiten bezüglich der Sprachentwicklung Ihres Kindes haben.

Freundliche Grüße

Anleitung Protokollbogen

Erklärung zu den Pfeilen:

Bei allen Ebenen eine Tendenz festlegen, indem man ein Kreuz auf dem Pfeil Stärke, beziehungsweise Mitte oder Schwäche setzt. Dadurch werden die Ressourcen des Kindes visualisiert. (Pfeile angelehnt an: Bildungsdirektion Kanton Zürich)

Beobachtungen: (Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene / Zahnstellung / Zahnwechsel / Stimme / Atmung / Redefluss)

Während der ganzen Erfassung Beobachtungen zu den angegebenen Bereichen machen. Während oder nach der Durchführung ankreuzen und notieren.

Morphologisch-syntaktische Ebene:

-Nebensätze evozieren

Buch „Hier stimmt ja gar nichts“ anschauen und Sachen finden, die nicht stimmen. Abwechslungsweise Muggelsteine auf Fehler legen (etwa pro Kind drei bis vier Steine, Logopädin mind. einen Stein damit sie ein Beispiel machen kann). Wenn alle gelegt sind, nacheinander einen Stein weglegen und dann sagen: „Es stimmt nöd, wil ...“

Themenvorschläge aus dem Buch: beim Frühstück, auf dem Spielplatz, auf der Strasse, im Badezimmer, im Kinderzimmer.

-Präpositionen und Artikel (aus TBL-Bogen)

Schatzkiste/Behälter und drei Gegenstände wovon eines männlichen Geschlechtes ist auf den Tisch legen. Die Logopädin legt die drei Gegenstände an verschiedene Positionen (z.B. in der Kiste, auf der Kiste und hinter der Kiste). Sie fragt Kind A: „wo sind die drei Gegenstände?“. Danach dasselbe Vorgehen mit Kind B.

Phonetisch-Phonologische Ebene: (aus Schwanentest Schubi)

Beide Kinder sagen alle Wörter einmal – sie erhalten je die Hälfte der Karten, benennen dann abwechslungsweise ihre Karten und tauschen die Stapel. Danach das gleiche von vorne.

Die Wörter, die benannt werden sind: „Sack, Schof, Zitrone, Polizischt, Rüepli, Krokodil, Schlüssel, Schpiegel, Schtross“.

Sprachverständnis: (Unsinnige Aufträge ausführen / abgeleitet von BSG, Mathieu und von den Reihenuntersuchungsbögen)

Der Hund (Handpuppe) erteilt den Kindern die Aufträge. Diese führen sie abwechslungsweise aus. Der erste Auftrag ist für beide Kinder gleich, die weiteren Aufgaben unterscheiden sich in Protokollbogen A und B.

Auditive Wahrnehmung: (aus Mottier-Test)

Die Kinder erhalten den Auftrag, einen Papagei zu spielen, der alles wiederholt, was die Logopädin sagt. Die Kinder erhalten unterschiedliche Silbenfolgen (siehe Protokollbogen A und B).

Mundmotorik: (Mausgeschichte aus: Mundmotorik-Training rund ums Jahr)

Die Maus möchte den Hund mit Hilfe der Kinder zum Lachen bringen. Die Kinder sollen sich die Bilder anschauen und versuchen die „Grimassen“ nachzumachen (Logopädin macht Übungen auch als Vorbild mit). Nach dem letzten Bild beginnt der Hund zu lachen.

Folgende Übungen kommen vor: Spitzmaul-Breitmaul, Zunge nach oben/unten und Seite, Schnalzen, Zunge Ruhelage. Die korrekten Bewegungen auf dem Protokollbogen mit einem Häkchen notieren. Während den Übungen soll die Logopädin zusätzlich Beobachtungen zu Speichelfluss und Tonus im Mundraum machen.

Semantisch-lexikalische Ebene: (aus BSGL: Prädikative Funktionen)

Beide Kinder haben jeweils zwei Mal 30 Sekunden Zeit um zu den Fragen im Protokollbogen möglichst viele Begriffe zu nennen. Dabei wieder die beiden Varianten A und B beachten. Auf dem Protokollbogen die Anzahl richtig genannter Begriffe notieren.

Symbolische Kompetenzen: (Bildergeschichten aus raconte angelehnt an Bildergeschichten aus dem BSGL)

Beide Kinder erhalten eine Geschichte. Diese müssen sie in eine sinnvolle Reihenfolge legen. Danach können sie sich die Geschichte gegenseitig erzählen. Der neugierige Hund hat nicht alles verstanden und hat noch Fragen zu den Geschichten. Auf dem Protokollbogen die gelegte Reihenfolge, spontane Äusserungen des Kindes und die Antworten auf die W-Fragen notieren.

Quellenangabe:**Pfeile**

Bildungsdirektion Kanton Zürich. *Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs*. Zugriff am 31.01.2014 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/ormulare_ssg.html#a-content.

Protokollbogen

Butschkow, R. (2010). *Hier stimmt ja fast gar nichts! Das grosse Suchspass-Wimmelbuch*. Köln: Baumhaus Verlag.

TBL Thurgauer Berufsverband Logopädinnen und Logopäden. (2003). *Diagnosebogen RE*. Zugriff am 31.01.2014 unter http://www.logopaedie-tg.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/logopaedie-tg/Dokumente/TBL_D_Diagnosebogen_RE.pdf.

Willikonsky, A. (2006). *SCHUBI Artikulationstest. Screening zur Ermittlung von Lautbildstörungen*. (1. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.

BSGL Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden. (2001). *Kantonales Diagnoseverfahren Logopädie für Kindergartenkinder*. o.O.

Gamper, Keller, Messerli, Moser & Wüst. (2012). *Mottier-Test*. o.O.

Thoenes, S. (2009). *Mundmotorik-Training rund ums Jahr*. (2. Auflage). Kempen: BVK Buch Verlag Kempen GmbH.

Le Boeuf, C. (1976). *Raconte*. Paris: L'ecole. (o.A. (n.d.). *55 Bildergeschichten*. o.O.: Schubiger, Huesmann+Benz.)

Protokollbogen logopädische Reihenerfassung

Name, Vorname:	Datum:	Version A
----------------	--------	-----------

Beobachtungen 	Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene (Sprechfreude, Blickkontakt, Turn-Taking)												
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Atmung</td> <td><input type="checkbox"/> Nasenatmung</td> <td><input type="checkbox"/> Mundatmung</td> <td><input type="checkbox"/> Erkältung</td> </tr> <tr> <td>Stimme</td> <td><input type="checkbox"/> heiser</td> <td><input type="checkbox"/> nasal</td> <td><input type="checkbox"/> unauffällig</td> </tr> <tr> <td>Redefluss</td> <td><input type="checkbox"/> flüssig</td> <td><input type="checkbox"/> klonisch</td> <td><input type="checkbox"/> tonisch</td> </tr> </table>	Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input type="checkbox"/> Erkältung	Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input type="checkbox"/> unauffällig	Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> klonisch	<input type="checkbox"/> tonisch
Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input type="checkbox"/> Erkältung										
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input type="checkbox"/> unauffällig										
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> klonisch	<input type="checkbox"/> tonisch										
	Weiteres:												

Morphologisch-Syntaktische Ebene 	Nebensätze evozieren (Material: Bilderbuch) „Es stimmt nöd, will ...“
	Präpositionen (Material: Kiste, 3 Gegenstände) In, auf, neben, unter, hinter, vor

Phonetisch-Phonologische Ebene 	Bildkarten benennen (Material: aus Schwanentest)									
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Sack</td> <td>Schoof</td> <td>Zitrona</td> </tr> <tr> <td>Polizischt</td> <td>Rüebli</td> <td>Krokodil</td> </tr> <tr> <td>Schlüssel</td> <td>Schpiegel</td> <td>Schtröss</td> </tr> </table>	Sack	Schoof	Zitrona	Polizischt	Rüebli	Krokodil	Schlüssel	Schpiegel	Schtröss
Sack	Schoof	Zitrona								
Polizischt	Rüebli	Krokodil								
Schlüssel	Schpiegel	Schtröss								

Sprach-Verständnis 	Unsinnige Aufträge ausführen (Material: Handschuh, Zettel, Stifte, Schere)
	Schrib din Nama auf em Zettel, mol en Kreis runduma und schnide es us. Z'erscht tuesch 4 Mol klatscha und denn leisch dr Händscha am Fuess a. Bevor du zur Tür laufsch, hocksch umgekehrt uf em Schtuehl.

Auditive Wahrnehmung 	Mottier-Test (Papagei-Spiel)								
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Re la</td> <td>ka pe to</td> <td>pi ka tu ra</td> <td>ka to pi na fe</td> </tr> <tr> <td>Go du</td> <td>lo re ma</td> <td>mo na lu ra</td> <td>ro na me li ta</td> </tr> </table>	Re la	ka pe to	pi ka tu ra	ka to pi na fe	Go du	lo re ma	mo na lu ra	ro na me li ta
Re la	ka pe to	pi ka tu ra	ka to pi na fe						
Go du	lo re ma	mo na lu ra	ro na me li ta						

<p>Mundmotorik</p>	<p>Übungen nachmachen (Material: Katzen-MuMo-Bilder)</p> <p>Spitzmaul-Breitmaul Zunge nach oben/unten/Seite</p> <p>Schnalzen Zunge an Ruhelage</p> <p>Speichelfluss Tonus</p>
<p>Semantisch-Lexikalische Ebene</p>	<p>Prädikative Funktionen (Material: Uhr) je 30 sek. Zeit</p> <p>„Was kann ma alles essa?“</p> <p>„Was kann ma mit dä Händ mache?“</p>
<p>Symbolische Kompetenzen</p> </p> <p><i>Spontansprache:</i></p> <p><i>W-Fragen: (SV)</i></p> <p>Wer kunnt alles in dr Gschicht vor?</p> <p>Was macht dr Bueb/ (Bild 2) dr Hund do (Bild 3)?</p> <p>Wo isch dr Bueb? (Bild 1)</p> <p>Wohi luegen dr Bueb und dr Hund? (Bild 4)</p> <p>Warum schimpft s Mami? (Bild 4)</p> <p>Wie fühlen sich dr Hund und dr Bueb ufm Bild? (Bild 4)</p>	

Protokollbogen logopädische Reihenerfassung

Name, Vorname:	Datum:	Version B
----------------	--------	-----------

<p>Beobachtungen</p>	<p>Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene (Sprechfreude, Blickkontakt, Turn-Taking)</p>
	<p>Atmung <input type="checkbox"/> Nasenatmung <input type="checkbox"/> Mundatmung <input type="checkbox"/> Erkältung</p> <p>Stimme <input type="checkbox"/> heiser <input type="checkbox"/> nasal <input type="checkbox"/> unauffällig</p> <p>Redefluss <input type="checkbox"/> flüssig <input type="checkbox"/> klonisch <input type="checkbox"/> tonisch</p> <p>Weiteres:</p>

<p>Morphologisch-Syntaktische Ebene</p>	<p>Nebensätze evozieren (Material: Bilderbuch) „Es stimmt nöd, will ...“</p>
	<p>Präpositionen (Material: Kiste, 3 Gegenstände)</p> <p>In, auf, neben, unter, hinter, vor</p>

<p>Phonetisch-Phonologische Ebene</p>	<p>Bildkarten benennen (Material: aus Schwanentest)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Sack</td> <td style="width: 33%;">Schoof</td> <td style="width: 33%;">Zitrona</td> </tr> <tr> <td>Polizischt</td> <td>Rüebli</td> <td>Krokodil</td> </tr> <tr> <td>Schlüssel</td> <td>Schpiegel</td> <td>Schtröss</td> </tr> </table>	Sack	Schoof	Zitrona	Polizischt	Rüebli	Krokodil	Schlüssel	Schpiegel	Schtröss
Sack	Schoof	Zitrona								
Polizischt	Rüebli	Krokodil								
Schlüssel	Schpiegel	Schtröss								

<p>Sprach-Verständnis</p>	<p>Unsinnige Aufträge ausführen (Material: Handschuh, Zettel, Stifte, Schere)</p> <p>Schrib din Nama auf em Zettel, mol en Kreis runduma und schnide es us.</p> <p>Z'erscht nimmsch es Nastüechli und schnützisch dri, denn leisch es unter dinem Stuehl.</p> <p>Bevor du ans Fenschter klopsch, laufsch einmol um din Schtuehl uma.</p>
--	--

<p>Auditive Wahrnehmung</p>	<p>Mottier-Test (Papagei-Spiel)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">No ma</td> <td style="width: 25%;">gi bo da</td> <td style="width: 25%;">ga bo di la</td> <td style="width: 25%;">ge bi da fi no</td> </tr> <tr> <td>Me ra</td> <td>to ki pa</td> <td>to pa ki mu</td> <td>ta pi ku sa we</td> </tr> </table>	No ma	gi bo da	ga bo di la	ge bi da fi no	Me ra	to ki pa	to pa ki mu	ta pi ku sa we
No ma	gi bo da	ga bo di la	ge bi da fi no						
Me ra	to ki pa	to pa ki mu	ta pi ku sa we						

<p>Mundmotorik</p>	<p>Übungen nachmachen (Material: Katzen-MuMo-Bilder)</p> <p>Spitzmaul-Breitmaul Zunge nach oben/unten/Seite</p> <p>Schnalzen Zunge an Ruhelage</p> <p>Speichelfluss Tonus</p>
<p>Semantisch-Lexikalische Ebene</p>	<p>Prädikative Funktionen (Material: Uhr) je 30 sek. Zeit</p> <p>„Was kann ma alles alegga?“</p> <p>„Was kann ma im Kindsgi alles macha?“</p>
<p>Symbolische Kompetenzen</p> <p><i>Spontansprache:</i></p> <p><i>W-Fragen: (SV)</i></p> <p>Wer kunt alles in dr Gschicht vor?</p> <p>Was machen d Meitla? (Bild 1)</p> <p>Wo schpilen d Meitla? (Bild 1)</p> <p>Wohi flügt dr Ball? (Bild 1 oder 2 oder ohne Bild?)</p> <p>Warum schimpft s Mami? (Bild 3)</p> <p>Wie fühlen sich d Meitla? (Bild 4)</p>	

Brev d'informaziun davart la tschaffada logopedica

Preziada mussadra da scoletta

Uonn vegnin nus a menar atras per l'emprema gada ina tschaffada logopedica en Vossa scoletta. Sco nus havein gia fixau per telefon vegn quella ad haver liug ils (datum). Per che tut gartegi, tarmettel jeu aunc in pèr informaziuns davart quella tschaffada.

Finamiras dalla tschaffada

En emprema lingia lessel jeu eruir, sche gl' affon fa atras in svilup da lungatg adequat a sia vegliadetgna. Plinavon va ei per sclarir il basegn d'agir (p. ex. in sclariment logopedic, ina cussegliaziun eav.).

Collaboraziun interdisziplinara

Per survegnir in maletg cumplessiv digl affon, eis ei impurtont, da buca mo mirar sin la situaziun momentana che jeu survegnel duront la tschaffada dil lungatg. Ord quei motiv tarmettel jeu en l'aschunta in formular d'observaziun cun la supplica, d'emplenir quel per tut ils affons digl emprem onn. Jeu sun leda d'obtenir ils formulars in jamna avon mia viseta. Fetg bugen lessel jeu integrar Vossa cumpetenza dil fatg e vesta sigl affon. Vus enconuschis ils affons meglier che jeu.

Per ch'ei seigi pli sempel pils affons da comunicar aviartamein duront la tschaffada, lessel jeu crear ina situaziun aschi naturala sco pusseivel. Per quei supplicheschel jeu Vus, da parter en ils affons en gruppas da dus che s'accordan bein.

Informaziuns als geniturs

Per ch'ils geniturs seigien informai davart mia viseta, tarmettel jeu plinavon ina brev als geniturs en l'aschunta. Jeu supplicheschel Vus, da reparter quella cun la posta da scoletta duas jamnas avon la tschaffada. Suentar la tschaffada informeschel jeu ils geniturs davart ils resultads.

Decuors digl avonmiezdi dalla tschaffada

Avon ch'ils affons arrivan, havein nus peda, per discutir damondas aviartas. Aschিপrest che tut ils affons ein arrivai, entschevin nus comunablamein el rudi. Jeu less nezegiar quella caschun per sepresentar e beneventar ils affons. Per rumper il glatsch fagein nus ina activitad comunabla el rudi (p. ex. cantar ina canzun, in giug da moviment eav.).

Suentar l'entschatta comunabla prendel jeu mintgamai ina gruppa suenter l'otra en ina stanza separada per menar atras la tschaffada. Jeu quentel 25 minutas per gruppa. Silsuentar astgan ils affons clamar la proxima gruppa.

Cura che jeu hai viu tut las gruppas, fagein nus ina finiziun comunabla el rudi. Suentar il prender cumiau havein nus temps per discussiunar ils resultads dalla tschaffada e sco agir vinavon.

Engraziel fetg per la collaboraziun! Jeu selegrel fetg, d'astgar visitar Vossa scoletta. Per damondas stundel secapescha bugen a disposiziun.

Cordials salids

Formular d'observaziun per la tschaffada logopedica en scoletta

Personalias digl affon

Num, prenum:	Onn da scoletta
Datum da naschienscha:	
Num dils geniturs:	Tel:
Adressa:	
Emprem lungatg:	
Persuna d'instrucziun:	Tel:
Ulteriuras mesiras:	

Las indicaziuns sin quei formular d'observaziun ein confidenzialas

Remarcas per emplenir il formular:

Part A1 e D: per plascher metter la crusch el quader che constat

Part A2 - 4 e B /C: L'idea ei da crear in maletg cumplexiv digl affon che s'orientescha vid sias res-suras. Per quei supplicheschel jeu Vus dad indicar las fermeziyas e fleivleziyas digl affon. Las noziuns en parantesa dueian survir sco orientaziun. Ei sto buca vegnir nudau tier mintga cavazzin enzatgei.

A. Funcziuns da basa (Lungatg, motorica, cogniziun, percepziun)

1. Lungatg

Plascher da tschintschar: Igl affon communicescha en situaziuns spontanias...

<input type="checkbox"/> cun grond anim, fetg aviert.	<input type="checkbox"/> pulit aviert, bugen	<input type="checkbox"/> plitost pauc	<input type="checkbox"/> fetg pauc, seretila, schenau
---	--	---------------------------------------	---

Cuntener comunicativ: Gl'affon gioga e tschontscha...

<input type="checkbox"/> cun differents affons	<input type="checkbox"/> savens cun ils medems affons	<input type="checkbox"/> darar cun auters affons	<input type="checkbox"/> mai cun auters affons
--	---	--	--

Capientscha da pensums: Igl affon capescha e sa menar tras pensums verbals...

<input type="checkbox"/> senza problems, era da pliras parts	<input type="checkbox"/> adina, sch'els ein formulai fetg sempel	<input type="checkbox"/> mo cun agid (immittaziun ni cun dumandar suenter)	<input type="checkbox"/> buc pusseivel (ni cun sbagls)
--	--	--	--

Articulaziun e furmaziun da suns: Gl'affon articulescha e fuorma differents plaids durant tschintschar...

<input type="checkbox"/> fetg exact, clar e correct	<input type="checkbox"/> exact	<input type="checkbox"/> plitost malarticulau, singuls suns buc correct	<input type="checkbox"/> fetg malarticulau, grev da capir (biars suns buc correct)
---	--------------------------------	---	--

Scazi da plaids: Igl affon discuora ni raquenta...

<input type="checkbox"/> adina cun in scazi da plaids adequat a sia vegliadetgna	<input type="checkbox"/> adequat, ins po suandar a ses raquents	<input type="checkbox"/> plitost malcapeivel, ins capescha mo cun dumandar suenter	<input type="checkbox"/> strusch suandabel
--	---	--	--

Grammatica e construciun semplas: Gl'affon tschontscha...

<input type="checkbox"/> grammaticalmein correct, era construcziuns pli liungas e complexas	<input type="checkbox"/> producescha construcziuns simplas, cuortas, mo correctas	<input type="checkbox"/> cun pulit bia sbagls	<input type="checkbox"/> cun bia sbagls
---	---	---	---

Memoria: Igl affon sa reproducir sempels versets, simplas canzuns e historas

<input type="checkbox"/> diltutafatg	<input type="checkbox"/> confuorm al senn	<input type="checkbox"/> fragmentau (mo certs plaids)	<input type="checkbox"/> insumma buc
--------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Camp fonetic-fonologic: Gl'affon enconuscha plaids che tunan semegliont e sa era far sez remas

<input type="checkbox"/> adina	<input type="checkbox"/> per gronda part	<input type="checkbox"/> mintgaton	<input type="checkbox"/> insuma buc
--------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------

Camp fonetic-fonologic: Gl' affon enconuscha e pronuncia silbas d'in plaid (p.ex. cun sblatschar, passar...)

<input type="checkbox"/> correct ed adina	<input type="checkbox"/> per gronda part	<input type="checkbox"/> tier igl agen num	<input type="checkbox"/> insuma buc
---	--	--	-------------------------------------

Fluenza dil lungatg: Igl affon tschontscha...

<input type="checkbox"/> culont	<input type="checkbox"/> pulit culont (repeta magari entirs plaids)	<input type="checkbox"/> blochescha tier certs plaids	<input type="checkbox"/> enorm dabot
---------------------------------	---	---	--------------------------------------

2. **Motorica** (p.ex. motorica groba ni fina , planisar ina acciun, coordinaziun, maun dominant)

3. **Percepziun** (p.ex. visuala, taktil-kinästetic, auditiv)

4. **Capacitads cognitivas** (p.ex. memoria, patertgar logic, slijar problems, tschaffar diembers)

B. Cumportament social ed emoziunal (p.ex. colaborar, responsabladad, conflicts, toleranza da frustra-ziun, cardientscha en sesez, serventscheivladad, capientscha per normas)

C. Cumportament d'emprender e da luvrar (p.ex. creativad, autonomia, motivaziun, tempo da luvrar, atenziun, premura, quitaun per enzatgei, brama da vuler saver/emprender enzatgei)

D. Ulteriuras indicaziuns

Ils geniturs han exprimiu quitaus ni malsegirtads pertuccont il svilup da lungatg da lur affon

Gie Na

In cordial engraziel fetg per la custeivla collaboraziun!

Fontauna: Supriu ed adattau ord „Kindergarten: Beobachtungsbogen zur Ermittlung des Entwicklungsstandes“ dil departament d'educaziun dil cantun S. Gagl.

Brev d'informaziun davart la tschaffada logopedica

Preziai geniturs

Il proxim temps vegnel jeu a visitar la scoletta da Vies affon per menar atras la tschaffada logopedica cun tut ils affons digl empren onn da scoletta.

Forsa che Vus sedumandais: „Tgei ei ina tschaffada logopedica?“

La finamira dalla tschaffada ei d'eruir il stadi da svilup dil lungatg digl affon e da porscher uras sustegn sch'ei fa da basegns.

Jeu vegnel ad esser ina damaun en scoletta. Duront quei temps lavurel jeu mintgamai en gruppas da dus culs affons. La fuorma da lavur sa per exempel esser: slijar in pensum, mirar e describer in cudisch da maletgs, far giugs da lungatg ni semplamein discuorrer ensemen. Duront quei temps observel jeu denter auter il scazi da plaids, la capientscha dil lungatg, la grammatica e l'articulaziun d'igl affon.

Mias observaziun vegnel jeu a discussiunar cun la mussadra da scoletta. Ils cuntegns da quei discuers vegnan a restar en quella pintga rama.

Sch'jeu observel duront la tschaffada ina singularitad dil lungatg, vegnel jeu a s'annunziar per telefon tier Vus. Allora havein la pusseivladad da discuorer dallas observaziuns e dallas pusseivladads d'agir.

Quei savess per exempel esser en fuorma d'ina cussegliaziun, in sclariment logopedic pli detagliu ni ina controlla supplementara.

Sche Vus haveis damondas tier la tschaffada astgeis Vus bugen s'annunziar per telefon tier mei. Quei vala secapescha era, sche Vus essas malsegirs ni fageis quitaus davart il svilup dil lungatg da Vies affon.

Cordials salids

Muossavia fegl da protocol

La muntada dils paliats:

En tut ils camps eis ei d'eruir ina tendenza e lu nudar quella cun ina crusch tier fermezia, fleivlezia ni enamiez. Aschia vegnan las resursas digl affon visualisadas. (Paliats adaptau: Bildungsdirektion Kanton Zürich)

Observaziuns: (Camp comunicativ-social-pragmatic/midada ni posiziun dils dents/vusch/respiraziun /discuorer current)

Duront l'entira tschaffada observar ils differents camps. Nudar las observaziuns duront ni suenter la tschaffada.

Camp morfologic-sintactic:

- Evocar construcziuns subordinadas

Mirar il cudisch „Hier stimmt ja gar nichts“ ed encurir caussas, che constatan buc. Mintgamai metter alternont pigns craps sin quellas (per affon treis tochen quater craps, la logopeda silmeins in crap per far all'entschatta in exempel). Cura che tuts han tschentau ils craps, prendan puspei naven els ins in suenter l'auter. Mintgamai cura ch'ins pren naven il crap dian ins: „quei constat buca, perquei che...“

Propostas per paginas ord il cudisch: duront solver, sin la piazza da giugs, sin via, en bogn, en combra.

- Preposiziuns ed artechels (ord il TBL)

Metter ina scatla e treis caussas sin meisa. La logopeda metta las treis caussas en differents posiziuns (per exempel en, sin e davos la scatla). Ella damonda igl affon A : „nua ein las 3 caussas?“. Il medem proceder tier igl affon B.

Camp fonetic-fonologic: (ord il „Schwanentest Schubi“)

Omis dus affons dian ina gada tut ils plaid. Mintga affon survegn ina pluna da cartas. Quellas numnan els alternont. Suenter brattan els lur pluna ed igl exercezi entscheiva da niev.

Ils plaid che vegnan numnai ein: **Sac**, nuorsa, citrona, polizischt, reba, crocodil, **taschtga**, glina, **tscharva**.

Capientscha dil lungatg: (Far pensums senza senn / deduciu dil BSGL, Mathieu e da protocols da tschaffadas)

Il tgaun (poppa da maun) di mintgamai in pensum als affons. Els adempleschan altenont. Gl'empren pensum ei per omis dus affons il medem, ils ulteriurs pensums ein differents (mira fegl da protocol A e B)

Percepziun auditiva: (ord il test da Mottier)

Ils affons survegnan il pensum, da giugar in papagagl. Quel repeta tut quei che la logopeda di. Ils affons survegnan differents sequenzas da silbas (mira fegl da protocol A e B).

Motorica dalla bucca: (Maletgs dalla miur: „Mundmotorik-Training rund ums Jahr“)

La miur less far rir il tgaun. Per quei drova ella gl' agid dils affons. Lez miran sin ils maletgs ed emprovan silsuenter d'imitar las „grimassas“ (la logopeda muossa ils exerchezis sco model). Suenter il davos maletg gartegia ei finalmein da far rir il tgaun.

Ils exerchezis ein: gizzar e trer lad las levzas, lieunga ensi/engiu e dalla vart, dar schlops, lieunga en posiziun da ruaus.

Ils moviments che ein corrects vegnan nudai sil fegl da protocol cun in crutsch.

Duront quei exerchezi ha la logopeda era caschun d'observar sch'igl affon sbaba e co il tonus digl affon ei.

Camp semantic-lexical: (ord il BSGL: „Prädikative Funktionen“)

Omis dus affons han mintgamai 30 secundas peda per numnar aschi biaras noziuns sco pusseivel tier la damonda tschentada (mira fegl da protocol A e B).

Nudar sin il fegl da protocol il diember dallas rispostas correctas.

Cumpetenz simbolica: (Historias da maletgs ord „racconte“, adaptau allas historias da maletgs ord ils BSGL)

Omis dus affons survegnan ina historia da maletgs. Quella ston ei metter en ina successiun che fa senn. Suenter astgan els raquintar in a l'auter lur historietta. Il tgaun marveglius ha buca propi capiu tut e tschenta aunc entginas damondas als affons.

Sin il fegl da protocol san ins nudar sche la successiun dalla historia ei stada endretga, las expressiuns spontanias e las rispostas sin las damondas dils affons (mira fegl da protocol A e B).

Fontauna:**Paliats**

Bildungsdirektion Kanton Zürich. *Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs*. Zugriff am 31.01.2014 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/ormulare_ssg.html#a-content.

Fegl da protocol

Butschkow, R. (2010). *Hier stimmt ja fast gar nichts! Das grosse Suchspass-Wimmelbuch*. Köln: Baumhaus Verlag.

TBL Thurgauer Berufsverband Logopädinnen und Logopäden. (2003). *Diagnosebogen RE*. Zugriff am 31.01.2014 unter http://www.logopaedie-tg.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/logopaedie-tg/Dokumente/TBL_D_Diagnosebogen_RE.pdf.

Willikonsky, A. (2006). *SCHUBI Artikulationstest. Screening zur Ermittlung von Lautbildstörungen*. (1. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.

BSGL Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden. (2001). *Kantonales Diagnoseverfahren Logopädie für Kindergartenkinder*. o.O.

Gamper, Keller, Messerli, Moser & Wüst. (2012). *Mottier-Test*. o.O.

Thoenes, S. (2009). *Mundmotorik-Training rund ums Jahr*. (2. Auflage). Kempen: BVK Buch Verlag Kempen GmbH.

Le Boeuf, C. (1976). *Raconte*. Paris: L'école. (o.A. (n.d.). *55 Bildergeschichten*. o.O.: Schubiger, Huesmann+Benz.)

Fegl da protocol per la tschaffada logopedica

Num, prenum:	Datum:	Versiun A
--------------	--------	-----------

<p>Observaziuns</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Camp comunicativ-social-pragmatic (plascher da tschintschar, contact visual, Turn-Taking)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Respiraziun</td> <td><input type="checkbox"/> cul nas</td> <td><input type="checkbox"/> cun la bucca</td> <td><input type="checkbox"/> cunauras</td> </tr> <tr> <td>Vusch</td> <td><input type="checkbox"/> rauc</td> <td><input type="checkbox"/> nasal</td> <td><input type="checkbox"/> normal</td> </tr> <tr> <td>Discuorer</td> <td><input type="checkbox"/> current</td> <td><input type="checkbox"/> clonic</td> <td><input type="checkbox"/> tonic</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Auter:</td> </tr> </table>	Respiraziun	<input type="checkbox"/> cul nas	<input type="checkbox"/> cun la bucca	<input type="checkbox"/> cunauras	Vusch	<input type="checkbox"/> rauc	<input type="checkbox"/> nasal	<input type="checkbox"/> normal	Discuorer	<input type="checkbox"/> current	<input type="checkbox"/> clonic	<input type="checkbox"/> tonic	Auter:			
Respiraziun	<input type="checkbox"/> cul nas	<input type="checkbox"/> cun la bucca	<input type="checkbox"/> cunauras														
Vusch	<input type="checkbox"/> rauc	<input type="checkbox"/> nasal	<input type="checkbox"/> normal														
Discuorer	<input type="checkbox"/> current	<input type="checkbox"/> clonic	<input type="checkbox"/> tonic														
Auter:																	

<p>Camp morfolgic-sintactic</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Evocar construcziuns subordinadas (material: cudisch da maletgs) „Ei constat buca, perquei che...“</p> <hr/> <p>Preposiziuns ed artechel (material: scatla, 3 caussas)</p> <p>En, sin, sper, sut, davos, davon</p>
---	---

<p>Camp fonetic-fonologic</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Numnar ils nums sils maletgs (material: ord il „Schwanentest“)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Sac</td> <td>Nuorsa</td> <td>Citrona</td> </tr> <tr> <td>Polizischt</td> <td>Reba</td> <td>Crocodil</td> </tr> <tr> <td>Taschtga</td> <td>Glina</td> <td>Tscharva</td> </tr> </table>	Sac	Nuorsa	Citrona	Polizischt	Reba	Crocodil	Taschtga	Glina	Tscharva
Sac	Nuorsa	Citrona								
Polizischt	Reba	Crocodil								
Taschtga	Glina	Tscharva								

<p>Capientscha da lungatg</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Far pensums senza senn (material: vons, cedel, fleters, forsch)</p> <p>Scriva tiu num sin il cedel, malegia in rudi entuorn e taglia ora ei.</p> <p>Sco εμπrem sblatschas 4 gadas e lu traia en il von al pei.</p> <p>Avon che ti vas tier igl esch, sesas il cuntrari sin la sutga.</p>
--	---

<p>Percepziun auditiva</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Test da Mottier (giug da papagai)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Re la</td> <td>ka pe to</td> <td>pi ka tu ra</td> <td>ka to pi na fe</td> </tr> <tr> <td>Go du</td> <td>lo re ma</td> <td>mo na lu ra</td> <td>ro na me li ta</td> </tr> </table>	Re la	ka pe to	pi ka tu ra	ka to pi na fe	Go du	lo re ma	mo na lu ra	ro na me li ta
Re la	ka pe to	pi ka tu ra	ka to pi na fe						
Go du	lo re ma	mo na lu ra	ro na me li ta						

<p>Motorica dalla bocca</p>	<p>Immitar ils exerchezis (material: maletgs dalla miur)</p> <p>Gizzar la bocca / trer en lad la bocca Lieunga ensi/engiu/dalla vart</p> <p>Dar schlopps Lieunga en la posiziun da ruaus</p> <p>Sbaba Tonus</p>
<p>Camp semantic-lexical</p>	<p>Funcziuns predicativas (material: ura) mintgamai 30 sec. temps</p> <p>„Tgei san ins tut magliar?“</p> <p>„Tgei san ins far culs mauns?“</p>
<p>Cumpetenz simbolica</p> </p> <p><i>Lungatg spontan:</i></p> <p><i>Damondas:</i></p> <p>Tgi vegn tut avon en la historia?</p> <p>Tgei fa il buob/ (Bild 2) il tgaun cheu (Bild 3)?</p> <p>Nua ei il buob? (Bild 1)</p> <p>Nua miran il buob ed il tgaun? (Bild 4)</p> <p>Daco sevila la mumma? (Bild 4)</p> <p>Co sesentan il buob ed il tgaun sin quei maletg? (Bild 4)</p>	

Fegl da protocol per la tschaffada logopedica

Num, prenum:	Datum:	Versiun B
--------------	--------	-----------

<p>Observaziuns</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Camp comunicativ-social-pragmatic (plascher da tschintschar, contact visual, Turn-Taking)</p>												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Respiraziun</td> <td><input type="checkbox"/> cul nas</td> <td><input type="checkbox"/> cun la bucca</td> <td><input type="checkbox"/> cunauras</td> </tr> <tr> <td>Vusch</td> <td><input type="checkbox"/> rauc</td> <td><input type="checkbox"/> nasal</td> <td><input type="checkbox"/> normal</td> </tr> <tr> <td>Discuorer</td> <td><input type="checkbox"/> current</td> <td><input type="checkbox"/> clonic</td> <td><input type="checkbox"/> tonic</td> </tr> </table>	Respiraziun	<input type="checkbox"/> cul nas	<input type="checkbox"/> cun la bucca	<input type="checkbox"/> cunauras	Vusch	<input type="checkbox"/> rauc	<input type="checkbox"/> nasal	<input type="checkbox"/> normal	Discuorer	<input type="checkbox"/> current	<input type="checkbox"/> clonic	<input type="checkbox"/> tonic
Respiraziun	<input type="checkbox"/> cul nas	<input type="checkbox"/> cun la bucca	<input type="checkbox"/> cunauras										
Vusch	<input type="checkbox"/> rauc	<input type="checkbox"/> nasal	<input type="checkbox"/> normal										
Discuorer	<input type="checkbox"/> current	<input type="checkbox"/> clonic	<input type="checkbox"/> tonic										
	<p>Auter:</p>												

<p>Camp morfolgic-sintactic</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Evocar construcziuns subordinadas (material: cudisch da maletgs) „Ei constat buca, perquei che...“</p>
	<p>Preposiziuns ed artechel (material: scatla, 3 caussas)</p> <p>En, sin, sper, sut, davos, davon</p>

<p>Camp fonetic-fonologic</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Numnar ils nums sils maletgs (material: ord il „Schwanentest“)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sac</td> <td>Nuorsa</td> <td>Citrona</td> </tr> <tr> <td>Polizischt</td> <td>Reba</td> <td>Crocodil</td> </tr> <tr> <td>Taschtga</td> <td>Glina</td> <td>Tscharva</td> </tr> </table>	Sac	Nuorsa	Citrona	Polizischt	Reba	Crocodil	Taschtga	Glina	Tscharva
Sac	Nuorsa	Citrona								
Polizischt	Reba	Crocodil								
Taschtga	Glina	Tscharva								

<p>Capientscha da lungatg</p> <div style="text-align: center;"> Fleivlezia </div>	<p>Far pensums senza senn (material: vons, cedel, fleters, forsch)</p> <p>Scriva tiu num sin il cedel, malegia in rudi entuorn e taglia ora ei.</p> <p>Sco εμπrem prendas in fazalet e schnuflas viaden, lu mettas quel sut tia sutga.</p> <p>Avon che ti spluntas vid la finiastra, vas 1 gada entuorn tia sutga.</p>
--	--

<p>Percepziun auditiva</p> <div style="text-align: center;"> Schwäche </div>	<p>Test da Mottier (giug da papagai)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No ma</td> <td>gi bo da</td> <td>ga bo di la</td> <td>ge bi da fi no</td> </tr> <tr> <td>Me ra</td> <td>to ki pa</td> <td>to pa ki mu</td> <td>ta pi ku sa we</td> </tr> </table>	No ma	gi bo da	ga bo di la	ge bi da fi no	Me ra	to ki pa	to pa ki mu	ta pi ku sa we
No ma	gi bo da	ga bo di la	ge bi da fi no						
Me ra	to ki pa	to pa ki mu	ta pi ku sa we						

<p>Motorica dalla bocca</p>	<p>Immitar ils exerchezis (material: maletgs dalla miur)</p> <p>Gizzar la bocca / trer en lad la bocca Lieunga ensi/engiu/dalla vart</p> <p>Dar schloppe Lieunga en la posiziun da ruaus</p> <p>Sbaba Tonus</p>
<p>Camp semantic-lexical</p>	<p>Funcziuns predicativas (material: ura) mintgamai 30 sec. temps</p> <p>„Tgei san ins tut trer en?“</p> <p>„Tgei san ins tut far en scoletta?“</p>
<p>Cumpetenzza simbolica</p> </p> <p><i>Lungatg spontan:</i></p> <p><i>Damondas:</i></p> <p>Tgi vegn tut avon en la historia?</p> <p>Tgei fan las buobas? (Bild 1)</p> <p>Nua giogan las buobas? (Bild 1)</p> <p>Nua sgola il bal? (Bild 1 oder 2 oder ohne Bild?)</p> <p>Daco sevila la mumma? (Bild 3)</p> <p>Co sesentan las buobas cheu? (Bild 4)</p>	

Leitfaden

Einleitung: Zeit, zwei Moderatoren, Audiogeräte, jeder sagt Namen bevor er redet (wird in BARB anonymisiert) → für alle okay? Diskussion → alle Meinungen sind okay, kein richtig oder falsch. Auch Kritik darf gerne geäußert werden.

1) Zu unserer Reihenerfassung

Ihr habt nun unsere Reihenerfassung kurz kennengelernt: Wie ist euer erster Eindruck? (jeder soll sich kurz äussern)

- Wie ist die Erfassung inhaltlich? Fehlt etwas? (Phonologische Bewusstheit?)
- Wie beurteilt Ihr die Durchführbarkeit/ Zeitlichen Aspekt?
- Wie bewertet Ihr das Ausfüllen des Protokollbogens?

2) Romanisch

Wir haben die deutsche Fassung auch auf romanisch übersetzt – gibt es da Aspekte die nicht direkt übernommen werden können?

- Z.B. Phonetik?

3) Kindergärtnerin

Vor euch liegt der Beobachtungsbogen für die Kindergärtnerin. Damit haben wir die Fachkompetenz der Kindergärtnerin miteinbeziehen wollen. Das Umfeld des Kindes miteinzubeziehen ist auch im Hinblick auf ICF wichtig.

- Wie beurteilt ihr den Aufwand und die Ausfüllbarkeit dieses Bogens?
- Inwiefern soll die Kindergärtnerin generell in die Reihenerfassung miteinbezogen werden? Was würdet ihr euch für eine Zusammenarbeitsform wünschen?

4) Eltern

Die wahren Experten für das Kind sind die Eltern.

- Inwieweit können und sollen Eltern in die Reihenerfassung integriert werden? (Brief, Fragebogen, Elternabend usw.)

5) Setting

Unsere Reihenerfassung haben wir für Zweiergruppen konzipiert. Es gibt ja auch die Möglichkeit die Kinder einzeln zu erfassen oder auch noch grössere Gruppen zu bilden. Mit der 2er Konstellation wollten wir die Kommunikation anregen und ein möglichst natürliches Setting schaffen.

- Welches Setting könntet ihr euch vorstellen und wieso?

6) ICF

Wir haben das Thema ICF in folgenden Punkten in unsere Reihenerfassung miteinbezogen: die Zusammenarbeit mit Kindergärtnerin und Eltern, das Setting (Kommunikations-Aspekt) und die Ressourcenorientierung (u.a. im Protokollbogen).

- Wie ist eure Meinung zu diesen Ideen?
- Gibt es von Eurer Seite noch weitere Ideen?

7) Zeitpunkt

Unserer Meinung nach, ist der ideale Zeitpunkt für die Erfassung nach den Herbstferien (etwa Ende November). Ihr führt eure Reihenerfassung im Januar durch. Andere Dienste wählen den Zeitpunkt der Erfassung direkt nach den Sommerferien. Ihr seht, es gibt hier keine genauen Vorgaben.

- Wieso findet ihr den Januar besonders geeignet für die Erfassung?
- Vor- und Nachteile für die Wahl des Zeitpunktes
- Evtl. Prognose für nächstes Jahr?

8) Zeit für Fragen

9) Abschluss und Dankeschön

Nachfragetechniken:

Könnten Sie das eben Gesagte noch ein wenig erläutern?

Könnten Sie das noch ein wenig ausführen?

Könnten Sie uns ein Beispiel geben?

Ich habe Sie (akustisch) nicht ganz verstanden, könnten Sie noch einmal wiederholen?

Wollen Sie das Gesagte vielleicht noch ergänzen?

Wie haben sie das gemeint?

(Lamnek, 2005, S. 152)

Kurzprotokoll

- Zu wenig Zeit für so eine grosse Reihenerfassung
- Stärke-Schwäche-Pfeile und ressourcenorientierte Erfassung als positiv
- Setting: könnten sich die meisten mit 2 Kindern vorstellen
- Grundsätzlich wurde die Reihenerfassung gelobt
- Vorschlag, dass 2 Logopädinnen zusammen die RE durchführen könnten
- Vorschlag am Anfang eine Kernaufgabe zu machen
- Eine Person eher dominant → eventuell andere Gruppenmitglieder beeinflusst
- Aufwand für Kindergärtnerin eher zu gross
- Aufwand für Logopädin auch (vor allem wegen Eltern, Telefon...)
- Gruppe motiviert, aktive Teilnahme und Mitdenken

Transkript Rohfassung

1. (Monika) Okey ähm guat also iar hen jo jetz üsri Reihaerfassig wo mer zemmagstellt hen kurz kennaglernt. Miar hen jetz mol so wella froga ähm vilecht so an kurza ersta Idrock, dass sich jeder so imna kurza Statement dazua üssra könnt, was ihm gfalla het oder ned oder was ihm gad so in Sinn kunt. jo. Könntemer do mol so a Rundi macha isch es okey? #00:01:28-0#
2. #00:01:28-0# (P1) Jo also P1. und für mi isch au eigentli do d Frog gsi vu dr Ziit. Also iar hen des sehr usführlich gmacht und sicher alles, alli Bereich ganz guet überleit. Aber etz isch vilech d Frog wo ma könnti stellana, söll mas a biz kürza dass ma wüekli mit allne Kind duarakunt. #00:01:47-6#
3. #00:01:47-6# (P2) Also i find iar hen das sehr guat gmacht, durchdacht, sehr usführlich. Und eba sicher au de Ziitfaktor isch do, muass ma sich überlega. Uuund jo also zum Boga kani im Moment ned viel meh sega. Was miar no gfallt isch, dass iar der Kinder-gärtnerin drei Wucha lang ziit lön zum der Beobachtigsboga usfülla. #00:02:19-8#
4. #00:02:19-8# (P3) Also was i uu guat gfunda han, isch dia Uflischtig, wenn macht ma öbba was. Jo miar hend etz wüekli Reihauntersuchiga eigentlich no ned gmacht - aso i han eini mini erscht mol gmacht z Rhäzüns. Jo vieli Sacha isch jetz no guat gsi, dassi gseh ha mol eigentlich so vum Ablauf her bini scho öbba, oder isch das woni gmacht ma im Rahma. Ähm au das do woner zemmagstellt hen findi uu guat, was mer do guat gfallt sin do dia Pfiili, also das isch eigentli was ganz eifachs wo ma aber au schnell amol gseht wo isch was. Das findi ganz lässig. Eba vu da Ziit her hani jetz wie au s Gefühl ischs a biz viel. Wenni jetz a biz überlegga was han i gmacht, wiaviel Ziit han i brucht, kani miar vorstella müasst ma das no diskutiara (.) aber susch guat. #00:03:16-6#
5. #00:03:16-6# (P4) I han mini erschti Reihaabklärig vor zehn Jahr gmacht. Uund jo glaub zwei mol und nocher jetz do nüm. Ha mi letscht also i schaff no amna andera Arbeitsort wieder müassa Reihaabkläriga macha. Und am beschta gfallt mer, dass dass mis Vorgeha ziemli ähnlich usgseht. Und i han au wüekli zu jedem Punkt, wie iar das gmacht hen, paar Sache ufgschriba aber es ka au sii, dass ich das nöd bi jedem Kind wüekli mache. Bi gwüssna Kind merkt ma schnell ou das ka ma usloh oder do muass ma noch, das muass ma sicher macha. Aso i finds guat dass alles do isch, wia gseit ma muass jo nöd alles macha. Und vum Ziitrahma her jo isches immer scho a biz knapp und i han jetz eifach grob amigs 15 minuta pro Kind grechnet (..) jetz mit zwei Kind weiss i nöd (.) jo wia das denn isch. Aber i ka mer vorstella, 20 25 minuta, dasses eigentli söt go, je nachdem. Find isch guat gmacht. #00:04:32-4#
6. #00:04:32-4# (P5) Min Nama isch P5. Uund i möcht mi do aschlüssa, i find eigentli guat ufgleist und au sehr guat überleit. Grundsatzfrog stellt sich bi miar scho: tuat ma alli Kind duaraneh oder ned. Und wenn ma das bi jedem Kind macht oder immer bi allne Kind wo ma denn scho gseht jo do isch eigentli gar nüd gross wo me muass aluaga, denn find ich, isch viel z viel. Und dassmer villicht wia ei Kernufgab het wo mer seit dia macht ma, isch die guet? So Sacha könnt ma sich sicher no überlega. Wil das, i denka wüekli, liit das nid dina. #00:05:21-9#
7. #00:05:21-9# (P6) Also ich heissa P6. Und ich wia gseit iar hen das sehr sehr guat fundiert überleit. (...) Eifach do epis neus wett ich no dazua säga. Iar müand au an eu Logopädin, als Logopädin denka odr. Wenn iar drei Stund lang müand do zualosa (..) es isch sehr astrengend. (???) möcht ich eu eifach no uf dr Weg geh, dass iar au uf eu müand luaga. #00:05:54-8#

8. #00:05:54-8# (P7) Ich bi d' P7. Ich tua mich mol entschuldiga fürs inaschneia. Aber nu ganz kurz. Ich han chli ähnlich überleit jetz vu dem kurze Moment wia d' P5. Wil üsi Reihauntersuchiga vu früaner sind eigentlich ganz es Kurz-Screening gsi, eifach epis so chli loh verzehla und so en lidruck übercho und zämme mit der Kindergärtneri het ma denn vu dem eigna kurza ldruck und was si verzeht het e sone Art Screening nocher mit dena Kinder gmacht. Das isch so s einte wonich au denka, das lohnt sich no gnäuer azluega. Und s andere isch aber das hender vilicht gseit. Es müesst unbedingt stoh isch es Erchtsproch, Zweitsproch oder um weli Sproch gohts. Wil das kan ganz an andera ldrock geh vumene Kind. #00:06:45-4#
9. #00:06:45-4# (P8) Ich bin d P8. Ich finds toll au dass es so ne Protokoll so ne Protokollboge git. Ich kenn d Reihauntersuach au vu früener, miar hen der au gmacht miar hend au öppa so zwei Siita gha, ned meh. Ich denka es brucht sicher nöd A und B. Ma könnt A und B do bide Mottier uf zwei Lischte macha, dass ma nöd z viel Formular het und denn no verwechslet oder weiss Gott was, zum drufschriba isch sicher eifacher. ähm ich finds guat mitre Kernufgab, dass wemer Kind gseht und ma weiss das fallt uf oder fallt nöd uf, kamer doch schnell alli Chind aluaga und bim einta vilich no dia Kernufgab macha und di einta Sacha denk ich au das erübrigt sich, wennma denn dia Chind gseht. Was mir no dina ka hen isch a chli Bewegig, also Hampelma und Ball prella isch sicher drina gse. Au under dena Aspekt Atmig und (..) Redefluss und Stimm. jo ich find das au mit de Stärchene und Schwächi guat, find ich eigentlich sehr sympathisch jo. #00:07:53-1#
10. #00:07:53-1# (P9) Min Nama isch P9. Ich schliess mich jetz nid allem Lob an, es isch alles sehr viel sehr guat so. Ähm was miar uffällt isch beim Thema Redefluss die Einteilung klonisch, tonisch han ich letschthin binra Witerbildig ghört seg völlig veraltet, ma segi das nüme so. Sondern ich glaube anspannungsfreies Stottern und Stottern mit Anspannung und beschribts dann eifach wias isch. Aso Luutwiederholiga oder Silbawiederholiga oder so. So und ähm bim Thema Sprochverständnis bi dena Uftreg find ich aso klar ma kennt dia denn irgendwann mal aber vilich so als Idee ob ma ned dia Schlüsselwörter würdi fett mache. Dass mer grad wass "ah das isch das med dem Nama und dem Zettel und em Kreis und so". joo. Und dann frog ich mich wenn d Kindergärtneri mir den den Beobachtungsbogen usfüllt und es isch es Kind wo iar scho grob uffällig isch sprochenlich, ob ich denn überhaupt noch e Reihaerfassung söll macha mit dem Kind oder grad seg "der Paul muass ich sowieso ned neh wel der kummt sowiso mol extra zu miar. Des wär so a grundsätzlichi Frog. Macht ja denn kei Sinn eigentlich dass ich den au no unter dem Aspekt was d Ida grad zurecht gseit het, ma het denn der Kopf eh so voll so viel Kind, das dann no usanand halta. Und dii eba wo d Kindergärtnerin erfasst het, als sowiso therapiebedürftig, ob ma di ned grad usafiltret. #00:09:28-4#
11. #00:09:28-4# (P10) Min Nama isch P10. Aso wott mi do au ganz vielem aschlüssa, wo scho gseit wora isch. I finds sehr guat, systematisch, au praktisch, übersichtlich. I finda dia Uflischtiga au sehr guat, dass ma genau weiss was wenn. Mini Frog isch au gsi a biz: muass ma wüerkli alli Kinder aluaga? Vor allem denk i jetz grad s Umgekehrte vu diar au, aso vu diar P9. Wenn jetz d Kindergärtneri as Kind als überhaupt ned uffällig istuft, macht das denn Sinn dass ich denn Ziit brucha für das Kind. Jo das isch so ei Frog für mi. Und vu der Ziit her hani au s Gefühl das wird zu knapp so wenn ma das alles macha witt. #00:10:22-5#
12. #00:10:22-5# (P11) Min Nama isch P11. I han au ganz kurz was mini Kolleginna jetz do scho gseit hen, denk kani eigentli au nume zuasäga. Was miar bsunders guat gfallt isch wüerkli dia Ressourcaorientiertheit bi dem System. Das ganz eifache links, dass ma do iikrüzla kann wo sin au Stärkene vum Kind. I ha mi scho gfrogt ob e Reihauntersuach, ebe das söt wohrschindli schneller go, wenn das jetz vor allem eba bi dene Kind wo ma weiss, es sin Problem vorhande, döt wär ma vilich a biz genauer aluaga. Ziitfaktor isch an Grund, wo ma das alles aso ka macha. Aber iar hen jo gseit es sich as Agebot, und ma weiss denn scho wo ma akrüzla muess oder nöd. Jo iar sind ufem Weg, i glaub do kama

eifach no modelliara und macha und eba au vo dena erfahra Logopädinna einiges erfahra, was macht Sinn und d Frog wo jetz do uftaucht Reihautersüach: muass ma denn alli Kind durachecka, do het vilich d Regionallogopädin no epis z säga. Also i weiss no vu minere Ziit, do het ma gseit im erschta Kindergartajohr do sind alli, i weiss aber nid wia der aktuell Stand.. #00:11:46-2#

13. #00:11:46-2# (P6) Tschuldigung.. i jedem Kanton? hen si sitem 1. August ganz klari Vorgaba wie die logopädische Erfassig im Kindergarta abzgo het. Do wären di erschta, di klina Kindergärtner alli grob abklärt, alli. Und d Frog, dia wo guat reden, muass ma do: dia wend alli ko. Wenn du nu eina nimmsch, denn isch eina trurig. Und guat isch gsi, das het si Zweiergruppa gmacht?. I han au gmacht: Fründä zemma und denn entwickelt sich a dermassa Dynamik, also das isch guat. Also erschta Kindergarta alli. Und Kindergartalehrperson wird übrigens mit KGLP abkürzt und nid mit KG - was isch das. Das sind eso Abkürziga oder LP isch Lehrperson oder LGP isch Logopädin. Ähh Kindergartalehrperson muass alli amelda mit üsrem Formular wo mer hen aber das, das wird i eu scho no säga. Und döt druf tuat, isch wichtig sin alli Personalia druf und so und döt kama das ganz schnell akrüzla, uffällig also was iar usagno hen isch sehr guat und eigentli fasch wia miar's hen im Qualitätsdossier. Im zweita Kindergarta weren dia, nur dia mitem Screening erfasst, dia wo uffällig gsi sin, no ned sicher gsi isch, dia so macht mer das. Was was ich jetz no sega wetti: iar schlön vor, d Logopädin lütet d Eltra a. Das würd ich nid empfehla sondern d Kindergartalehrperson söll mit de Eltra reda wil d Kindergärtnerin kennt jo d Eltra. Ich kenna dia nid. Uuund - do jetzt wieder denka a eu - de ziiitlich Uffwand. #00:13:38-0#
14. #00:13:38-0# (P3) Dörfi do öpis sega. I han jetz di letschta Wocha mit da Sandra Reihabklärige gmacht. Miar hens so gmacht, dass me Briaf schicked. #00:13:45-8#
15. #00:13:45-8# (P6) wia? #00:13:46-9#
16. #00:13:46-9# (P4) Jo also so #00:13:49-7#
17. #00:13:49-7# (P6) Also bi miar het jetz das d Kindergartalehrperson gmacht. Aso aber ich denka do wiard jedi in jeder Gmeind und denn isch no d Gmeindsbehörde wo denn au no bestimmt wia mes z tua het und so. Aso do muan miar sehr sehr beweglich sii. Eifach unterem Persona und Dataschutz und d Eltra müan informiert werda. #00:14:11-6#
18. #00:14:11-6# (P4)Also au wens Kind ned uffällig isch? #00:14:12-6#
19. #00:14:12-6# (P6) Miar müand. Miar müand, es isch obligatorisch. Aso eba do dia (...) miar müand aso dä Briaf wo miar alli erhalta hen im Januar vu dem Johr jo, was heisst die logopädische Erfassig ist obligatorisch. Also jedi Schual muass das abüta und drum isch au d Frog eina nöd und so...wenn d Eltra entscheidet: üsers Kind goht in da Kindergarta, denn isches Teil vur Schual. #00:14:40-8#
20. #00:14:40-8# (P10) aber wenn jetzt so wia d'P4 gseit het so mit dena Brief: das wär jo no eigentli öpis praktischs oder. (Ida??: Joo). Döt hesch Brief wo nu kasch inekrüzle nod wia der Zahnarzt, im blaua Büachli, notwendig, en Abklärig oder es isch alles ok. #00:15:00-1#
21. #00:15:00-1# (P6) also wie iar das wennd mache. Also i han jetz eifach, guat Gmeind het mir au gseit, und i hen au en Weg gsucht zum jo zum mi au a biz entlaschta, aso wennmer jetz eswo 6 Kindergarta het wia i, das isch unmöglich zum soviel Briefe schriebe. Und Kindergärtnerinna hen Kontakt und das goht eigentli recht guat. Und i han jetz i fasch 30 Johr i ha no nia es Kind ka wo nid het wella oder nid het dörfa ko. (..) Und i empfehla au also wenn miar so lang - also jedes Johr epis anders mache, sos

wirds uu langwilig. #00:15:35-6#

22. #00:15:35-6# (Monika) Guat ähm. Mir hen jetz a paar mol epis ghört vu eu, dass ähm dass ma wia am Afang a Ufgab macha könnt, wo ma ähm denn oh luagt weli Berich also wo ma denn usafindet äh ob ma jetzt alli Beriich no söll duarimacha oder ähm ob ma bi dem Kind scho usahört: jo do muassi nu no das aluaga. Hen iar vilech Vorschläg für sone Kernufgab? Oder für sone Afangufgab.. ähm woma des könnt bestimma. #00:16:16-4#
23. #00:16:16-4# (P3) Also i han etz zum Bispiel - isch no luschtig - i han genau des Buach au gha, etz für dia Screenings und i han eifach au also han au es Kind wo zu mir id Logo kunt wo denn glii het wella ussako wia di andera Kind au zu mir. Un denn han i eifach mit dena woni würlkli gwüsst ha do isch sowieso nüd uma, hani würlkli kurz - also i ha sona Schatzkiste und denn hani do des Buech usagno - denn hemer würlkli kurz gseit: guat mir suachen jetz amol fuf Fehler oder aso, tuan luaga ob mer das finden und denn jo aso ischs würlkli noch 2, 3 Minuta simer denn scho duara gsi und denn het das Kind e Abzeicha kriagt und denn isch guat gse. Also i find etz so mit somene Buach ghörsch also vorallem mit dem hani s Gfühl kunt würlkli sehr viel, han i jetz d Erfahrig gmacht i de letschte Wuchene aso. So öpis würlkli als Kernufgab nimmt für de Afang. #00:17:09-1#
24. #00:17:09-1# (P6) Aso wia gseit mora gangi und i han jetz für morn so Guatzli ufemna Teller und das han ich dr Kindergärtneri geh. Das hen mir also besprocha. Und dia, si tuat denn morn dia, där Teller ufm Si ufn Stuah und sitzt druf und denn oder denn gits a Reaktion. Und denn chum ich inna aso denn chum ich inna und denn, denn oder denn frog ich denn nocher "he was isch passiert?" und denn hen alli, das sind jetzt 10, s gliche gseh und dia chönd denn mir verzella. Und denn jo, ich han denn zum Teil 4 wo chömmend oder und i ha denn do vier Zättel woni umajongliere jo. Und es isch no guat öpis wo passiert und denn verzellends drüber.(Einschub jmd. unv.?) Oder dia Kischta find ich au guat, döt dina ka ma ganz viel Sacha ia tua und jeda dörf öpis usaneh und mitneh. I han gad züglet, hani viel viel ka, döt müaner nüd meh macha, do verzehlt s Kind. Und i könn akrüzle #00:18:21-0#
25. #00:18:21-0# (Flavia) Dörf ich no kurz nochfoga. Dia Sacha kasch du denn eifach spontan ufschribe wohrschindlich oder? Oder nimmsch du das denn uf dia Üssriga vu da Chind? Oder wia tuasch du das denn no dokumentiera? Wenn du seisch du hesch vier Chind? #00:18:40-5#
26. #00:18:40-5# (P6) Jo drü, vier. I han d Erfahrig gmacht drü isch fasch besser. Am Afang han ich mit einem gmacht, das isch gar nid guat gsi, i han au zersch müessa lerna, äähm es isch würlkli a totali Konzentrationssach das was ufschrib. Aber i mach das würlkli so: sobald ich ned sicher bin, denn würd ich das Kind mit da Eltra. (Einschub: mhm). Und ich bin sehr vorsichtig, wil ich denk liaber amol meh abklära aber es goht scho uf uf min Ziit. Liaber amol meh abklära also amol weniger. #00:19:13-4#
27. #00:19:13-4# (P11) Aber glich zu dinere Frog: tuasch du simultan ufschriibe genau das wo s Chind seit? #00:19:21-3#
28. #00:19:21-3# (P6) Nai nai #00:19:22-6#
29. #00:19:22-6# (P11) Wil das liit jo nid dina. #00:19:23-5#
30. #00:19:23-5# (P6) Das kan i meistens ned macha. Also wenn drei gönd, denn säg ich säg dr Frau sowieso söll no a bizli warta oder denn kani ufschriba oder. Wenni jetz gad drei ha wo nüd sin, denn kon gad di nögschta ko. Aber es isch sowiso so dass di nögschta scho dussa warten wens ned scho dina sin. Also das isch so Praxis #00:19:50-3#
31. #00:19:50-3# (Monika) Mhm. Und etz hemer gad no ähm, ah hesch du no was wella

säga? Tschuldigung. #00:19:53-2#

32. #00:19:53-2# (P7) Nu ganz kurz eifach. Mit de Schatzkischta han i d Erfahrig gmacht: I nimm e Kartonschachtle woni Löcher drin macha, dass si au chönd taschta. Und das git au sofort e neuu Dynamik, wens mönd beschribe eba imna Zweiergrüppli em ander wie isch das, denn erfahrt ma sehr viel über s Taschta grad. Meistens hani a Balle drin, sone Strubeli wo mer au ka umerüara, aso mer ka der eigentli in kuarzer Ziit sehr viel Informatione überko. Und dia Taschkischta dia bringt würlki sehr viel ussa. Und meistens hani ebe es Buech au drine, grad für einzeln wo denn chli meh Ziit brucht. Aber i han jetzt sicher 10 oder no länger Johr ke Reihauuntersuach meh müesse mache #00:20:38-4#
33. #00:20:38-4# (Monika)Jo. Jetzt hemer vorher grad no über s Setting gredet, vilicht könn-temer dia zerscht. Ähm du hesch jetzt gset drü oder vier. Mir hen das jetzt für zwei Kind üs usdenkt. Aber es git jo ebe oh dia Varianta met eim Kind. Was segen ihr do dazua? Köntens ihr eu guat vorstella wie mir das gset hen met zwei Kind oder würden iar bevorzuga no meh oder weniger z neh? #00:21:09-6#
34. #00:21:09-6# (P3) Also i han am liabschta s Kind einzeln. Etz mit zwei köntis mir au no vorstelle, aber i glaub meh (..) glaub ich wer ich überfordert. #00:21:19-4#
35. #00:21:19-4# (P3)Also jo wenn denn ei Gruppe noch der andera kunt, un denn noher no wüssa wer. Also i ha scho mit eim Müah zum des noher nomol nohvollzüha wie het des Kind jetzt gredet und weles Kind isch das gsi (..) jo also am liabschta würlki nu eis, högstens no mit zwei #00:21:37-0#
36. #00:21:37-0# (P2) also i kenns jetzt au mit eim aber ich denk es isch no e Useforderig, au für d Kind so im Turn-Taking dabii z sii und z rede. Ich glaub es giit scho no e Dynamik vo "ich will au no öpis verzella oder eba nid" wie isches no im soziala kline Netz, oder es isch jo denn nöd drü oder vier. Es git Kind dia reden nüd wenn es anders debii isch oder und wens allai hesch für dii gahts ehnder. (Einschub: oder vilich ehnder z zweita). Jo find ich jetzt no spannend, das z zweit usprobiara. Aber ich denk do kömer denn au wechsla oder wemmer gmerkt ou i han kei Überblick, denn ninnt me halt das eint no alai (Einschub: ja ja) Also ich denk das isch jo denn #00:22:17-5#
37. #00:22:17-5# (P8) Also i han d Erfahrig gmacht wenn ma nu eis gno han, dass Kind het wo ghemmt sind und nüd redend und das mit dene Gspönli zemma, das , denn hebt sich das uf #00:22:27-9#
38. #00:22:27-9# (P3) Jo kamer vorstella #00:22:30-1#
39. #00:22:30-1# (P5) Ich han di glich Erfahrig gmacht und han denn s letsch Johr 3er Grüppli ka (..) isch aber scho aspruchsvoll. (Einschub: mhm) Und du hesch denn halt nomol weniger Ziit für jedes einzelne Kind. Dass du nohere würlki weisch wo isch das jetzt gnau gsi und jo. #00:22:49-9#
40. #00:22:49-9# (P10) Du P6 hesch glaub gseit Kindergärtneri könti vorher Grüppli mache, gell hesch du das gseit? (Einschub P6: nai si hät das gseit) oder si het das gseit. Mir kunt jetzt grad eina in Sinn, der het bi mir also das isch a Abklärig gsi woni eifach zwei gno han, und das Kind het gar nüd gredet au mit em andera. Und isch überrollt worda und wenn mer denn zwei Kind nimmt, wo ebe der eint überrollt und der ander denn sich zruckzieht, denn kunt würlki, es isch würlki nüüd ko (Einschub: jo das isch denn). Und das find i no, das isch en guata Asatz, wenn Kindergärtneri kann säga: dia zwei giigend und chönd au mitenand reda und der eint wird niid vum andera überrollt (??). Das könn mir vorher nid ischätza. #00:23:36-0#
41. #00:23:36-0# (P6) Aber s Ziel vu dera Grobabklärig, isch nid dass mer genau weiss s

Kind het do döt und do und do, sondern ganz einfach ganz grob, ebe jetz s Kind het irgendwie a Sproch oder Sprechuffälligkeit. #00:23:52-3#

42. #00:23:52-3# (P10) Aber wenns gar nüd seit denn kasch jo au gar nüd säga. #00:23:56-3#
43. #00:23:56-3# (P6) Aber das ghört ebe au derzua #00:23:57-8#
44. #00:23:57-8# Und das het (ein paar reden durcheinander unv.) #00:23:58-5#
45. #00:23:58-5# (P6) Also das würd ich natürli nomol allai loh ko, (Einschub: denn würsch e Abklärig mache?) also das würd i. Und das ghemmt sii, het ebe au sini Wichtigkeit, dass mer das so aluaget #00:24:13-3#
46. #00:24:13-3# (P11) Jo i find jetz wennmer das grad drüber reden: di kommunikativi Fähigkeitkeita, han ich dia verpasst? (Einschub: döt oba) okey Beobachtiga allgemein. #00:24:27-2#
47. #00:24:27-2# (P7) Öpis hani no welle säga, ich weiss nöd ob das jetz vorher scho diskutiert worde isch. Aber mir hen z Luzern won ich im Praktikum gsi bin, sin mir immer z zwoit i dia Kindergärta. Und das isch eifach uu guat gsi. Di einti het sich soo locker könna de Kinder anegeh ohni überhaupt müssa öpis würlki gseh. Und di ander isch denn di Beobachtendi gsi, het überhaupt ned gstört, am Afang hani au denkt jo das isch doch komisch wenn denn do öpper no Notiza macht. Aber das isch super gsi also i ha dia Art Screening sehr als positiv empfunda. Und ich weiss nid öb der Kanton das irgendwie ob das überhaupt e Möglichkeit wär aber i gsehti das als grossi Entlaschtig. #00:25:13-6#
48. #00:25:13-6# (P6) Also mir in Landquart machen das z zweite. Aaber wie lösich das jetz praktisch? Stell dr vor du müasstisch uf Sedrun ufa und so wie machsch das praktisch? Denn müamer immer dra denka: hey Therapia fallen us oder. Vu dem hera wenn iar do Wucha lang so lang denn hender eifach a Wucha kei Therapie - und wer zahlt das? Also das #00:25:36-9#
49. #00:25:36-9# (P7) Wie mached ihrs denn jetz in Landquart mitem bezahla? #00:25:40-5#
50. #00:25:40-5# (P6) Also mir hend jetz do, miar müand 6 miar müand äh 25 Therapie und 4 Abklärigs und Berotigsstunda weren zahlt bi 100% odr, denn isch das eifach debii #00:25:56-2#
51. #00:25:56-2# (P6) Aber i weiss ned wia mir das denn machen #00:25:59-4#
52. #00:25:59-4# (P6) Das müand ihr mit eurem Verband abmache wia ihr des wennnd. Aber zu zweit das isch a ganz ganz tolli sacha aber es isch halt leider praktisch nid #00:26:07-1#
53. #00:26:07-1# (P3) henders denn mitenand (Einschub jo) oder jedi het? (Einschub jo?) #00:26:10-8#
54. #00:26:10-8# (P6)Also i kan zu dir ko jo. #00:26:14-8#
55. #00:26:14-8# (P3) also ihr gsehn beide s Kind oder drü Kind mitenand? #00:26:18-2#
56. #00:26:18-2# (P6) Also wenn du zu mir kunsch denn wür ich des mol macha (unv.) eifach dia wo wennnd, könd cho. #00:26:24-6#
57. #00:26:24-6# (P3) Mit der Sandra hemers eifach glichtzig gmacht aber in zwei verschie-

- dena Rüüm. (Einschub: Ah Achso) #00:26:32-5#
58. #00:26:32-5# (P3) Bi de Besprechig met der Kindergärtnerin, simer zemma gsi #00:26:35-5#
59. #00:26:35-5# (P6) Du wersch jetz eifach do und wüsch zuluega und vilich notiera und i wü denn s nögscht mol machsches du und denn i wieder. So machens mir, das isch ganz toll oder? #00:26:46-4#
60. #00:26:46-4# (P11) Denn gohts no länger jo. #00:26:48-2#
61. #00:26:48-2# (P6) Jo jo, das machen (unv.) #00:26:48-6#
62. #00:26:48-6# (P11) Vum fachliche her oder au, es wär jo d Beriichrig für d Logopädin wär das jo super, wennmer das z zweite (..) Wil ebe, denn kann di eint Logopädin wüikli sich uf s Kind ilooch und nid no selber müassa protokolliara und es isch viel natürlicher aber ebe so das Administrative und Organisatorische das isch wüikli schlussendlich a Frog vu da Finanza also wer zahlt's. Also fachlich wüird ich jetz grad au säga, schiint das mir sehr sehr a wertvolli Sach. aber #00:27:20-6#
63. #00:27:20-6# (P7) Also mir sind schneller gsi. Das mag ich mi erinnere. Mir hen nu dörfa wüikli 10 Minuta brucha (...) Also mir heten nid 20 Minuta dörfa brucha. Also vilicht isches gar nid aso usser natürlü Weg und so Sacha aber #00:27:36-6#
64. #00:27:36-6# (P11) Aber das müsstemer eifach (unv.) #00:27:37-8#
65. #00:27:37-8# (P8) Jo das müsstemer aluega. Und vilich grad für der listig denk i. Ich denk au bi üs di zweisprochiga Kindergärta also segemer so di zweisprochiga Kinder wo mir hen, mit romanisch-dütsch. Mir hend natürlü ide romanische Kindergärta meh dütsch-sprechendi und umgekehrt wird das au sii. Also es wird bi üs eh nochli z rede gä wia-mers denn chönd mache. #00:28:03-3#
66. #00:28:03-3# (P11) Es isch für üs n listig i gsehn jetz uf d Uhr. Hen ihr jetz grad no a dringendi Frog oder n dringeda Diskussionspunkt? Sus müasstemer denn langsam ab-runda.. #00:28:16-4#
67. #00:28:16-4# (Flavia) Also eigentli heti scho no ei Frog wo mi wü intressiara. Und zwar hesch du Ida jo gseit, dass d Rückmeldiga an d'Eltra, dass das wia z viel isch oder? (..) Das kann i mir jo au vorstelle, i mein du redsch jo us dr Praxis. Wenn me des z.B. wott med ibezieha mit de Eltra, köntender eu z.B. au vorstella zum en Eltraobig z mache oder.. Wil i find de Kontakt zu de Eltra wer jo au guet wenn si, wenn si di ebe kenna wü-ren, dass si vilich amol dia Hemmiga nid hen zum dir alüta. Oder isch es für eu ok wenn das immer über d Kindergärtneri goht? Das isch jo au (..) au möglich. vilich ischs jo wüikli ned en Bedarf #00:29:05-4#
68. #00:29:05-4# (P6) Also ebe das isch.. Das isch eifach, oder mir hen nu 24 Stund und i muass des johr (..) ähm bi 30 % 7 Kindergarta abklära also grob abklära. Es isch eifach, i kas eifach nu so lega. Wenn ich unbeschränkt Ziit het, ich wü allne alüta. Aber es macht eigentli meh Sinn, ich han mit dene Eltra Kontakt won ich muass und mit de andre kan i (unv.) #00:29:41-7#
69. #00:29:41-7# (Flavia) Isch es guat? also #00:29:46-3#
70. #00:29:46-3# (Monika) Also het jemand vu eu no a Frog oder epis woner no wett säga? #00:29:50-7#

71. #00:29:50-7# (P8) Also nu ganz kurz. Also bi Eltraöbig simmer mengisch agfrot worde: "siner dabii? oder chömeder schnell" und denn simer weder gange. Aber das isch individuell gsi: ei Kindergärtneri het das welle und di ander nid. Also. Aber nid. ich wür, ich bi vilich drü mal bi einra gsi, also viel meh nid. Und das het denn grad so passet vorem Reihauuntersuach. Und de Reihauuntersuach, ich ha noch dem Untersuach han ich niamertem aglütet: mir hend en Brief gha, mir hend akrüzlet, das verschickt. Mir hend ned amol ufbote, sondern dia Eltra hen sich müessa melda bi eim. Und denn, also ich bi nümme go nofrage "si söttet cho, si sind uffällig gsi" sondern d Eltra hen die Verantwortig und das find ich eigentlich au guet, d Eltra trägen die Verantwortig, will ich go. Es het au Eltra ge wo ganz klar gseit hen "nei, das isch zwar uffällig aber ich will nüd macha". Und ich dänk das hen mir au respektiert. Mir händs denn unterschriba, das het denn müessa unterschriba zruckcho und ähm, das isch abgleit worda, fertig. #00:30:55-6#
72. #00:30:55-6# (Monika) I het a ganz kurzi Frog hetu no wenns no goht. Zu da Kindergärtnerinna där Beobachtigsboga wo si do ähm könnten oder müessten usfülla, wie ihr des so ischätzen vum Ufwand her und wenn si eba oh no dia Telefonat oder Briaf des muass macha also miar hän si scho recht stark met ibezoha, oh med dr Gruppaitteilig und jo, isch des noch eura (unv.) zviel oder? #00:31:32-8#
73. #00:31:32-8# (P6) Also mir hend im QD a soner Formular wo d Kindergartalehrperson muass usfülla, und mini Erfahrig zeigt etz mit dem Formular, das kunt, das kunt zruck, si müand Personalia ischriba und akrüza, bizli weniger, d Hälfti. Und das kunt jo eba, also es isch für, scho üsres Formular isch für Kindergärtnerinna mengisch äh us Ziitgründa äfach scho au viel. #00:32:00-7#
74. #00:32:00-7# (P11) Ida dörf ich froga, es stoht jo eigentlich Screeningboga, aber es isch würlü eso denkt für erste und zweite Kindergartajohr, das isch so definiert im QD? #00:32:14-3#
75. #00:32:14-3# (P6) Das Formular wird gändret, de Nama wird gändert#00:32:16-2#
76. #00:32:16-2# (P11) Ah eba das heisst ned nu Screening, denn ischs eifach logopädische Erfassig #00:32:20-3#
77. #00:32:20-3# (P6) Logopädische Erfassig im Kindergarten #00:32:22-1#
78. #00:32:22-1# (P11) Also wenn si jetz do Idea heten für d Surselva, denn könnt iar in eurer Arbeit das macha wie ihr wenn, aber denn isch es scho klar, dass eigentlich s erste und s zweite Kindergartajohr das Beobachtigsboga oder dä wird verbindlich sii. #00:32:40-7#
79. #00:32:40-7# (Monika) es isch üs oh ned so ganz klar gsi #00:32:42-1#
80. #00:32:42-1# (P11) es isch mir au ned, wil do Screening drufstoht. #00:32:45-4#
81. #00:32:45-4# (P6) Also jo, aber das isch scho i dem Brief vum Januar isch das scho beschriibe, dass das (...) dass das aso isch. Das isch obligatorisch erste und zweite Kindergarten #00:32:56-4#
82. #00:32:56-4# (P11) Jo jo aber mir isch es ned klar gsi, obs obligatorisch isch, dass där Boga brucht wüard, wels eba nu Screening drufgstande isch bis jetz #00:33:07-9#
83. #00:33:07-9# (P6) das wird gänderet #00:33:09-4#
84. #00:33:09-4# (P11) Wil das isch für eu, wenn iar segen, miar tüand eu idr Surselva jetz no biz begleita isch es jo no a entscheidendi Frog oder Ahaltspunkt, isch ebe dia Beobachtig vu der Kindergärtneri i dera Form überhaupt möglich jetz für üs, iar könn das

parallel für eu jo scho mache. #00:33:27-8#

85. #00:33:27-8# (P8) Bim Frogeboga Kindertalehrperson denk ich es müasst einheitlich sii und so eifach wie möglich aber unte no chli Platz, dass si iargend e Beobchtig wo etz iare es Aliege isch, könnti druftua. Wil meistens het d Kindertalehrperson denn öpis wonre wüekli es Aliege isch, wosi no Platz het. Und süsch müassts so wenig und so eifach wie möglich mol als erschts. Und erscht denn bimne Kind womer denn jo in Kontakt isch, kamer denn e chli nöcher mit emne schw also i säg jetz mit emne chli umfassendera Frogeboge. #00:34:04-0#
86. #00:34:04-0# (P6) Aber im Kanton Graubünda isch, miar müand die Formular usem QD neh. #00:34:08-8#
87. #00:34:08-8# (Monika) mhm Jo üs ischs ned ganz klar gse. Mir hend gmant dia für Kindertgärtneri segen für s zweite Johr, wils ebe Screening heisst. Jo mir hen nu da Formular, miar hen kon Briaf wo no a Erklärig oder so druf isch, miar hän nu dia Formular überko. Und wegen Nama hemer, isch des ned ganz klar gsi #00:34:30-6#
88. #00:34:30-6# (P6) Aber im Briaf stoht au (unv.), dass mer där Boga brucha muass, dasses verbindlich isch. #00:34:35-1#
89. #00:34:35-1# (P11) Simmer froh hemer jetz grad d Regionallogopädin bi üs ka. Jetz au wenn das intressant wär, miar müand etz dia (unv.) abrunda. I dörf eu ganz ganz herzlich danka, für euri wertvulli Arbet. I glaub mir blibed i Kontakt au zum wiiteri Schritt denn au besprecha. (unv.)Eifach no e Schlusswort und denn nimm ich das denn gärn no uf "Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen". Es isch n listig für üs gsi, es isch jetz au für üs langsam es sich ieläba a sich ifühla, was bedütet etz für üs. Mir sind ufem Wäg, im erste Johr wirts sicher einiges geh wo miar au selber usprobiara müan, au eifach rein organisatorischi Sacha erlediga aber au vum Fachliche her. Mir sind ufem Wäg und mir blibend dra. #00:35:38-9#
90. #00:35:38-9# (Monika) Etz het öpper no epis wele säga, Annina #00:35:40-8#
91. #00:35:40-8# (P5) Ich zu dem zweisprochig. I finds wichtig, dass mer das ibezieht. Wil i bin ab und zua froh, wenn i grad dütsch und romanisch, beides ufem Blatt heti z.B.. Also es find ich jetz au bim QD nid so bedacht, dass mir viel Kind hen wo mer wüekli gad beides könnti also grad Ussproch, dass grad alli Kärtli zweisprochig hesch un so. Vilich dass iar des au no mitnehmen. #00:36:08-3#
92. #00:36:08-3# (Flavia) Also nume wenn ich halt glich no vilicht eifach es Feedback. I han eu jetz beidi Versiona verteilt au des vum romanisch isch jo vor allem in dr Phonetik grossi Unterschied. Han döt a paar anderi Wörter no derzuagschriba, je nochdem hender no Ah das brüchtis no oder das. Vilicht könder eu jo au wanner no iargendöpis hen, mit der Lucia es Mail a üs schicka oder aso #00:36:38-6#
93. #00:36:38-6# (P11) I denk es wird jo der 4. isch jo au no n Tag wo mer üs wüeklich vertüft mit dem usanandersetza tüand. Und denn tüan miar eu sicher au no Rückmeldig geh. I weisses ned vum Zittliche her müamer das etz wüekli bilateral no besprecha wia mer wiiter gönd. Au wenn iar jetz bim durab fahra euri Arbet no evaluieren, wia isches jetz für eu gsi hüt z Obet mit üsrem Team, dass iar das üs au mitteilen und falls iar au konkreti Froga hen, dass mir das erhalten und eu au e Stuck wiit begleita chönd, wil es isch n Prozess wo miar jo indirekt und direkt beteiligt sin und vu dem her denk i blibemer in Kontakt. #00:37:23-3#
94. #00:37:23-3# (Flavia) Ok denn danke viel mol für d Mitarbeit vu eu #00:37:31-2#

Transkript Zusammenfassung

Erläuterungen: Fragen werden gelb markiert. Nur relevante Aussagen für die Fragestellung sind zusammengefasst worden.

- 1) (Monika)
Jede soll einen ersten Eindruck äussern, was ihm gefallen hat und was nicht.
- 2) P1.
Sehr ausführlich und gut überlegt
Zeitfrage → kürzen
- 3) P2
Zeitfaktor
Sehr durchdacht und ausführlich
Positiv: Kindergärtnerin hat drei Wochen Zeit den Bogen auszufüllen
- 4) P3.
Positiv: Zeittafel
Positiv: Stärke-Schwäche-Pfeile (schnelle Übersicht)
Zeitfaktor zu viel
Allgemein gut
Unser Ablauf deckt sich mit ihren Erfahrungen
- 5) P4.
Unser Ablauf deckt sich mit ihren Erfahrungen
Umfang gut → so lassen, aber: individuell entscheiden was bei den einzelnen Kinder gemacht wird.
Zeit: bei ihr 15 min pro Kind → mit 2 Kindern 20-25 könnte gehen
Allgemein gut gemacht
- 6) P5.
Allgemein gut, gut überlegt aber zu viel
Grundsatzfrage: alle Kinder oder nicht? (Zeitfaktor)
Vorschlag: Kernaufgabe
- 7) P6. Sehr gut und fundiert überlegt
- 8) P7. „üsi Reihautersuchiga vu früaner sind eigentlich ganz es Kurz-Screening gsi, eifach epis so chli loh verzehla und so en lidruck übercho und zämme mit der Kindergärtneri het ma denn vu dem eigna kurza ldruck und was si verzehlt het e sone Art Screening nocher mit dena Kinder gmacht.“

Zusammenarbeit mit Kindergärtnerin wichtig: ihre Meinung zählt, Gespräch
Vorschlag: kurzer Eindruck von Spontansprache oder Kernaufgabe
Reihenfolge: Spontansprache – interdisziplinäres Gespräch – Screening mit ausgesuchten Kindern
- 9) P8.
Positiv: Protokollbogen existiert und ähnlich wie aus Erfahrungen (zwei Seiten)
Formelles: braucht kein separates A und B: A und B auf einem Bogen (weil zu viele Formulare und Verwechslung)
Kernaufgabe findet sie gut
Alle Kinder anschauen
Spontanes Abwägen welche Aufgabe zu welchem Kind gemacht wird
Bewegung einbringen → sinnvoll unter Aspekt Atmung, Redefluss, Stimme

Stärke-Schwäche-Pfeil gut, sympathisch

10) P9.

Allgemein gut

Einteilung klonisch – tonisch veraltet → anspannungsfreies Stottern und Stottern mit Anspannung und beschreiben

Formelles: bei Aufträgen Schlüsselwörter fett markieren → schnellere Übersicht

Wenn Kind der Kindergärtnerin auffällt, stellt sich die Frage ob gleich richtige Abklärung und keine RE (Zeitaspekt und Belastung Logopädin)

11) P10

Allgemein gut, systematisch, praktisch, übersichtlich.

Zeittafel gut

Frage: muss man wirklich alle Kinder anschauen? (diejenigen, die die Kindergärtnerin als unauffällig einschätzt nicht)

Zeit knapp wenn man alles macht

12) P11

Allgemein gut

Ressourcenorientiertheit gefällt ihr, Stärke-Schwäche-Pfeile (einfach, schnell)

Die auffälligen Kinder bereits bei RE detaillierter anschauen

Zeit knapp

13) P6

Gesetz: alle Kinder im 1 KG-Jahr werden abgeklärt

Alle Kinder wollen kommen

Zwei Freunde zusammen

Kindergärtnerin meldet alle Kinder mit Formular aus QD an (mit Personalien und schnelles Ankreuzen)

2. Kindergartenjahr: nur noch Screening für auffällige Kinder im ersten Jahr ohne bisherige Massnahmen

Telefonat an Eltern → an Kindergärtnerin übergeben (sie kennt Eltern und Zeitaufwand der Logopädin)

14) P3

Rückmeldung an Eltern durch Brief

15) -

16) -

17) P6

Rückmeldung individuell je nach Gemeinde

Personen und Datenschutz berücksichtigen → Eltern müssen informiert sein

18) P4

Auch Rückmeldung an Eltern wenn Kinder unauffällig?

19) -

20) P10

Rückmeldung durch Brief einfacher: ankreuzen: notwendige Abklärung oder alles ok (wie beim Zahnarzt)

- 21) P6
Ratet ab Briefe zu schreiben → Rückmeldung durch KGLP (Entlastung LOG)
Jedes Jahr etwas anderes machen an RE (sonst langweilig)
- 22) Monika
Habt ihr Vorschläge wie die Kernaufgabe aussehen könnte?
- 23) P3
Kernaufgabe: Bilderbuch mit Fehlern (in Schatzkiste) einsetzen
- 24) P6
Kernaufgabe: aufregendes Ereignis (Missgeschick z.B. auf Guatzli-Teller draufsitzen)
passiert in der ganzen Gruppe. Wenn Logopädin eintrifft, wollen ihr Kinder erzählen was passiert ist.
Kernaufgabe: Kiste mit vielen Sachen drin, die zum Sprechen anregen
Macht RE zum Teil mit 4 Kindern
- 25) Flavia
Wie dokumentierst du während RE mit mehreren Kindern?
- 26) P6
„Liaber amol meh abklära also amol weniger.“
Dokumentation = Konzentrationssache
3 Kinder besser als 4
1 Kind nicht gut
Bei Unsicherheit lieber einmal mehr abklären als einmal zu wenig
- 27) P11
Schreibst du simultan auf, was Kind sagt?
- 28) P6
Nein: kein simultanes Aufschreiben
- 29) -
- 30) P6
Die Dokumentation erfolgt während der Zeit bis die nächste Gruppe kommt
- 31) –
- 32) P7
Kernaufgabe: Schatzkiste = Kartonschachtel mit Löchern drin zum Tasten, so müssen Kinder dem zweiten Kind etwas beschreiben, Inhalt Tastkiste: Bälle, Buch
- 33) Monika
Welches Setting könnt ihr euch vorstellen (1 Kind, 2 oder mehrere)
- 34) P3
Setting: Kind einzeln am liebsten, zu zweit gut vorstellbar, mehr nicht (Überforderung und Verwechslungsgefahr der Kinder)
- 35)
- 36) P4
„Ich glaub es giit scho no e Dynamik vo: „ich will au öpis verzella oder eba nid" wia isches no im soziala kline Netz“ (spricht über das 2er Setting)

Ich kenne es nur mit einem Kind. Mit zwei Kindern mehr Dynamik. Man kann auch spontan wechseln, wenn man merkt, dass man den Überblick verliert.

37) P8

„Also i han d Erfahrig gmacht wenn ma nu eis gno han, dass Kind het wo ghemmt sind und nüd redend und das mit dene Gspönli zemma, das , denn hebt sich das uf“

Nachteil Einzelsetting: Kinder gehemmt, sprechen wenig. Zu zweit hebt sich das auf.

38)

39) P5

Nachteil Einzelsetting: Kinder gehemmt, sprechen wenig. Zu zweit hebt sich das auf. 3er Setting sehr anspruchsvoll zum dokumentieren und man hat weniger Zeit für jedes einzelne Kind.

40) P10

2er Setting gut, aber Gruppen von Kindergärtnerin im voraus zusammenstellen lassen. Es muss harmonieren.

41)

42) P10

Wenn ein Kind während der RE nichts sagt, kann man keine Aussage dazu machen.

43)

44) .

45) #P6

„Und das ghemmt sii, het ebe au sini Wichtigkeit, dass mer das so aluaget

Ein Kind, das während der RE nichts sagt, kläre ich nochmals separat ab.

46)

47) P7

“Di einti het sich soo locker könna de Kinder anegeh ohni überhaupt müssa öpis würcli gseh. Und di ander isch denn di Beobachtendi gsi“

Erfahrung, RE zu zweit als Logopädinnen durchzuführen, sehr gut. Dabei kann eine Person Beobachtungen notieren und die Zweite befragt. Entlastung.

48) P6

Positiv: Durchführung der RE zu zweit als Logopädinnen wenn man am gleichen Ort arbeitet. Problematisch, wenn man regional verteilt ist. Kostenfrage.

49) P7

Wie macht ihr das mit dem Bezahlen von zwei Logopädinnen?

50) P6

(Bezahlung von 2 Logopädinnen bei der RE) Wird während dem Pensum abgerechnet.

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62) P11

Zwei Logopädinnen: fachlich eine Bereicherung. Administratorisch und organisatorisch evtl. nicht möglich. Finanzielle Frage.

63) P7

Zu zweit als Logopädinnen ist man schneller bei der Durchführung der RE. (10 Minuten pro RE, Erfahrungswert)

64)

65)

66)

67) (Flavia)

Wie könnt ihr euch den Einbezug der Eltern in die RE vorstellen? (Elternabend...)

68) P6

Zeitfaktor zu klein, um Eltern bei der RE einzubeziehen.

69)

70)

71) P8

Elternkontakt als gute Erfahrung während dem Elternabend im KG. Vor der RE. Rückmeldung der RE an Eltern durch Brief. Eltern müssen sich melden. Verantwortung liegt bei ihnen.

72) (Monika)

Wie schätzt ihr den Zeitaufwand für Kindergärtnerin bei der RE ein? (Beobachtungsbogen, Telefonate, Briefe, Gruppeneinteilung)

73) P6

Die Kindergärtnerin hat einen recht grossen Aufwand, selbst wenn das Beobachtungsformular nur eine Seite beinhaltet (Personalien aufschreiben, ankreuzen)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85) P7

Beobachtungsbogen für Kindergärtnerin so einfach und so wenig wie möglich. Unten Platz lassen für andere Beobachtungen oder Anliegen.

Evtl. 2 Fassungen von Fragenbogen für KGin. Einen einfachen, kurzen und einen umfassenden, längeren für Kinder mit Auffälligkeiten.

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

94) #

Transkript Kategorien

Kategorie: Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin

Leitfrage: 72) Monika: Wie schätzt ihr den Zeitaufwand für Kindergärtnerin bei der RE ein? (Beobachtungsbogen, Telefonate, Briefe, Gruppeneinteilung)

- 3) P2: Positiv: Kindergärtnerin hat drei Wochen Zeit den Bogen auszufüllen
- 8) P7: Zitat: „ üsi Reihautersuchige vu früaner sind eigentlich ganz es Kurz-Screening gsi, eifach epis so chli loh verzevla und so en ldruck übercho un zämmme mit der Kindergärtneri het ma denn vu dem eigna kurza ldruck und was si verzevlt het e sone Art Screening nocher mit dena Kinder gmacht.“
- 8) P7: Reihenfolge: Spontansprache – interdisziplinäres Gespräch – Screening mit ausgesuchten Kindern
- 8) P7: Zusammenarbeit mit Kindergärtnerin wichtig: ihre Meinung zählt. Gespräch
- 13) P6: Kindergärtnerin meldet alle Kinder mit Formular aus QD an (mit Personalien und schnelles Ankreuzen)
- 73) P6: Die Kindergärtnerin hat einen recht grossen Aufwand, selbst wenn das Beobachtungsformular nur eine Seite beinhaltet (mit Personalien und ankreuzen)
- 85) P7: Beobachtungsbogen für Kindergärtnerin so einfach und so wenig wie möglich. Unten Platz lassen für andere Beobachtungen und Anliegen. Evtl. 2 Fassungen von Fragebogen für KGLP: einen einfachen, kurzen und einen umfassenden, längeren für Kinder mit Auffälligkeiten.

Kategorie: Kernaufgabe

- 6) P5: Vorschlag Kernaufgabe
- 8) P7: Vorschlag: kurzer Eindruck von Spontansprache oder Kernaufgabe
- 9) P8: Kernaufgabe finde ich gut.

Leitfrage: 22) Monika: habt ihr Vorschläge wie die Kernaufgabe aussehen könnte?

- 23) P3: Kernaufgabe: Bilderbuch mit Fehlern (in Schatzkiste) einsetzen
- 24) P6: Kernaufgabe: aufregendes Ereignis (Missgeschick z.B. auf Guatzli-Teller draufsitzen) passiert in der ganzen Gruppe. Wenn Logopädin eintrifft, wollen ihr Kinder erzählen was passiert ist.
- 24) P6: Kernaufgabe: Kiste mit vielen Sachen drin, die zum Sprechen anregen
- 32) P7: Kernaufgabe: Schatzkiste = Kartonschachtel mit Löchern drin zum Tasten, so müssen Kinder dem zweiten Kind etwas beschreiben. Inhatl Tastkiste: Bälle, Buch.

Kategorie: RE mit allen Kindern oder nicht

Leitfragen:

- 6) P5: Grundsatzfrage: alle Kinder oder nicht? (Zeitfaktor)
- 10) P9: Wenn Kind der Kindergärtnerin auffällt, stellt sich die Frage ob gleich richtige Abklärung und keine RE? (Zeitaspekt und Belastung Logopädin)
- 11) P10: Frage: muss man wirklich alle Kinder anschauen? (diejenigen, die die Kindergärtner als unauffällig einschätzt nicht)

- 9) P8: Alle Kinder anschauen

- 12) P11: Die auffälligen Kinder bereits bei RE detaillierter anschauen
- 13) P6: Gesetz: alle Kinder im 1. KG-Jahr werden abgeklärt
- 13) P6: 2. Kindergartenjahr: nur noch Screening für auffällige Kinder im ersten Jahr ohne bisherige Massnahmen
- 13) P6: Alle Kinder wollen kommen.
- 26) P6: „lieber amol meh abklära als amol weniger“
Bei Unsicherheit lieber einmal mehr abklären als einmal zu wenig.
- 42) P10: Wenn ein Kind während der RE nichts sagt, kann man keine Aussage dazu machen.
- 45) P6: „und das ghemmt si, het eba au a Wichtigkeit, dass mer das so aluaget“
Ein Kind, das während der RE nicht sagt, kläre ich später nochmals separat ab.

Kategorie: Rückmeldung an Eltern

- 13) P6: Telefonat an Eltern → an Kindergärtnerin übergeben (sie kennt Eltern und Zeitaufwand der Logopädin)
- 14) P10 oder P3?: Rückmeldung an Eltern durch Brief
- 17) P6: Rückmeldung individuell je nach Gemeinde

Leitfrage: 18) P4: Auch Rückmeldung an Eltern wenn Kinder unauffällig?

- 20) P10: Rückmeldung durch Brief einfacher: ankreuzen: notwendige Abklärung oder alles ok (wie beim Zahnarzt)
- 21) P6: Ratet ab Briefe zu schreiben → Rückmeldung durch KGLP (Entlastung LOG)
- 71) P?: Rückmeldung der RE an Eltern durch Brief. Eltern müssen sich melden. Verantwortung liegt bei ihnen.

Kategorie: Allgemeiner Eindruck

Leitfrage: 1) Monika: jede soll einen ersten Eindruck äusser, was ihm gefallen hat und was nicht.

Unterthema: Allgemeiner Eindruck

- 2) P1: Sehr ausführlich und gut überlegt.
- 3) P2: Sehr durchdacht und ausführlich
- 4) P3: Allgemein gut
- 5) P4: Allgemein gut gemacht
- 6) P5: Allgemein gut, gut überlegt
- 7) P6: Sehr gut und fundiert überlegt
- 10) P9: allgemein gut.
- 11) P10: Allgemein gut, systematisch, praktisch, übersichtlich
- 12) P11: Allgemein gut.

Unterthema: Zeittafel

- 4) P3: Positiv: Zeittafel
- 11) P10: Zeittafel gut

Unterthema: Stärke-Schwäche-Pfeil

- 4) P3: Positiv: Stärke-Schwäche-Pfeil (schnelle Übersicht)
- 9) P8: Stärke-Schwäche-Pfeil gut, sympathisch
- 12) P11: Ressourcenorientiertheit gefällt ihr, Stärke-Schwäche-Pfeil (einfach, schnell)

Unterthema: Erfahrungswerte

- 4) P3: Unser Ablauf deckt sich mit ihren Erfahrungen
- 5) P4: Unser Ablauf deckt sich mit ihren Erfahrungen
- 9) P8: Positiv: Protokollbogen existiert und ähnlich wie aus Erfahrungen (2 Seiten)

Kategorie: Weiterführende Ideen:

- 5) P4: Umfang gut → so lassen aber : individuell entscheiden was bei den einzelnen Kindern gemacht wird.
- 9) P8: Bewegung einbringen → sinnvoll unter Aspekt Atmung, Redefluss, Stimme
- 9) P8: Spontanes Abwägen welche Aufgabe zu welchem Kind gemacht wird
- 10) P9: Einteilung klonisch-tonisch veraltet → anspannungsfreies Stottern und Stottern mit Anspannung und beschreiben
- 21) P6: Jedes Jahr etwas anderes machen an RE (sonst langweilig)

Kategorie: Durchführbarkeit im vorgesehenen Zeitfenster (20-25 min)

- 2)P1: Zeitfrage – kürzen
- 3)P2: Zeitfaktor
- 4)P3: Zeitfaktor – zu viel
- 5)P4: Zeit: bei ihr 15 Min. pro Kind – mit 2 Kindern 20 bis 25 Min. könnte gehen.
- 6)P5: Allgemein gut überlegt, aber für die Zeit zu viel.
- 11)P10:Zeit knapp wenn man alles macht.
- 12) P11: Zeit knapp.

Kategorie: Einzelsetting oder Gruppe

33) Monika

Welches Setting könnt ihr euch vorstellen (1 Kind, 2 oder mehrere?)

- 13)P6: Zwei Freunde zusammen.
- 24)P6: Macht RE zum Teil mit vier Kindern.
- 26)P6: Drei Kinder besser als vier. Einzelsetting nicht gut.
- 34) P3: Setting: Kind einzeln am liebsten, zu zweit gut vorstellbar, mehr nicht (Überforderung und Verwechslungsgefahr der Kinder)
- 36) P4: Ich kenne es nur mit einem Kind. Mit zwei Kindern mehr Dynamik. Man kann auch spontan wechseln, wenn man merkt, dass man den Überblick verliert.
- 37) P8:Nachteil Einzelsetting: Kinder gehemmt, sprechen wenig. Zu zweit hebt sich das auf.
- 39) P5: Nachteil Einzelsetting: Kinder gehemmt, sprechen wenig. Zu zweit hebt sich das auf. 3er Setting sehr anspruchsvoll zum dokumentieren und man hat weniger Zeit für jedes einzelne Kind.
- 36)P4: „Ich glaub es giit scho no e Dynamik vo: „ ich will au öpis verzella oder eba nid“ wia isches no im soziala kline Netz“ (spricht über das 2er Setting)
- 37)P8: „Also i han d Erfahrig gmacht wenn ma nu eis gno han, dass Kind het wo ghemmt sind und nüd redent und das mit dene Gspönli zemma, das, denn hebt sich das uf.“
- 40) P10: 2er Setting gut, aber Gruppen von Kindergärtnerin im Voraus zusammenstellen lassen. Es muss harmonieren.

Kategorie: Einbezug der Eltern

67) Flavia

Wie könnt ihr euch den Einbezug der Eltern in der RE vorstellen? (Elternabend...)

17)P6: Personen und Datenschutz berücksichtigen – Eltern müssen informiert sein.

68)P6: Zeitfaktor zu kurz, um Eltern bei der RE einzubeziehen.

71)P8: Elternkontakt als gute Erfahrung während dem Elternabend im KG. Vor der RE.

Kategorie: Zwei Logopädinnen führen RE gemeinsam durch

47)P7: „Di einti het sich soo locker könna de Kinder anegeh ohni überhaupt müssa öpis wüekli gseh. Und di ander isch denn di Beobachtendi gsi.“

Erfahrung RE zu zweit als Logopädinnen durchzuführen, sehr gut. Dabei kann eine Person Beobachtungen notieren und die Zweite befragt. Entlastung.

48)P6: Positiv: Durchführung der RE zu zweit als Logopädinnen wenn man am gleichen Ort arbeitet. Problematisch, wenn man regional verteilt ist. Kostenfrage.

49)P7: **Wie macht ihr das mit dem Bezahlen von zwei Logopädinnen?**

50) P6: Wird während dem Pensum abgerechnet.

62) P11: Zwei Logopädinnen: fachlich eine Bereicherung. Administratorisch und organisatorisch evtl. nicht möglich. Finanzielle Frage.

63) P7: Zu zweit als Logopädinnen ist man schneller bei der Durchführung der RE. (10 Minuten pro RE, Erfahrungswert)

Kategorie: Dokumentation während der RE

9) P8: Es braucht kein separates Blatt A und B: A und B auf einem Bogen (bei zu vielen Formularen gibt es Verwechslungen)

10)P9: bei Aufträgen Schlüsselwörter fett markieren. Schnellere Übersicht.

25)Flavia: Wie dokumentierst du während der RE mit mehreren Kindern?

26) P6: Dokumentation = Konzentrationssache

27)P11: Schreibst du simultan auf, was Kind sagt?

28) P6: Nein, kein simultanes Aufschreiben.

30)P6: Die Dokumentation erfolgt während der Zeit bis die nächste Gruppe kommt.

Kategorie: Nicht definiert

Zusammenfassung Erfassungsbögen

Nummer Bogen	1	2	3 (TBL Okt. 07 geändert ar)
Sprachverständnis	√Aufträge ausführen Warum-Fragen	√Bildergeschichte, Fragen, Aufträge/Handeln, Nacherzählen, Wortschatz, Leseverständnis	√Bildergeschichte legen und erzählen & W-Fragen dazu, Aufträge ausführen, Geschichte aus BSGL nacherzählen
Phonetisch-Phonologische Ebene	√1.,2.,3. Artikulationsstelle, phonologische Auffälligkeiten, Konsonantenverbindungen, Schwierige Wörter	√1.,2.,3., Artikulationsstelle, Nachsprechen	√S,Z, SCH, R, SCH und R in Konsonantenverbindungen
Morphologisch-Syntaktische Ebene	√(Warum-Fragen?), Präpositionen	√Satzbau	√Satzgebrauch Beobachtungen während Teil SV, Präpositionen anhand von Gegenständen in Positionen
Semantisch-lexikalische Ebene	√Wortschatz Farben	√Wortschatz	√ Essen, Kleider, Aktivitäten im Kiga aufzählen, Definieren von Gegenständen
Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene	-	-	√Kommunikationsverhalten (Blickkontakt, Sprechfreude etc.) ankreuzen
Auditive Wahrnehmung	√Nonsenssätze, Zahlen & Sätze nachsprechen	√Ak. Diff., ak. Merkf, Flüsterprobe	√ Nonsenswörter, Wörter, Zahlen nachsprechen
Mundmotorik	√	√Sprechmotorik: Zunge, Lippen	√ ankreuzen (auch Schlucken)
Zahnstellung/Zahnwechsel	√	√Sprechmotorik: Gaumen, Kiefer, Zähne, Biss	√ ankreuzen
Stimme/Atmung	√	√Stimme, Melodie (k.A.)	√ankreuzen
Redefluss	(√) „Tempo“	√Stottern/Poltern (Symptome) Störungsbewusstsein, Mitbewegungen, Nachsprechen, Reihensprechen, Wann tritt Störung auf und Beginn	√ ankreuzen
Anderes	Bildergeschichte legen und erzählen, Äusserungen Bilderbuch, Weitere Beobachtungen, zusätzliche Infos,	Anamnese, Sehen, re li Diff., Händigkeit, Grobmotorik, Feinmotorik, Lesen& Schreiben, Körperbau, Verhalten, Spontansprache	Spontane Äusserungen, Bilderbuch, Augen, Gehör, Tonus, Auftrag Grapho-/Feinmotorik, Grobmotorik, Phonolog. Bew., Vis. Wahrn.
Kindergärtnerin	(√) (zusätzliche Infos)	(√) (weitere Bemerkungen, Anamnese)	√ Besprechung mit Kigä

Nummer Bogen	4 (TBL Mai 03)	5	6
Sprachverständnis	√Bildergeschichte legen und erzählen, W-Fragen zur Geschichte, Auftrag		
Phonetisch-Phonologische Ebene	√Bilder aus Blinde Kuh zu S,Z,SCH,R und SCH und R in Verbindungen		√Pyrmonter Artikulations Prüfbögen (Domino)
Morphologisch-Syntaktische Ebene	√Beobachtungen aus Teil von SV, Präpositionen & Artikel durch Gegenstände in versch. Positionen benennen.		√St. Galler Prüfmappe Kiga (Bildergeschichte)
Semantisch-lexikalische Ebene	√Wörter aus Phon.-Test und zusätzliche, Abzählen und Farben		√Aus Artikulationstest und differenzierter mit Nanu-Bildern (ich sehe etwas was du nicht siehst...)
Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene	√ ankreuzen		
Auditive Wahrnehmung	√Nonsenswörter, Sätze nachsprechen	Sprüchli nachsprechen? (Spruchideen)	
Mundmotorik	√		
Zahnstellung/Zahnwechsel	√ ankreuzen	√ In Mund schauen	
Stimme/Atmung	√ ankreuzen	(√)Mmhh und auf Brust klopfen?	
Redefluss	√ ankreuzen		
Anderes	Rhythmus, Phonolog. Bewusstheit (Reimpaare), Sich selber Zeichnen und Namen (Graphomotorik, Körperhaltung), Augen Gehör Tonus	Die anderen Bereiche evt. über Spontansprache? (von sich und Zuhause erzählen, Bilderbuch erzählen)	Gespräch über Kindergartenleben, Spontane Vertiefung wenn auffällig (Artikulationstest SCHUBI, Pizzamiglio usw -> k.A.)
Kindergärtnerin	√ Besprechung mit Kigä		√ Gespräch mit Kigä und SHP

Nummer Bogen	7	8	9
Sprachverständnis	√Pizzamiglio (romanisch)	√	√lustige Aufträge, Körperschema (Wo hesch an Huat a?)
Phonetisch-Phonologische Ebene	√Ausführlich auf Romanisch (in. Med. fin)	√Ausführlich alle Laute und konsonatenverbindungen, Iso-liert/Übungssituation/Spontan	√Aussprache
Morphologisch-Syntaktische Ebene		√	√W-Fragen
Semantisch-lexikalische Ebene		√Wortschatz, Wortfindung	√Gegenstände aus Sack
Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene			
Auditive Wahrnehmung		√peripheres Hören, Differenzieren, Merkfähigkeit	
Mundmotorik		√	
Zahnstellung/Zahnwechsel		(√)Sprechaparat?	
Stimme/Atmung		√Atmung, Stimme, Resonanz, Sprachakzente	
Redefluss		√	
Anderes	Test mit fehlendem Namen, Phonolog. Bew. (Anfangslaut bestimmen und Reimwörter aus BSG), Phonol. Bew (Romanisch) nach Sassenroth	Visuelle Wahrn.: peripheres Sehen, Differenzierung, Merkfähigkeit, Taktil-kinäst. W., Grobmotorik, Feinmotorik, LRS, Spontansprache	Allgemeine Beobachtungen
Kindergärtnerin		(√) (Anamnese)	

Nummer Bogen	10	11	12
Sprachverständnis	√ Wimmelbuch, Bildergeschichte legen und Fragen dazu (BSGL)	√ Fragen beantworten zu 2 Wimmelbildern aus Ravensburger Dysgrammatiker Test, kurze mehrteilige Handlungsaufträge	√ Fragen beantworten zu ertasteten Gegenständen, Pizzamiglio 1-8
Phonetisch-Phonologische Ebene	√ Wörter nachsprechen (ausführlich)	√ Ravensburger Lautprüfbogen (auch für relevante Laute in romanisch)	√ Artikulation (beobachten oder mit „Eingelagertes Blatt für Stammerler“)
Morphologisch-Syntaktische Ebene	√ Fragen zu Bildergeschichte (Verben, Präpositionen, Nebensätze)	√ Pluralmorphologie (SSV und weitere), Syntax mittels evozierter Nebensätze, Funktionswörter die grundlegenden Präpositionen	√ Satzstrukturen in Antworten zu Fragen, weitere Listenfragen (Was hest hüt zmorga ka?), 2. Person Singular
Semantisch-lexikalische Ebene		√ aus Lauttest und Spontansprache	√ Alltagsgegenstände ertasten und benennen, Fragen beantworten zu ertasteten Gegenständen
Pragmatisch-sozial-kommunikative Ebene			
Auditive Wahrnehmung	√ Fingerversli nachsagen (BSGL)	√ Test zu legalen Neologismen des Deutschen aus dem SSV (v Grimm – ähnlich wie SETK) (auch im romanischen angewendet)	√ Arbeitsgedächtnis (Nonsenswörter nachsprechen)
Mundmotorik			
Zahnstellung/Zahnwechsel			√ Zahnarzt
Stimme/Atmung			√
Redefluss			√
Anderes	Spontansprache (Wimmelbuch), Zusätzliche Beobachtungen	Emotionale Lage d Kindes	Symbolentwicklung, Körperschema, Taktile-Kinästeth., Koordination/Motorik, Phonol. Bew, RU in 1. Klasse
Kindergärtnerin			√ Kommentar der Kindergärtnerin und Eltern

(von Cantieni & Kranz, 2014, vgl. Ködderitzsch, 2012/2013)